

**T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**TEMPOROMANDİBULAR BOZUKLUĞU OLAN
BİREYLERDE FASYAL DİSTORSİYON MODELİNE
DAYALI MANUEL TEDAVİNİN ETKİNLİĞİNİN
İNCELENMESİ**

Uzm. Fzt. Harun GENÇOSMANOĞLU

**Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı
DOKTORA TEZİ**

**ANKARA
2025**

T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TEMPOROMANDİBULAR BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE
FASYAL DİSTORSİYON MODELİNE DAYALI MANUEL
TEDAVİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ

Uzm. Fzt. Harun GENÇOSMANOĞLU

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı
DOKTORA TEZİ

TEZ DANIŞMANI
Prof. Dr. Gürsoy COŞKUN

ANKARA
2025

**TEMPOROMANDİBULAR BOZUKLUĐU OLAN BİREYLERDE FASYAL
DİSTORSİYON MODELİNE DAYALI MANUEL TEDAVİNİN
ETKİNLİĐİNİN İNCELENMESİ**

Harun Gençosmanođlu

Danışman: Prof. Dr. Gürsoy Coşkun

Bu tez çalışması 18/12/2024 tarihinde jürimiz tarafından “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı”nda doktora tezi olarak kabul edilmiştir.

Jüri Başkanı: *Prof. Dr. Yavuz YAKUT*
(Hasan Kalyoncu Üniversitesi)

Üye: *Prof. Dr. Türkan AKBAYRAK*
(Hacettepe Üniversitesi)

Üye: *Doç. Dr. Aynur DEMİREL*
(Hacettepe Üniversitesi)

Üye: *Doç. Dr. Hasan Erkan KILINÇ*
(Hacettepe Üniversitesi)

Üye: *Doç. Dr. Ceyhun TÜRKMEN*
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Bu tez, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca yukarıdaki jüri tarafından uygun bulunmuştur.

02.01.2025

Prof. Dr. Müge YEMİŞCİ ÖZKAN

Enstitü Müdürü

YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI

Enstitü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin/raporumun tamamını veya herhangi bir kısmını, basılı (kâğıt) ve elektronik formatta arşivleme ve aşağıda verilen koşullarla kullanıma açma iznini Hacettepe Üniversitesine verdiğimi bildiririm. Bu izinle Üniversiteye verilen kullanım hakları dışındaki tüm fikri mülkiyet haklarım bende kalacak, tezimin tamamının ya da bir bölümünün gelecekteki çalışmalarda (makale, kitap, lisans ve patent vb.) kullanım hakları bana ait olacaktır.

Tezin kendi orijinal çalışmam olduğunu, başkalarının haklarını ihlal etmediğimi ve tezimin tek yetkili sahibi olduğumu beyan ve taahhüt ederim. Tezimde yer alan telif hakkı bulunan ve sahiplerinden yazılı izin alınarak kullanılması zorunlu metinlerin yazılı izin alınarak kullandığımı ve istenildiğinde suretlerini Üniversiteye teslim etmeyi taahhüt ederim.

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan “*Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge*” kapsamında tezim aşağıda belirtilen koşullar haricince YÖK Ulusal Tez Merkezi / H.Ü. Kütüphaneleri Açık Erişim Sisteminde erişime açılır.

- Enstitü / Fakülte yönetim kurulu kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet tarihimden itibaren 2 yıl ertelenmiştir. ⁽¹⁾
- (X) Enstitü / Fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet tarihimden itibaren 6 ay ertelenmiştir. ⁽²⁾
- Tezimle ilgili gizlilik kararı verilmiştir. ⁽³⁾

18/12/2024

Harun GENÇOSMANOĞLU

“*Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge*”

- (1) Madde 6. 1. Lisansüstü teze ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam etmesi durumunda, tez **danışmanın** önerisi ve **enstitü anabilim dalının** uygun görüşü üzerine **enstitü** veya **fakülte yönetim kurulu** iki yıl süre ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar verebilir.
- (2) Madde 6. 2. Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara haksız kazanç imkânı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında tez **danışmanın** önerisi ve **enstitü anabilim dalının** uygun görüşü üzerine **enstitü** veya **fakülte yönetim kurulunun** gerekçeli kararı ile altı ayı aşmamak üzere tezin erişime açılması engellenebilir.
- (3) Madde 7. 1. Ulusal çıkarları veya güvenliği ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma ve güvenlik, sağlık vb. konulara ilişkin lisansüstü tezlerle ilgili gizlilik kararı, **tezin yapıldığı kurum** tarafından verilir *. Kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin gizlilik kararı ise, **ilgili kurum ve kuruluşun önerisi ile enstitü** veya **fakültenin** uygun görüşü üzerine **üniversite yönetim kurulu** tarafından verilir. Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
Madde 7.2. Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından gizlilik kuralları çerçevesinde muhafaza edilir, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon Sistemine yüklenir.

* Tez **danışmanın** önerisi ve **enstitü anabilim dalının** uygun görüşü üzerine **enstitü** veya **fakülte yönetim kurulu tarafından karar verilir.**

ETİK BEYAN

Bu çalışmadaki bütün bilgi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, kullandığım verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı, yararlandığım kaynaklara bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu, tezimin kaynak gösterilen durumlar dışında özgün olduğunu, Prof. Dr. Gürsoy COŞKUN danışmanlığında tarafımdan üretildiğini ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Yönergesine göre yazıldığını beyan ederim.

Uzm. Fzt. Harun GENÇOSMANOĞLU

TEŞEKKÜR

Doktora eğitimim boyunca heyecanıma ortak olan, değerli bilgileriyle bana yol gösteren, fikirlerimi destekleyerek çalışmalarımda beni cesaretlendiren sevgili danışman hocam *Prof. Dr. Gürsoy COŞKUN'a*,

Değerli katkılarından ötürü tez izleme komitesi üyesi hocalarım *Prof. Dr. Yavuz YAKUT'a* ve *Doç. Dr. Aynur DEMİREL'e*,

Değerli bilgileriyle bana yol göstererek beni cesaretlendiren ve destekleyen sayın anabilim dalı başkanı hocam *Prof. Dr. Özlem ÜLGER'e*,

Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimimin her aşamasında bana katkı sağlayan değerli tüm hocalarıma,

2211-A Yurt İçi Genel Doktora Burs Programı üzerinden bilimsel konulardaki yardımları ve maddi desteklerinden ötürü *Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na*,

Eğitimim süresince beni destekleyen ve anlayışla karşılayan tüm *meslektaşlarıma, sevenlerime, arkadaşlarıma, dostlarıma ve yakınlarıma*,

Her zaman yanımda olan, beni her konuda destekleyen ve yalnız bırakmayan *sevgili anneme*,

Daha ileriye, en iyiye ulaşmak için azim, heyecan ve aşkla, yılmadan karşılaştığı her zorluğun üstesinden gelen *şahsıma*,

Çok teşekkür ederim.

ÖZET

Gençosmanoğlu, H., Temporomandibular Bozukluğu Olan Bireylerde Fasyal Distorsiyon Modeline Dayalı Manuel Tedavinin Etkinliğinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı Doktora Tezi, Ankara, 2025. Bu çalışmada, temporomandibular bozukluğu (TMB) olan hastalarda fasyal distorsiyon modeline dayalı manuel tedavi (FDM)'nin etkilerini Pilates yöntemine dayalı gövde stabilizasyon egzersiz eğitimi ve müdahale içermeyen kontrol ile karşılaştırarak incelemek amaçlanmıştır. Müdahale gruplarına geleneksel ev programı (GEP)'na ek olarak bu iki yöntemden biri verilirken, kontrol grubuna herhangi bir tedavi uygulanmadı. Ağrı yoğunluğu yenilenmiş derecelendirilmiş kronik ağrı ölçeği, kısa form McGill ağrı anketi (KFMAA), görsel analog skala (GAS) ve sayısal ağrı derecelendirme ölçeği (SADÖ) ile ölçülmüştür. Baş postürü fotogrametri ile değerlendirilmiştir. Temporomandibular eklem hareket açıklığı kaliper ile ölçülmüştür. TMB şiddeti, disfonksiyon, özürülük ve yaşam kalitesi sırasıyla Fonseca anamnestik indeksi, mandibular fonksiyon bozukluğu anketi, kraniyofasiyal ağrı ve engellilik anketi ve bilişsel egzersiz terapi yaklaşımı-biyopsikososyal ölçeği ile değerlendirilmiştir. Grup – zaman etkileşim etkisi laterotrüzyonlar, SADÖ ve KFMAA'ya göre son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğu, GAS'a ve KFMAA'daki göstergeye göre anlık ağrı yoğunluğu, TMB şiddeti ve çenenin fonksiyonel durumundaki özürülük üzerinde istatistiksel olarak anlamlıydı ($p < .05$). Sonuç olarak haftada bir seanslık FDM'nin GEP ile uygulanması ağrısız maksimum ağız açıklığını, laterotrüzyonları, anlık ve son bir hafta içindeki ağrı yoğunluklarını, TMB şiddetini, disfonksiyonu ve özürülülüğü klinik ve/veya istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde iyileştirmiştir. TMB'a yönelik yeni bir tedavi aracı olarak FDM'nin kullanılabilirliği önerilmektedir. Anlık veya erken dönem etkilere ve farklı seans sıklıklarına yönelik gelecek çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Temporomandibular Bozukluklar, Kas-İskelet Manipülasyonları, Rehabilitasyon Araştırmaları, Egzersiz Hareket Teknikleri

Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafınca 2211-A Yurt İçi Genel Doktora Burs Programı ile desteklenmiştir (Başvuru Numarası: 1649B032002402).

ABSTRACT

Gençosmanoğlu, H., Investigation of the Efficacy of Manual Therapy Based on the Fascial Distortion Model in Individuals with Temporomandibular Disorder, Graduate School Health Sciences of Hacettepe University, Physical Therapy and Rehabilitation Program, Doctoral Dissertation of Philosophy, Ankara, 2025. The aim of this study was to investigate the effects of manual therapy based on the fascial distortion model (FDM) in patients with temporomandibular disorders (TMD) by comparing it with core stabilization training based on the Pilates method and a non-interventional control. The interventional groups received one of these two methods in addition to the conventional home program (CHP), while the control group received no treatment. Pain intensity was measured with the revised graded chronic pain scale, short form McGill pain questionnaire (SF-MPQ), visual analog scale (VAS) and numerical pain rating scale (NPRS). Head posture was assessed by photogrammetry. Temporomandibular joint range of motion was measured with a caliper. TMD severity, dysfunction, disability and quality of life were assessed by the Fonseca anamnestic index, the mandibular function impairment questionnaire, the craniofacial pain and disability inventory, and the cognitive exercise therapy approach-biopsychosocial questionnaire, respectively. The group-by-time interaction effect was statistically significant for laterotrusions, pain intensity in the last week according to NPRS and SF-MPQ, present pain intensity according to VAS and the index on SF-MPQ, TMD severity, and disability in jaw functional status ($p < .05$). In conclusion, once-per-week sessions of FDM, combined with CHP, clinically and/or statistically significantly improved pain-free maximum mouth opening, laterotrusions, present pain intensity and pain intensity in the last week, TMD severity, dysfunction and disability. It is suggested that FDM could be used as a new therapeutic tool for TMD. Future studies on immediate or short-term effects and different session frequencies are needed.

Key Words: Temporomandibular Disorders, Musculoskeletal Manipulations, Rehabilitation Research, Exercise Movement Techniques

This study was funded by the Scientific and Technological Research Council of Türkiye through the 2211-A National General Doctor of Philosophy Scholarship Program (Application Number: 1649B032002402).

İÇİNDEKİLER

ONAY SAYFASI	iii
YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI	iv
ETİK BEYAN	v
TEŞEKKÜR	vi
ÖZET	vii
ABSTRACT	viii
İÇİNDEKİLER	ix
SİMGELER ve KISALTMALAR	xiii
ŞEKİLLER	xiv
TABLolar	xviii
1. GİRİŞ	1
2. GENEL BİLGİLER	4
2.1. Temporomandibular ve Servikal İki Yönlü İlişki Modelleri	4
2.1.1. Nörofizyolojik Model	4
2.1.2. Biyomekanik Model	6
2.1.3. Nörodinamik Model	10
2.1.4. Klinik Model	10
2.2. Temporomandibular Bozukluklar İçin Stokastik Varyasyon Modeli	11
2.3. Fasyal Distorsiyon Modeli	13
2.3.1. Tetik Şerit	13
2.3.2. Fıtıklaşmış Tetik Nokta	15
2.3.3. Süreklilik Distorsiyonu	16
2.3.4. Katlanma Distorsiyonu	18
2.3.5. Silindir Distorsiyonu	19
2.3.6. Tektonik Sabitleme	22
2.3.7. Yan Etkiler	23
2.3.8. Kontraendikasyonlar	23
2.4. Pilates Yöntemi	24
2.4.1. Pilates Yönteminin Altı İlkesi	24

2.4.2. Pilates Yönteminin Temelleri	25
2.4.3. Temporomandibular Bozukluklara Yönelik Pilates Yöntemi	26
3. GEREÇ ve YÖNTEM	29
3.1. Çalışma Tasarımı	29
3.2. Etik Kurul Onayı	29
3.3. Bireyler	29
3.4. Müdahaleler	30
3.4.1. Hasta Eğitimi	31
3.4.2. Rocabado'nun 6x6 Egzersizleri	32
3.4.3. Fasyal Distorsiyon Modeline Dayalı Manuel Tedavi	33
3.4.4. Pilates Yöntemine Dayalı Gövde Stabilizasyon Eğitimi	34
3.4.5. Tedavi Uygulanmayan Kontrol Müdahalesi	35
3.5. Gereçler	35
3.5.1. Katılımcı Karakteristikleri	36
3.5.2. Baş Postürünün Fotogrametrisi	37
3.5.3. Temporomandibular Eklem Hareket Açıklıkları	37
3.5.4. Ağrı Yoğunluğu	38
3.5.5. Temporomandibular Bozukluk Şiddeti	40
3.5.6. Temporomandibular Disfonksiyon	40
3.5.7. Temporomandibular Özürlülük	40
3.5.8. Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi	41
3.6. Örneklem Büyüklüğü	41
3.7. Randomizasyon	42
3.8. İstatistiksel Analiz	42
4. BULGULAR	43
4.1. Pilot Çalışma	43
4.1.1. Demografik Bulgular	43
4.1.2. Baş Postürü	43
4.1.3. Temporomandibular Eklem Hareket Açıklığı	47
4.1.4. Ağrı Yoğunluğu	49
4.1.5. Temporomandibular Bozukluk Şiddeti	57
4.1.6. Temporomandibular Disfonksiyon	59

4.1.7. Temporomandibular Özürlülük	59
4.1.8. Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi	62
4.2. Ana Çalışma	62
4.2.1. Demografik Bulgular	63
4.2.2. Baş Postürü	66
4.2.3. Temporomandibular Eklem Hareket Açıklığı	71
4.2.4. Ağrı Yoğunluğu	78
4.2.5. Temporomandibular Bozukluk Şiddeti	95
4.2.6. Temporomandibular Disfonksiyon	96
4.2.7. Temporomandibular Özürlülük	99
4.2.8. Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi	103
5. TARTIŞMA	107
5.1. Baş Postürü	108
5.1.1. Manuel Tedavinin Etkisi	108
5.1.2. Pilates Yöntemi ve Gövde Stabilizasyon Eğitiminin Etkisi	108
5.2. Ağrı Yoğunluğu ve Temporomandibular Eklem Hareket Açıklığı	109
5.2.1. Manuel Tedavinin Etkisi	109
5.2.2. Pilates Yöntemi ve Gövde Stabilizasyon Eğitiminin Etkisi	117
5.3. Temporomandibular Bozukluk Şiddeti	119
5.4. Temporomandibular Disfonksiyon, Özürlülük ve Yaşam Kalitesi	120
5.5. Çalışma Sınırlılıkları	122
6. SONUÇ ve ÖNERİLER	123
7. KAYNAKLAR	124
8. EKLER	137
EK – 1: Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul Onayı	
EK – 2: Bilgilendirilmiş Onam Formu	
EK – 3: Pilates Yöntemine Dayalı Gövde Stabilizasyon Eğitimi Protokolü	
EK – 4: Değerlendirme Formu	
EK – 5: Kısa Form McGill Ağrı Anketi	
EK – 6: Yenilenmiş Derecelendirilmiş Kronik Ağrı Ölçeği	
EK – 7: Fonseca Anamnestik İndeksi	
EK – 8: Mandibular Fonksiyon Bozukluğu Anketi	

EK – 9: Kraniyofasiyal Ağrı ve Engellilik Anketi

EK – 10: Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı-Biyopsikososyal Ölçek

EK – 11: Tez ile İlgili Kongre Bildirisi

EK – 12: Tez Çalışması Orijinallik Raporu

9. ÖZGEÇMİŞ

166

SİMGELER ve KISALTMALAR

°	Derece
*	Yüzde Beşin Altında Anlamlılık Düzeyi
%	Yüzde
=	Eşittir ya da Anlamına Gelir
Bkz.	Bakınız
C₀	Oksiput
C₁	Birinci Servikal Vertebra Seviyesi
C₂	İkinci Servikal Vertebra Seviyesi
C₂₋₇	İkinciden Yedinci Seviyeye Kadar Tüm Servikal Vertebralar
C₃	Üçüncü Servikal Vertebra Seviyesi
C₇	Yedinci Servikal Vertebra Seviyesi
cm	Santimetre
<i>d_{cohen}</i>	Cohen'in Etki Büyüklüğü
FDM	Fasyal Distorsiyon Modeli
FTN	Fıtıklaşmış Tetik Nokta
GAS	Görsel Analog Skala
GSE	Gövde Stabilizasyon Eğitimi
η^2_p	Kısmi Eta Kare
KFMAA	Kısa Form McGill Ağrı Anketi
KG	Kontrol Grubu
kg	Kilogram
m^2	Metre Kare
maks	Maksimum
min	Minimum
mm	Milimetre
<i>n</i>	Sayı, Adet ya da Miktar Birimi
<i>p</i>	İstatistiksel Anlamlılık Düzeyi
SADÖ	Sayısal Ağrı Derecelendirme Ölçeği
SS	Standart Sapma
TMB	Temporomandibular Bozukluk
VKİ	Vücut Kütle İndeksi
χ^2	Ki Kare

ŞEKİLLER

Şekil	Sayfa
3.1. Temporomandibular fasyal distorsiyon model uygulamaları.	33
3.2. Servikal fasyal distorsiyon model uygulamaları.	34
3.3. Baş postürünün fotogrametrisi.	37
3.4. Temporomandibular eklemin hareket açıklığı ölçümleri.	37
4.1. Pilot çalışmanın akış şeması.	45
4.2. Tragus-C7-yatay açısındaki pilot değişimin müdahaleler arası karşılaştırması.	47
4.3. Sağ laterotrüzyondaki pilot değişimin müdahaleler arası karşılaştırması.	47
4.4. Sol laterotrüzyondaki pilot değişimin müdahaleler arası karşılaştırması.	49
4.5. Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunun pilot değişiminin müdahaleler arası karşılaştırması.	49
4.6. Sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunun pilot değişiminin müdahaleler arası karşılaştırması.	53
4.7. Görsel analog skalaya göre anlık ağrı yoğunluğunun pilot değişiminin müdahaleler arası karşılaştırması.	53
4.8. Kronik ağrı yoğunluğundaki pilot değişimin müdahaleler arası karşılaştırması.	57
4.9. Temporomandibular bozukluk şiddetindeki pilot değişimin müdahaleler arası karşılaştırması.	57
4.10. Beslenme disfonksiyonundaki pilot değişimin müdahaleler arası karşılaştırılması.	59
4.11. Çenenin fonksiyonel durumundaki özürüllüğün pilot değişiminin müdahaleler arası karşılaştırması.	62
4.12. Tez çalışmasının akış şeması.	63
4.13. Göz-tragus-yatay açısının gruplar arası karşılaştırması.	66
4.14. Göz-tragus-yatay açısının zamanlar arası karşılaştırması.	66
4.15. Göz-tragus-yatay açısındaki değişimin gruplar arası karşılaştırması.	66
4.16. Pogonion-tragus-C7 açısının gruplar arası karşılaştırması.	67
4.17. Pogonion-tragus-C7 açısının zamanlar arası karşılaştırması.	67

4.18.	Pogonion-tragus-C7 açısındaki deęişimin gruplar arası karşılaştırması.	67
4.19.	Tragus-C7-yatay açısının gruplar arası karşılaştırması.	67
4.20.	Tragus-C7-yatay açısının zamanlar arası karşılaştırması.	68
4.21.	Tragus-C7-yatay açısındaki deęişimin gruplar arası karşılaştırması.	68
4.22.	Tragus-C7-omuz açısının gruplar arası karşılaştırması.	68
4.23.	Tragus-C7-omuz açısının zamanlar arası karşılaştırması.	68
4.24.	Tragus-C7-omuz açısındaki deęişimin gruplar arası karşılaştırması.	69
4.25.	Omuz-C7-yatay açısının gruplar arası karşılaştırması.	69
4.26.	Omuz-C7-yatay açısının zamanlar arası karşılaştırması.	69
4.27.	Omuz-C7-yatay açısındaki deęişimin gruplar arası karşılaştırması.	69
4.28.	Aęrısız maksimum aęiz açıklığının gruplar arası karşılaştırması.	71
4.29.	Aęrısız maksimum aęiz açıklığının zamanlar arası karşılaştırması.	71
4.30.	Aęrısız maksimum aęiz açıklığındaki deęişimin gruplar arası karşılaştırması.	72
4.31.	Mümkün maksimum aęiz açıklığının gruplar arası karşılaştırması.	72
4.32.	Mümkün maksimum aęiz açıklığının zamanlar arası karşılaştırması.	72
4.33.	Mümkün maksimum aęiz açıklığındaki deęişimin gruplar arası karşılaştırması.	73
4.34.	Destekli maksimum aęiz açıklığının gruplar arası karşılaştırması.	73
4.35.	Destekli maksimum aęiz açıklığının zamanlar arası karşılaştırması.	73
4.36.	Destekli maksimum aęiz açıklığındaki deęişimin gruplar arası karşılaştırması.	74
4.37.	Saę laterotrüzyonun gruplar arası karşılaştırması.	74
4.38.	Saę laterotrüzyonun zamanlar arası karşılaştırması.	75
4.39.	Saę laterotrüzyondaki deęişiminin gruplar arası karşılaştırması.	75
4.40.	Sol laterotrüzyonun gruplar arası karşılaştırması.	75
4.41.	Sol laterotrüzyonun zamanlar arası karşılaştırması.	75
4.42.	Sol laterotrüzyondaki deęişiminin gruplar arası karşılaştırması.	76
4.43.	Protrüzyonun gruplar arası karşılaştırması.	76
4.44.	Protrüzyonun zamanlar arası karşılaştırması.	76
4.45.	Protrüzyondaki deęişiminin gruplar arası karşılaştırması.	76

4.46.	Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunun gruplar arası karşılaştırması.	79
4.47.	Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunun zamanlar arası karşılaştırması.	79
4.48.	Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunun değişiminin gruplar arası karşılaştırması.	79
4.49.	Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duyuşsal ağrı yoğunluğunun gruplar arası karşılaştırması.	81
4.50.	Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duyuşsal ağrı yoğunluğunun zamanlar arası karşılaştırması.	81
4.51.	Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duyuşsal ağrı yoğunluğundaki değişiminin gruplar arası karşılaştırması.	81
4.52.	Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duyuşsal ağrı yoğunluğunun gruplar arası karşılaştırması.	82
4.53.	Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duyuşsal ağrı yoğunluğunun zamanlar arası karşılaştırması.	83
4.54.	Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duyuşsal ağrı yoğunluğunun değişiminin gruplar arası karşılaştırması.	83
4.55.	Sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğunun gruplar arası karşılaştırması.	84
4.56.	Sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğunun zamanlar arası karşılaştırması.	84
4.57.	Sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğunun değişiminin gruplar arası karşılaştırması.	84
4.58.	Kısa form McGill ağrı anketindeki göstergeye göre anlık ağrı yoğunluğunun gruplar arası karşılaştırması.	88
4.59.	Kısa form McGill ağrı anketindeki göstergeye göre anlık ağrı yoğunluğunun zamanlar arası karşılaştırması.	88
4.60.	Kısa form McGill ağrı anketindeki göstergeye göre anlık ağrı yoğunluğunun değişiminin gruplar arası karşılaştırması.	88
4.61.	Görsel analog skalaya göre anlık ağrı yoğunluğunun gruplar arası karşılaştırması.	90
4.62.	Görsel analog skalaya göre anlık ağrı yoğunluğu karşılaştırmaları.	92
4.63.	Kronik ağrı yoğunluğu karşılaştırmaları.	93
4.64.	Temporomandibular bozukluk şiddeti karşılaştırmaları.	95
4.65.	Genel temporomandibular disfonksiyon karşılaştırmaları.	97
4.66.	Fonksiyonel kapasite disfonksiyonu karşılaştırmaları.	97
4.67.	Beslenme disfonksiyonu karşılaştırmaları.	99

4.68.	Genel temporomandibular özürllük karşılařtırmaları.	100
4.69.	Çenenin fonksiyonel durumundaki özürllük karşılařtırmaları.	102
4.70.	Ağrı ve özürllük karşılařtırmaları.	102
4.71.	Sağlıkla ilgili genel yaşam kalitesi karşılařtırmaları.	103
4.72.	Ağrı ile ilgili yaşam kalitesi karşılařtırmaları.	104
4.73.	İşlevsellik ile ilgili yaşam kalitesi karşılařtırmaları.	104
4.74.	Duygudurum ile ilgili yaşam kalitesi karşılařtırmaları.	105
4.75.	Cinsellik ve sosyallik ile ilgili yaşam kalite karşılařtırmaları.	105

TABLOLAR

Tablo	Sayfa
2.1. Üst çapraz sendromunun karakteristikleri.	7
2.2. Alt çapraz sendromunun karakteristikleri.	8
2.3. Pronasyon distorsiyon sendromunun karakteristikleri.	9
2.4. Temporomandibular bozukluğu olan hastalar için bir gövde stabilizasyon eğitimi protokolü.	26
2.5. Temporomandibular bozukluğu hastaları için bir Pilates protokolü.	27
3.1. Yapılacak ve yapılmayacak davranışlar konusundan hasta eğitimi.	31
3.2. Rocabado'nun 6x6 egzersizlerinin yapıları.	32
4.1. Pilot çalışmadaki hastaların başlangıçtaki demografik özellikleri.	44
4.2. Pilot çalışmadaki hastaların baş postürü üzerindeki etkiler.	46
4.3. Pilot çalışmadaki hastaların temporomandibular eklem hareket açıklığı üzerindeki etkiler.	48
4.4. Kısa form McGill ağrı anketine göre pilot çalışmadaki hastaların son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.	51
4.5. Sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre pilot çalışmadaki hastaların son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.	52
4.6. Görsel analog skalaya göre pilot çalışmadaki hastaların anlık ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.	54
4.7. Kısa form McGill ağrı anketindeki göstergeye göre pilot çalışmadaki hastaların anlık ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.	55
4.8. Pilot çalışmadaki hastaların kronik ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.	56
4.9. Pilot çalışmadaki hastaların temporomandibular bozukluk şiddeti ve disfonksiyonu üzerindeki etkiler.	58
4.10. Pilot çalışmadaki hastaların temporomandibular özürüllüğü üzerindeki etkiler.	60
4.11. Pilot çalışmadaki hastaların sağlıkla ilgili yaşam kalitesi üzerindeki etkiler.	61
4.12. Hastaların başlangıçtaki demografik ve klinik özellikleri.	64
4.13. Baş postürü üzerindeki etkiler.	70
4.14. Temporomandibular eklem hareket açıklıkları üzerindeki etkiler.	77
4.15. Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.	85

4.16.	Sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.	86
4.17.	Kısa form McGill ağrı anketindeki göstergeye göre anlık ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.	89
4.18.	Görsel analog skalaya göre anlık ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.	91
4.19.	Kronik ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.	94
4.20.	Temporomandibular bozukluk şiddeti üzerindeki etkiler.	96
4.21.	Temporomandibular disfonksiyon üzerindeki etkiler.	98
4.22.	Temporomandibular özürllülük üzerindeki etkiler.	101
4.23.	Sağlıkla ilgili genel yaşam kalitesi üzerindeki etkiler.	106

1. GİRİŞ

Temporomandibular bozukluklar, temporomandibular eklemi, çiğneme kaslarını ve çevre yapıları etkileyen bir grup durum/bozukluktur. Temporomandibular bozuklukların bölgesel, duygusal ve psikolojik bileşenleri de içeren karmaşık bir etiyojisi vardır. Diş kaybı, oklüzal anormallikler, diş sıkma ve gıcırdatma gibi parafonksiyonel alışkanlıklar, zihinsel gerginlik, stres, artiküler patoloji/travma ve kötü postür temporomandibular bozukluklara katkıda bulunan yaygın faktörlerdir (1). Temporomandibular bozukluklar genel nüfusun %10.8 ila %55.9'unu etkilemektedir ve 25 ila 45 yaş arası kadınlar en yüksek prevalansa (%65.8) sahiptir (2).

Manuel tedavi, temporomandibular bozukluğu olan hastaların klinik problemlerini iyileştirebilir. Modern manuel tedavi yöntemlerinden biri, Fasyal Distorsiyon Modeli (FDM)'ne dayanan Typaldos'un manuel tedavi konseptidir (3, 4). FDM, 1991 yılında Amerikalı hekim Stephen Typaldos tarafından geliştirilmiştir. Fasyadaki bozulmaların/distorsiyonların kas-iskelet sistemi hastalıklarına neden olduğu hipotezini ortaya atmıştır. Modelde müdahale, hastanın öyküsüne, vücut diline, el jestlerine, ağrı seviyesine, temel objektif hareket testlerine ve yaralanma mekanizmasına dayalıdır ve belirli patoloji sınıflandırmalarını kullanan kapsamlı, hasta merkezli ve kişiye özel bir manuel tedavi yaklaşımıdır. Bu model altı farklı fasyal distorsiyon tipi önermektedir. Tedavi teknikleri ise, kendilerine atanan distorsiyon isimlerine göre sırayla geliştirilmiştir: Triggerband (tetik şerit) ve tekniği, herniated triggerpoint (fıtıklaşmış tetik nokta) ve tekniği, continuum (süreklilik) distorsiyonu ve tekniği, folding (katlanma) distorsiyonu ve tekniği, silindir distorsiyonu ve tekniği ile tektonik sabitleme ve tekniği.

Pilates yöntemine dayalı gövde stabilizasyon egzersiz eğitimi, gövde stabilitesine odaklanan modern bir egzersiz yaklaşımıdır. İlk olarak 20. yüzyılda Alman beden eğitmeni Joseph Hubertus Pilates tarafından *Contrology* adı altında, kötü postürleri düzeltmek, fiziksel ve zihinsel canlılığı ve uygunluğu geri kazanmak gibi belirli işlevsel hedeflere yönelik olarak herkesin yapabileceği düşük şiddetli bir egzersiz olarak geliştirilmiştir. Altı ana ilkesi vardır: Nefes, odaklanma, kontrol, doğruluk/hassasiyet, merkez ve akış (5-8).

Manuel tedavinin tek başına kullanılması veya egzersiz tedavisi veya diğer konservatif müdahalelerle kombine edilmesi, temporomandibular bozukluğu olan hastalarda ağrı yoğunluğu ve maksimum ağız açıklığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkilere sahiptir (2). Geleneksel tedaviye gövde stabilizasyon eğitimi (GSE) veya Pilates yönteminin eklenmesi ağrı yoğunluğunu önemli ölçüde daha fazla iyileştirmemiştir. (9, 10). Bilgimiz dahilinde olan ulaşılabilir literatür kapsamında bu çalışma, herhangi bir tedavi almama durumunun, geleneksel tedaviye ek olarak FDM'nin, ve geleneksel tedaviye ek olarak GSE'nin baş postürü, temporomandibular eklem hareket açıklıkları, ağrı yoğunluğu, temporomandibular bozukluk şiddeti, temporomandibular disfonksiyon, temporomandibular özürülük ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini grup ve zaman etkileşim etkisini de dikkate alarak karşılaştıran ilk çalışmadır.

Bu çalışmanın amacı, geleneksel ev programına ek FDM müdahalesinin temporomandibular bozukluğu olan hastaların baş postürü, temporomandibular eklem hareket açıklıkları, kronik ağrı yoğunluğu, anlık ağrı yoğunluğu, son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğu, temporomandibular bozukluk şiddeti, temporomandibular disfonksiyon, temporomandibular özürülük ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini geleneksel ev programına ek GSE müdahalesi ve müdahale içermeyen kontrol ile karşılaştırarak incelemektir.

Araştırmanın birincil değişkenlerine dayalı alternatif hipotezlerine aşağıda yer verilmiştir:

- Baş postüründe meydana gelen değişim geleneksel ev programına ek FDM müdahalesi, geleneksel ev programına ek GSE müdahalesi ve müdahale içermeyen kontrol grupları arasında farklıdır.
- Temporomandibular eklem hareket açıklığında meydana gelen değişim geleneksel ev programına ek FDM müdahalesi, geleneksel ev programına ek GSE müdahalesi ve müdahale içermeyen kontrol grupları arasında farklıdır.

- Ağrı yoğunluğunda meydana gelen değişim geleneksel ev programına ek FDM müdahalesi, geleneksel ev programına ek GSE müdahalesi ve müdahale içermeyen kontrol grupları arasında farklıdır.
- Temporomandibular bozukluk şiddetinde meydana gelen değişim geleneksel ev programına ek FDM müdahalesi, geleneksel ev programına ek GSE müdahalesi ve müdahale içermeyen kontrol grupları arasında farklıdır.
- Temporomandibular disfonksiyonda meydana gelen değişim geleneksel ev programına ek FDM müdahalesi, geleneksel ev programına ek GSE müdahalesi ve müdahale içermeyen kontrol grupları arasında farklıdır.
- Temporomandibular özürlülükte meydana gelen değişim geleneksel ev programına ek FDM müdahalesi, geleneksel ev programına ek GSE müdahalesi ve müdahale içermeyen kontrol grupları arasında farklıdır.
- Sağlıkla ilgili yaşam kalitesinde meydana gelen değişim geleneksel ev programına ek FDM müdahalesi, geleneksel ev programına ek GSE müdahalesi ve müdahale içermeyen kontrol grupları arasında farklıdır.

2. GENEL BİLGİLER

2.1. Temporomandibular ve Servikal İki Yönlü İlişki Modelleri

Baş servikal bölge ile anatomik ve fizyolojik bir yakınlığa sahiptir. Başın tek hareketli eklemi olarak temporomandibular eklem bu yakınlıktan etkilenmesi oldukça olasıdır. Bu nedenle temporomandibular eklemde, eklem çevresindeki yapılarda ve stomatognatik sistemde işlev bozuklukları meydana geldiğinde bu durumun servikal bölgeden kaynaklanabileceği düşünülebilir. Benzer şekilde servikal omurgadaki yapılarda meydana gelen bir işlev bozukluğu baş ve özellikle temporomandibular bölgede bir bozukluğa yol açabilir. Uzun yıllardır gerçekleştirilen etiyoloji çalışmaları bu yakın ilişkinin varlığını açığa çıkartmaya çalışmaktadır. Elde edilen sonuçlar neticesinde temporomandibular bozukluklar ve servikal bölge arasındaki iki yönlü ilişki farklı açıklayıcı modeller aracılığıyla gün yüzüne çıkartılmıştır. Nörofizyolojik model, biyomekanik model, nörodinamik model ve klinik model literatürdeki modeller içerisinde en yaygın kabul görenleri olarak sayılabilir.

2.1.1. Nörofizyolojik Model

Servikal omurganın stomatognatik sistem ile ilişkisinin temelinde kaslar görev alır. Çiğneme kaslarının servikal kaslar ile ortak nöral bağlantılar neticesinde servikal kaslardan etkilenmesi oldukça olasıdır. Baş ve servikal pozisyonundaki bir düzeltme çiğneme kaslarının elektromiyografik aktivitesini artırabilir (11-13). Bir başka çalışmada paraspinal kasların uzun süren nosiseptif stimülasyonu, yüzeysel ve derin boyun kaslarına ek olarak çiğneme sisteminin aktivitesini de artırmıştır (14). Bir takım deneysel araştırmalarda servikal ekstansiyon ile masseter, digastrikus anterior ve temporal kasın elektromiyografik aktivitesinde bir artış gözlenmiş, bunu mandibular retrüzyon izlemiş ve neticede oklüzyon etkilenmiştir (15, 16). Dahası, masseter ve digastrikus anterior aktivitesinin artmasıyla artan ekstansiyon neticesinde bu kasların EMG aktivitesi azaltmıştır (17). Bu durum tonik boyun refleksinden ve diğer nörolojik refleks sistemlerinin temporomandibular eklem çevresi kasları etkilemesinden kaynaklanır (18).

Beyin sapının trigeminal duysal nükleer kompleksi içerisinde trigeminal nükleus yer alır (19, 20). Trigeminal nükleus trigeminal nöronlardan bilgi almanın yanı sıra servikal bölgedeki nosiseptif ve diğer afferent bilgileri de alan bir reseptör görevi görür (21, 22). Trigeminal nöronlar ve servikal bölgeden sorumlu nöronlar trigeminal nükleusta sinaps oluştururlar. Bu oluşumun yanı sıra beyin sapındaki diğer sinaps oluşumları ile olan yakınlıkları neticesinde baş, yüz, çene ve servikal bölge arasında çeşitli yansımalar ve etkileşimler gözlenir (21, 22).

Kompleks içerisinde trigeminal nükleus dışında duysal spinal nükleus yer alır ve bu nükleus üç alt nükleusa sahiptir: Subnükleus oralis, subnükleus interpolaris ve subnükleus kaudalis (20). Yüzden, çiğneme kaslarından ve temporomandibular eklemlerden gelen zararsız termal ve mekanik duysal girdinin yanı sıra ağız boşluğundan gelen zararsız ve zararlı girdiyi almada ve kompleks motor refleks koordinasyonunda önemli bir rol oynarlar (19). Buna karşılık, ağız boşluğu dışındaki orofasiyal bölgeden gelen nosiseptif girdiye yanıt veren trigeminal nöronlar genellikle subnükleus interpolarisin arka üçte birinde ve subnükleus kaudaliste bulunur (19). Ayrıca subnükleus kaudalisten motor ve otonomik kontrolde rol oynayan motor nükleuslara, parabrakial nükleusa ve retiküler formasyona önemli yansımalar vardır (19). Çiğneme kaslarından ve temporomandibular eklemlerden gelen küçük çaplı afferent liflerin esas olarak servikal dorsal boynuzun rostral kısmına ve subnükleus kaudalise yansıdığı gösterilmiştir (21, 22). Servikal bölgeden alınan afferent bilgiler de dorsal boynuzdan subnükleus kaudalise girer, orada boyun reflekslerini tetiklemek için trigeminal duysal nükleer kompleksi uyarır (17, 23). Kompleksten ayrılan nosiseptif bilgi daha sonra trigeminotalamik yolak ile ventrobazal komplekse, posterior nükleus grubuna ve talamusun ventral posteromedial nükleusuna yükselir; ki burada zararlı orofasiyal uyarıya yanıt veren talamik nöronlar bulunur, daha sonra nosiseptif yanıt veren bu talamik nöronların ana yansıması, talamustan ağrı algısının işlendiği primer somatosensoriyel kortekse olmaktadır. (19, 20). Tüm bunları sonucunda efferent motor nöronlar ateşlenir.

Merkezi sinir sistemi içerisindeki bu tür yakınlıklar nedeniyle ayrıca postüral kontrol etkilenebilir. Stomatognatik sistem ve postüral kontrol arasındaki ilişki, vestibüler nükleuslar ve trigeminal sistem arasındaki etkileşimle artar ve daha sonra postüral kontrolün sürdürülmesi için görsel sistem tarafından kullanılır (24-29). Bu

mekanizma sayesinde, temporomandibular bozukluğu olan hastalarda omuzlar, torakal ve lomber omurga, kafatası kemiği, hyoid kemik, servikal omurga ve subhyoid yapıların pozisyonunda etkileşimler meydana gelir (30-32).

2.1.2. Biyomekanik Model

Servikal omurga, hyoid kemik, mandibula ve kraniyumun birbiri ile pozisyonel ilişkisini temel alan bir modeldir. Hyoid kemiğinin C₃-retrognasyon çizgisine göre konumu normal servikal lordozda aşağıda; servikal kifozda yukarıda ve düzleşen servikal omurgada tam çizginin üzerindedir (33). Temporomandibular bozukluğu olan hastalarda boyun ekstansör kassal dayanıklılığının azaldığı ve boyun özürüllüğünün daha kötü olduğu, ayrıca global ve üst servikal hipomobilité varlığı bilinmektedir (34). Baş pozisyonundaki farklılıklar sadece masseter ve suprahyoid kasların EMG aktivitesini de değiştirmekle kalmaz aynı zamanda hyoid pozisyonunu ve temporomandibular eklem hareket açıklığına da etkiler (13). Hyoidin hareketi ile baş postürü değişebilir. Maksimum ağız açıklığı hyoidi aşağı doğru hareket ettirir ve atlas ile ilişkili olarak oksiputta üst servikal ekstansiyona neden olur (35). Baş postüründeki değişimler mandibulanın dinlenme pozisyonunu ve hareketini etkiler (36-40).

İleri baş postürü ile ilişkili olarak gözlenen üst çapraz sendrom, temporomandibular bozukluğu olan hastaların lateral deviasyonu, ağız açıklığında kısıtlılık, sert yiyecekleri çiğnemede zorluk ve klik sesi ile ilişkilidir (41). Bununla birlikte temporomandibular eklem fonksiyonu üst trapez uzunluğu, üst trapez ağrısı ve skalen uzunluğu, ve derin servikal kasların kassal dayanıklılığı ile ilişkilidir (42). Üst çapraz sendromda fonksiyonel olarak kısalmış veya gergin kaslar arasında pektoralis major, pektoralis minör, subskapularis, latissimus dorsi, levator skapula, üst trapezius, teres major, sternokleidomastoid ve skalenler bulunur (43). İşlevsel olarak zayıflamış veya uzamış kaslar arasında ise rhomboidler, orta trapezius, alt trapezius, teres minor, infraspinatus, serratus anterior ve derin servikal fleksörler bulunur (Tablo 2.1.) (43). Üst çapraz sendromun iyileştirilmesiyle, mandibula superior ve retrusif kuvvetlere daha az maruz kalarak daha rahat bir dinlenme pozisyonu bulabilir (44).

Omurga ile dolaylı bağlantılar ile alt çapraz sendrom temporomandibular eklemden işlev bozukluğuna yol açabilir. Alt çapraz sendromda fonksiyonel olarak

kısalmiş veya gergin kaslar arasında gastroknemius, soleus, kalça fleksör kompleksi, addüktörler, latissimus dorsi ve erektör spina yer alır (43). İşlevsel olarak zayıflamış veya uzamış kaslar arasında ise tibialis anterior, tibialis posterior, gluteus maksimus, gluteus medius, transversus abdominis ve internal oblique yer alır (Tablo 2.2.) (43).

Tablo 2.1. Üst çapraz sendromunun karakteristikleri (43).

Kısalan kaslar	Uzamış kaslar	Değişen eklem mekaniği	Olası yaralanmalar
Üst trapezius	Derin servikal fleksörler	Servikal ekstansiyonda artış	Baş ağrıları
Levator skapula	Serratus anterior	Skapular protraksiyonda artış	Biseps tendiniti
Sternokleidomastoid	Rhomboidler	Skapular elevasyonda artış	Rotator manşet sıkışması
Skalenler	Orta trapezius	Omuz ekstansiyonunda azalma	Torasik çıkış sendromu
Latissimus dorsi	Alt trapezius	Omuz eksternal rotasyonunda azalma	
Teres major	Teres minor		
Subskapularis	İnfraspinatus		
Pektoralis major			
Pektoralis minör			

Alt çapraz sendrom iki alt sınıfa ayrılmıştır. Posterior pelvik çapraz sendrom ilk sınıftır (45). Bu alt grupta aksiyal ekstansörler baskındır. Pelvis öne doğru eğimlidir ve kısalmiş kalça fleksörleri nedeniyle kalça ve diz bir miktar fleksiyondadır. Buna bağlı olarak torako-lomber ekstansör aktivite artar ve toraksın öne doğru translasyonuna neden olur (45). Bu da torasik omurgadan lomber omurgaya geçişte hiperkifoz ve lomber omurganın kompensatuar hiperlordozu şeklinde bir görünüm sağlar (45). Sonuç olarak, solunum ve postüral kontrol daha az etkili hale gelir. Bunun üzerine, abdominal tarafından üretilen az miktardaki inferior stabilize tüm toraksın yukarı doğru yer değiştirmesine neden olacaktır (45). İnfrasternal açının 90°'nin üzerine çıkması ve postero-inferior toraksın hiper-stabilizasyonu sonucunda sınırlı postero-lateral kosto-vertebral hareket olacaktır. Alt pelvik ünitenin stabilize edici sinerjik kasılmaları, göğüs kafesinin daha anterior ve yüksek duruşu nedeniyle bozulacaktır. İnspirasyon sırasında hasta toraksını yükseltecek ve bu da üst göğüs solunum paternine neden olacaktır. Abdominal aktivasyon toraksı daha ekspiratuar kaudal (veya nötr) pozisyona geri getiremediğinden, aktif ekshalasyon zor olacaktır. Ayrıca, gerekli karın içi basınç sadece karın aktivitesi ile oluşturulamaz. Ekspirasyon fazında bir azalma gözlemleyeceğiz. Diyafram ve transversler arasında koordinasyon

ve koaktivasyon eksikliği olduğunda bu sorun ortaya çıkar (45). Karakteristik olarak tüm anterolateral karın duvarının gözlemlenebilir düşük aktivitesi ile birlikte görülen tonik, bilateral, posterior breysleme yanıtı şeklindeki otomatik refleks hiperaktivitesi (Central Posterior Clinch) hastayı zorlar ve bu da psoasın aşırı aktif hale gelmesine neden olur (45). Diğer sınıf olan anterior pelvik çapraz sendromu olan kişilerde karın kasları aşırı kısa ve zayıftır (45). Bu durum aksiyal fleksör aktivite baskınlığı eğilimiyle bağlantılıdır. Minimal bir lumbal omurga hipolordoza, torasik omurga hiperkifoza ve baş protraksiyonu kompensasyonun göstergesidir. Dizler hiperekstansiyondadır ve pelvis daha anteriorda konumlandırılmıştır (45). Kişi dik dururken baş ve boynun postürü kısmen karın kasları tarafından belirlenir. Daha zayıf ve uzun karın kasları nedeniyle torasik omurga sagittal düzlemde öne doğru eğilir ve bu da vücudun ağırlık merkezinin öne doğru kaymasına neden olur. Durum kötüleştikçe omuzlar öne doğru kayarak göğsü daha da daraltır. Daha sonra klavikula birinci kostaya çarparak humerusu iç rotasyon yönünde döndürür ve baş ile boynu daha da öne doğru iter (46). Bu durum ileri baş postürü üzerinden temporomandibular eklem işlevini olumsuz yönde etkileyebilir.

Tablo 2.2. Alt çapraz sendromunun karakteristikleri (43).

Kısalan kaslar	Uzamış kaslar	Değişen eklem mekaniği	Olası yaralanmalar
Gastroknemius	Tibialis anterior	Lumbal ekstansiyonda artışı	Hamstring kompleksi straini
Soleus	Tibialis posterior		Ön diz ağrısı
Kalça fleksör kompleksi	Gluteus maksimus		Kalça ekstansiyonunda azalma
Addüktörler	Gluteus medius		
Latissimus dorsi	Transversus abdominis		
Erektör spina	İnternal oblique		

İnsanın biyomekanik yapısı bir bütünlük göstermektedir. Bu nedenle temporomandibular eklem ile omurga ile ilişkisini eş zamanlı olarak ekstremite hatta en distalde yer alan ayak-ayak bileği kompleksi dahi etkileyebilir. Bu etkilenim ayak tabanındaki nöral yollarla olabileceği gibi ayağın mekaniğinden de kaynaklanabilir. Pronasyon distorsiyon sendromu alt ekstremite biyomekaniğinin etkilendiği yaygın bir biyomekanik bozukluktur. Fonksiyonel olarak kısalmış veya gergin kaslar arasında

peronealler, gastroknemius, soleus, iliotalibial bant, hamstring kompleksi, addüktör kompleksi ve psoas bulunur (43). Fonksiyonel olarak zayıflamış veya inhibe kaslar arasında posterior tibialis, anterior tibialis, vastus medialis, gluteus medius, gluteus maximus ve kalça dış rotatörleri bulunur (43). Pronasyon distorsiyon sendromu olan bireylerde plantar ark düzleşir, pes planus ve plantar fasiit gelişebilir. Plantar arkın düzleşmesi, masseter ve temporal kasların etkisi yoluyla ikincil olarak genel postürde kas zinciri aktivitesine de yol açabilir. Masseter ve temporal kas aktiviteleri konkav plantar arklı ayaklarda azdır, ancak pes planus durumunda ayaklardaki mekanoreseptör nöronları uyarılır, böylece baş ve boyun pozisyonunun yanı sıra vücudun ağırlık merkezini de yeniden hizalar. Tek bir segmentteki bu tür değişiklikler nedeniyle oluşan kompensatuvar zincirleme reaksiyon baş postürü dahil genel postürü değiştirir (47). Temporomandibular bozukluğu olan hastalar, asemptomatik bireylere kıyasla anlamlı derecede daha yüksek arka ayak ve daha düşük ön ayak basınç dağılımına sahiptir (48). Mandibular pozisyon değiştirildiğinde de plantar basınç değişiklikleri yaşanmıştır (49). Tüm bunlar göz önüne alındığında ayak biyomekaniğinin değiştiği pronasyon distorsiyon sendromunun düzeltilmesi temporomandibular eklemi etkileyebilir.

Tablo 2.3. Pronasyon distorsiyon sendromunun karakteristikleri (43).

Kısalan kaslar	Uzamış kaslar	Değişen eklem mekaniği	Olası yaralanmalar
Gastroknemius	Tibialis anterior	Diz addüksiyonunda artış	Plantar fasiit
Soleus	Tibialis posterior	Diz iç rotasyonunda artış	Tibialis posterior tendiniti
Peronealler	Vastus medialis	Ayak pronasyonunda artış	Patellar tendinit
Addüktörler	Gluteus medius	Ayak dış rotasyonunda artış	Bel ağrısı
İliotalibial bant	Gluteus maximus	Ayak bileği dorsifleksiyonunda azalma	
Kalça fleksör kompleksi	Kalça dış rotatörleri	Ayak bileği inversiyonunda azalma	
Biceps femoris (kısa baş)			

2.1.3. Nörodinamik Model

Omurga hareketleri omurilikte ve devamında da beyin sapında mekanik etkiler açığa çıkartabilir. Kranial ekstansiyon ile spinomedüller açı artar, beyin sapı uzar ve dura materin iç ve dış katmanları üzerindeki yük artar (50, 51). Beyin sapındaki bu değişim kranial sinirlerin hareketliliğini etkileyebileceği için dikkate alınmalıdır. Trigeminal sinir beyin sapının dorso lateral kısmından çıkar ve sinüs kavernoza yoluyla serebellopontin açı içinde ilerler. Maksiller ve mandibular dalları sfenoid kemiğin foraminalarından geçer. Serebellopontin açı, sinüs kavernoza ve foraminadaki değişimler trigeminal sinirin nörodinamik fonksiyonunu önemli ölçüde kısıtlayabilir (52). Benzer şekilde dura materin etkilenmesi de servikal ve temporomandibular yapıları etkileyebilir. Bir fare deneyinde dural vasküler dokunun hardal yağı ile tahriş edilmesinin, çiğneme ve boyun kaslarında geri dönüşü olmayan bir aktivasyona neden olduğu gösterilmiştir (53).

2.1.4. Klinik Model

Bu açıklayıcı model klinik araştırmalar sırasında bir bölgeye uygulanan tedavinin diğer bölgenin de sonuçlarını eş zamanlı etkilemesine dayanmaktadır. Atlas ve aksisin aksesuar hareketlerinin, sağlıklı bireylerin ve boyun ağrısı olan hastaların yüz bölgesinde reaksiyonlara ve çiğneme ve yüz kaslarında ağrıya veya refleks kas kasılmalarına yol açtığı; hasta grubunda ağrının düzenli olarak daha şiddetli olarak algılandığı ve mandibular pozisyon değiştirildiğinde aksesuar hareketler sırasındaki direncin açıkça değiştiği bildirilmiştir (54) Spesifik olmayan temporomandibular eklem mobilizasyonu, temporomandibular bozukluğu olan hastaların postüral kontrolünde ani iyileşmeye yardımcı olmuştur (55). Bununla birlikte servikal manuel tedavi ağrıyı, maksimum ağız açıklığını ve disfonksiyonu müdahale uygulanmamasına, sham/plaseboya veya diğer müdahalelere kıyasla iyileştirmiştir (56, 57). Ayrıca oral mandibula aparatının dikey yönde açığa çıkarttığı iyileşme, kraniovertebral ekstansiyon sonucunda suboksipital kompresyona yol açar (58). Ortodontik tedavi hyoid kemiğin konumunu, kranioservikal postürü, hyoid kemiğinin C₃-retrognasyon çizgisine olan mesafesini iyileştirmiştir (59). Yüz ağrısı olan hastaların üst trapezinde yer alan tetik noktalara lidokain solüsyonunun yapılmasının ağrıyı ve masseter elektromiyografik aktivitesini azalttığı gösterilmiştir (60).

2.2. Temporomandibular Bozukluklar İçin Stokastik Varyasyon Modeli

Karmaşık sistemleri anlamaya yönelik bu model, konakçılara zarar verebilen veya onları koruyabilen mikroorganizmaların rastgele etkileşime girerek çürük, diş eti iltihabı veya periodontitis geliştirme olasılığına karar veren mikrobiyoloji çalışmalarından etkilenmiştir. (61). Orofasiyal ağrı yaşama olasılığını etkileyen yüzlerce önemli değişken olabilir. Bu değişkenler iki kategoriye ayrılabilir: Temporomandibular bozukluk ağrısına neden olan veya bu ağrının devam etmesine yardımcı olan risk faktörleri ve temporomandibular bozukluk ağrısının başlamasını durdurmaya veya hafifletmeye çalışan koruyucu faktörler. Ayrıca, bu faktörlerin güç değerleri 0 (nötr) ile 100 arasında değişebilir ve önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu unsurlar rastgele ortaya çıkarsa ve risk ile koruyucu etkenler birbirini dengelerse, bu etkenler esasen sistemde bir tür gürültü işlevi görecektir. Dahası, risk faktörleri stokastik süreç nedeniyle ağrısız bir durumda salınacak, risk değişkenlerinin birbirine eklenebilen bir etkisi varsa ve önleyici mekanizmalar bu etkileri dengeliyorsa, semptom gelişimi ve ağrının klinik belirtileri açısından rastgele bir eşiğin ötesine hiçbir zaman geçemeyecektir. Dolayısıyla, farklı örüntülerin ortaya çıkabileceğini ve rastgele yani stokastik varyasyon nedeniyle risk etkenlerinin birbirine eklendiği ve koruyucu etkenlerin bunu telafi etmediği bir örüntü oluşabileceğini görmek kolaydır. Bu durumda, ağrı durumu kalıcı hale gelebilir, ancak diğer durumlarda, rastgele etkileşim sadece baş ağrısı bozuklukları gibi kısa süreli ve geçici rahatsızlıklara neden olabilir (62).

Bu modelin orofasiyal ağrıya ve temporomandibular bozukluklara uygulanmasındaki zorluklar, öncelikle en önemli veya anlamlı risk etkenlerinin belirlenmesi, ardından bunların göreceli potansiyellerinin tanımlanması ve son olarak da etkileşimlerin zaman seyrini belirlemek için biyoistatistik ile desteklenen biyolojik modellerin geliştirilmesi şeklinde sıralanabilir (62). Patogenez ve tedavi ile ilgili olarak önerilen model, tek değişkenli bir modelden çok değişkenli bir modele geçerek alternatif bakış açılarına ilişkin bir tartışma başlatmayı amaçlamaktadır. Klinisyenler, hastalarına tek değişkenli bir model kullanarak yaklaşırlarsa, önemli hususları gözden kaçırmaya ve tedavi planlarında sadece bir unsuru tedavi etmeye eğilimli olurlar (62). Temporomandibular bozuklukların ve orofasiyal ağrının bir nedeni olarak maloklüzyon, tek değişkenli düşüncenin mükemmel bir örneğidir. Bu mantık

silsilesine göre, sorunu doğrudan ortodonti, oklüzal denge veya oklüzal rehabilitasyon ile tedavi etmek tedavi edici olarak kabul edilir. Ne yazık ki bu strateji, psikolojik sorunlar ve uyku sorunları da dahil olmak üzere bir dizi risk etmenini göz ardı etmektedir (63, 64). En kapsamlı epidemiyolojik araştırmalar, muhtemelen başka risk faktörlerinin de söz konusu olduğunu ve oklüzyonun hala nispeten düşük riskli bir faktör olduğunu göstermektedir (62). Bu da alternatif tedavi yöntemlerinin kullanılması gerektiğini düşündürmektedir. Araştırmalar hastaların bilişsel davranışçı yöntemlerden fayda sağlayabileceğini göstermektedir (65, 66). Bilişsel davranış tedavisinin birçok şekli vardır; bunlar danışmanlık ve temel bilgilendirme seanslarından hipnoz ve farkındalık eğitimine kadar çeşitlilik gösterir (62).

Stokastik model, çeşitli risk ve koruyucu etkenler ve orofasiyal ağrı sorunlarının çoğunun altında yatan nörobiyolojik mekanizmalara ilişkin kanıtlara dayanarak farmasötik tedavilerin dikkate alınmasını gerektirebilir. Bununla birlikte, kronik ağrı durumlarını yönetmekte kullanılan çoğu ilacın etkinliği oldukça sınırlıdır ve migren tedavisinde kullanılan triptanlar haricinde, son birkaç yılda gerçek anlamda devrim niteliğinde çok az sayıda ağrı kesici ilaç geliştirilmiştir. (62, 67).

Bilişsel davranışçı tedavileri, fizyoterapiyi ve farmakolojiyi içeren kombine bir yaklaşım uygulanabilir bir çözüm olabilir. İlerleyen dönemlerde hastaların tam olarak profilinin çıkarılması ve genotipinin belirlenmesi mümkün olursa, bir sonraki adım kişiselleştirilmiş ve çok hedefli ağrı yönetimi olacaktır. Son olarak belirtilmelidir ki etkileşimlerin doğasında var olan dinamik karakter nedeniyle, ihtiyaç duyulan bakım düzeyi zaman içinde değişebilir (62).

Stokastik varyasyon modelinden çıkarılabilecek belki de en önemli ders, ağrı yönetiminin kişiselleştirilmesi gerektiği ve bu kişiselleştirilmiş tedavi arayışında kişisel risk faktörlerini ve biyobelirteçleri dikkate almamız gerekebileceğidir. Bu nedenle, Temporomandibular Bozukluklar İçin Tanı Kriterleri yaklaşımlarının sunduğu iki eksene ek olarak üçüncü bir eksenin de dikkate alınması gerekebilir. Çok yönlü ağrı yönetimi stratejilerinin tek yönlü stratejilerden daha iyi sonuçlar verdiği görüldüğünden, orofasiyal ağrı ve temporomandibular bozukluk terapistleri bunları daha sık uygulamalı ve sabit oklüzyon odaklı tedavi ihtiyacını öne çıkaran eski paradigmaları terk etmelidir (62).

2.3. Fasyal Distorsiyon Modeli

Typaldos manuel tedavi konseptinin temelini oluşturmaktadır. Amerikalı bir acil hekimi olan Stephen Typaldos, FDM'yi 1991 yılında ortaya atmıştır. Kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının fasyadaki bozulmalar (distorsiyonlar) nedeniyle ortaya çıktığını öne sürmüştür. FDM bir düşünce ve klinik karar verme modelidir ancak modeldeki müdahaleler, belirli patoloji sınıflandırmalarını kullanan kapsamlı, hasta merkezli ve kişiselleştirilmiş bir manuel tedavi yaklaşımıdır. Hastanın öyküsü, beden dili, el hareketleri, ağrının niteliği, temel objektif hareket testleri ve yaralanma mekanizmasına dayanır. Bu modelde altı farklı fasyal distorsiyon türü önerilmektedir. Model içerisindeki teknikler, ilişkili oldukları distorsiyonların adlarına göre geliştirilmiştir: Triggerband (tetik şerit), herniated triggerpoint (fitiklaşmış tetik nokta), continuum (süreklilik) distorsiyonu, folding (katlanma) distorsiyonu, silindir distorsiyonu ve tektonik sabitleme (3, 4, 68, 69).

2.3.1. Tetik Şerit

Vücuttaki birçok fasyanın lifleri uzunlamasına birbirine yakın yerleşimlidir ve bu da onlara şerit şeklinde bir örüntü verir. Yapıları nedeniyle yüksek gerilme dayanıklılığına sahiptirler ve göreceli olarak esnektirler, ancak kesme kuvvetlerine karşı çok az direnç gösterirler. Bu tür kuvvetler şeridin kolayca bükülmesine ve bazı liflerin diğerlerinden ayrılmasına neden olabilir. Bu lif ayrılması şerit halindeki fasyanın tüm uzunluğu boyunca meydana gelebilir veya sadece küçük bir kısmını etkileyebilir. Sonuç, fasya şeridinin kısalması, her iki yırtık kenarının yukarı doğru kıvrılması ve iki boyuttan üç boyutlu bir şekle dönüşmesidir. FDM'de, liflerin büküldüğü, ayrıldığı veya kırıktığı şerit halindeki fasyal dokunun bu anatomik değişiklikleri tetik şeritleri olarak adlandırılır. Çapraz veya enine şeritler tipik olarak ayrılmanın sona erdiği yerlerdir. Bunlar arasında kemikler, çeşitli şeritli fasyal yapılar ve retinakula gibi anatomik öğeler bulunur. Bunlar genellikle daha fazla ayrılma veya bükülmeyi durdurur. Bunun en iyi örneği, tetik şeridinin koldan ön kola uzanmasını engelleyen proksimal ön kol bisipital aponevrozudur (lacertus fibrosus). Darbeye neden olan kuvvetler oldukça güçlü olmadığı sürece distorsiyon çapraz şeritleri geçmez. Fasya kemik yapı içine uzandığından, eğer bunlar bir kemiğin içindeyse, sonuç bir kırıktır (3, 68, 69).

Çapraz bağlantılar veya ince enine lifler koptuğunda bir tetik şerit oluşur. Fasyanın uzunlamasına lifleri bu çapraz bağlantılar tarafından bir araya getirilir. Fibroblast aktivitesi ile yara iyileşmesi süreci, çapraz bağlantılar koptuğunda başlar ve çevre dokuya zarar verir. Bu fizyolojik bir tepkidir çünkü vücudun iyileşme süreci, dokuda sık sık küçük yaraların olduğu bölgelerde her zaman tetiklenir. Fibroblastlar kırılan doku parçalarının tamirinden sorumludur. Ancak dokunun ya da daha doğru bir ifadeyle vücudun normale dönmesi için hareket ettirilmesi gerekir (3, 68, 69).

Eğer tetik şerit tedavi edilmezse veya fonksiyonel olarak yüklenmezse, ekstremitte immobilizasyonunda olduğu gibi, kopan lifler yeniden birleşecektir; ancak bu durumda normal hareketlilik ve fonksiyon geri kazanılamayabilir. Bunun nedeni, kopan çapraz bağlantıların işlevsiz şekilde veya yanlış yapılanmayla yeniden birleşebilmesidir. Adezyon terimi FDM'de yanlış bir şekilde yeniden birleşen çapraz bağlantıları tanımlamak için kullanılır. FDM'ye göre bu, kalıcı problemlerin temel nedenidir. Tetik şerit onarılmadığı için sınırlı hareketlilik ve azalmış propriyosepsiyon şeklindeki belirtiler de olduğu gibi devam eder. Isı ve hareketsizlik adezyon oluşumunu artırır. Ayrılan lifler yeniden bağlandığında ve adezyonlar kırıldığında, tetik şerit hızla iyileşir. Yanlış biçimlendirilmiş şerit şekilli fasya düzleştirilerek hastanın sorunları anında azaltılır (3, 68, 69).

Bir tetik şeridi tedavi etmenin sonucunda ayrılmış lifler yeniden yaklaştırılır, çapraz bağlantıların kopması nedeniyle ortaya çıkan açıklık kapatılır, distorsiyon çapraz bağlantılara doğru çözülür ve olası adezyonlar kırılır (3, 68, 69).

Bir tetik şeridin yalnızca tüm hattı boyunca tedavi edilmesi uzun süreli bir etkiyle sonuçlanır. Bir tetik şeridin bir kısmının onarılması genellikle kısa süreli bir iyileşme ile sonuçlanır. Bir tetik şeridin iki uç noktası her ne kadar bilindik yerlerde bulunsa da izledikleri yol her zaman kendine özgüdür. Bu nedenle, bir tedavi kalıbı izlenmemeli, terapist her zaman hastayı ve hareketlerini dikkate almalıdır. Tetik şerit tekniği, şekil bozukluğu olan fasyal liflerin baş parmak ile yeniden birbirine yaklaştırılmasını içerir. Düzeltmenin ardından, tetik şerit hemen kapanır ve iyileşme evresi ihtiyacı da ortadan kalkar (3, 68, 69).

2.3.2. Fıtıklaşmış Tetik Nokta

Fıtıklaşmış tetik nokta (FTN), bir bölgedeki dokunun bitişik fasya düzleminde diğerine doğru çıkıntı yaptığı fasya deformitesidir. Fasya, bu bölgeleri birbirinden ayırır. İç bölgedeki basınç genellikle etrafındaki boşluktan daha yüksek olduğundan, bir açıklık oluştuğunda dokular kaçma veya dış boşluğa çıkma (fitik) eğilimindedir. Tipik olarak, bu tür fitik açıklıkları tıbbi olarak geçirgen değildir çünkü çevredeki doku katmanları açıklığı kapatmak için kayar. Bu fenomen kayma olgusu (*coulisses phenomenon*) olarak bilinir. Tümü aynı anda iç kısım görünebilecek bir konuma kayarsa, bir açıklık oluşur ve dokular belirli hareketlerle veya belirli durumlarda dışarı çıkabilir (3, 68, 69).

Fıtık, dokunun içeriden dışarıya doğru çıkıntı yapmasıdır. En sık görülen fitik türü, genellikle cerrahi olarak tedavi edilen kasık fitiğidir. FDM tarafından FTN olarak tanımlanan birçok doku çıkıntısını geleneksel ortodoks tıp fitik olarak kabul etmez. Ancak klinik deneyimler, özellikle küçük çıkıntıların ciddi belirtilere neden olabileceğini göstermektedir (3, 68, 69).

Fıtık açıklığının, iç ve dış bölgeler arasındaki basınç farklarının ve fitik içeriğinin tümü normal kabul edilir. Yalnızca bir fitik açıklığı olduğunda ve basınç gradyanı doku protrüzyonunu desteklediğinde patolojik bir durum mevcuttur (3, 68, 69). Çıkıntı bir yara değildir, dolayısıyla kendiliğinden iyileşemez. Bir FTN yalnızca çıkıntı sorun yarattığında var olur. FTN'nin tedavisi bu sorunları azaltır veya ortadan kaldırır. Bu durum, çıkıntı yapan dokunun fasyal düzlemin altına geri itildiğini gösterir. Typaldos yöntemi FTN'nin elle düzeltilmesini içerirken, geleneksel ortodoks tıp fitiğin cerrahi olarak düzeltilmesine yöneliktir (3, 68, 69).

Bir FTN'yi tedavi etmenin amacı, çıkıntı yapan dokuyu fasyal düzlemin altındaki fitik açıklığına geri göndermektir. Fıtıklaşmış içerik arttığı ve artık fitik açıklığından daha büyük hale geldiği için bu işlem bir miktar fiziksel güç ve beceri gerektirir. Ayrıca, doku düşük basınçlı bir bölgeden yüksek basınçlı bir ortama aktarılmalıdır. Etkili yer değişimi sonrasında, fitik açıklığını açan fasya lifleri yer değiştirir ve fitik açıklığı fizyolojik olarak kapanır. FTN tekniği sırasında hasta mümkün olduğunca rahatsızlığı hafifleten bir pozisyonda olmalıdır. Bu, fitiğin açıklığını artırır ve yer değiştirmeye karşı oluşan doku direncini azaltır (3, 68, 69).

2.3.3. Süreklilik Distorsiyonu

Süreklilik distorsiyonlarını anlamak, fasyal süreklilik kuramı hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. İki farklı yapı (bu örnekte ligament ve kemik) arasındaki birleşme noktasının tipik olarak en zayıf nokta olmasına rağmen, bir yaralanma durumunda bir ligamentin kemikten her zaman ayrılmaması şaşırtıcı bir gerçektir. Bu gerçekten dolayı, kemik ve ligamentin aynı yapı olduğu ve sadece kalsiyum konsantrasyonundaki farklılık nedeniyle farklı bir şekil aldığı yönünde güçlü bir argüman vardır. Sonuç olarak, FDM ligamentleri mineralden arındırılmış kemik ve kemikleri de kalsifiye ligamentler olarak sınıflandırmaktadır. Ligamentler ve kemikler birlikte bir süreklilik oluşturur (3, 68, 69).

Ligament/tendon ve kemik kavramları FDM'de mevcut değildir; yine de hastalarla veya diğer sağlık profesyonelleri ile iletişim kurarken bu ifadeler kullanılmaktadır. Her halükârda, tedavi bir süreklilik kavramına ya da sadece kalsiyum içeriğine göre sertliği değişen tek bir sürekli yapıya dayanmaktadır. Tıpkı geçiş bölgesindeki farklı durumların fizyolojik olması gibi bazen daha kemiksi (sert, buz örneği) ve bazen daha ligamentöz (yumuşak, su örneği) iki durum arasındaki sürekli geçiş de böyledir: Dairesel hareketler gibi çok yönlü stres, geçiş bölgesinin bir tür ligamentleşmesine neden olarak kemik bileşenlerinin geçiş bölgesinden kemiğe göç etmesine neden olur. Sporcular bu etkiyi antrenmandan önce ısınarak kullanırlar, bu da geçiş bölgelerini daha uyumlu ve dinamik hale getirir (3, 68, 69).

Kompresyon gibi tek yönlü stres, sıklıkla geçiş bölgesinin kemikleşmesi ile sonuçlanır ve kemik bileşenleri bu bölgenin içine çekilir. Bu kemiksi şekil daha sağlamdır ve ligamentöz eklemleri hasar almaktan korunurken, ligamentöz yapılanma esnekliği nedeniyle yalnızca bitişik ligamentöz yapıları korur (3, 68, 69).

Süreklilik teorisi kullanılarak osteoporoz için yeni açıklayıcı modeller geliştirilebilir. Hareketsizlik ve yatak istirahati nedeniyle, kemiksi bileşenler kemikten yumuşak dokulara göç edebilir. Kemikte bu elementlerin eksikliği ve yumuşak dokularda eş zamanlı kalsifikasyon nedeniyle, bu durum sıklıkla osteoporoz olarak tanı alır. Fiziksel egzersiz ise vücudu kemik bileşenlerini kemikte tutmaya teşvik eder (3, 68, 69).

Ligamentöz ve kemiksi her iki durum da aynı yerde eş zamanlı olarak ortaya çıktığında bu durum sorunlu hale gelir. Kemiksi veya ligamentöz yapının bir kısmı kemik ve ligament arasındaki geçiş bölgesinde sıkışır. Buna ağrı ve fonksiyon azalması eşlik eder. Bu distorsiyon süreklilik distorsiyonu olarak bilinir. Süreklilik distorsiyonu sadece ligament ve kemik arasında değil, aynı zamanda fasya ve başka bir doku türü arasında da meydana gelebilir. En yaygın süreklilik distorsiyonu kas ve kemik arasındadır; diğer olasılıklar arasında kaslar arası kalsifikasyonlar (miyozit ossifikans) ve hatta kan damarlarındaki kalsifikasyonlar yer alır (3, 68, 69).

Geçiş bölgesine tek yönlü veya çok yönlü kuvvetler etki ettiğinde bir süreklilik distorsiyonu meydana gelir. Bu, ligament ve kemik bileşenlerini geçiş bölgesine kaydırır. Kuvvetler azaldığında, yer değiştiren bileşenler nötr durumlarına geri dönemeyebilir. Bir parça belirli bir yapıda kilitlenir ve artık adaptasyon kabiliyeti kalmaz. Farklı mekanik ve duyuşal bilgilerin beyne iletilmesi nedeniyle, sürekli ağrı olarak algılanan bir tümsek meydana gelir. Süreklilik distorsiyonlarının çoğu ayak bileği burkulması, boyun ağrısı, omuz ağrısı veya sakroiliak eklem ağrısı gibi akut yaralanmalardan kaynaklanır (3, 68, 69).

Süreklilik distorsiyonu, süreklilik tekniğı kullanılarak tedavi edilir. Süreklilik tekniğı, terapistin geçiş bölgesine uzanan kemik bileşenini kemiğe geri göndermek (dışa dönük süreklilik distorsiyonu) veya ligamentöz bileşenleri kemik yapıdan kurtarmak (içe dönük süreklilik distorsiyonu) amacıyla ağrılı bölgeye güçlü bir basınç uygulaması için baş parmağını kullanması yoluyla gerçekleşir. Dışa dönük ve içe dönük süreklilik distorsiyonlarını tespit sürecinde ayırt etmek zor olduğundan, süreklilik tekniğı her ikisi için de tercih edilen tedavi yöntemidir; yalnızca tedavi başarısı yetersizse veya yaralanma mekanizmasına bağlı olarak distorsiyon kesin olarak belirlenebiliyorsa içe dönük süreklilik distorsiyonundan şüphelenilebilir ve itme manipülasyonu yoluyla daha spesifik bir düzeltme uygulanabilir (3, 68, 69).

Süreklilik tekniğı ya hep ya hiç prensibi üzerine kuruludur. Tedavi uygulayan kişi süreklilik distorsiyonunu değiştirmeyi ya başarır ya da başaramaz. Kısmi başarı mümkün değildir. Başarılı bir süreklilik tedavisi için en önemli iki bileşen uygun doğrultu ve kuvvettir (3, 68, 69).

2.3.4. Katlanma Distorsiyonu

Vücutun tüm hareketli bağlantıları, örneğin eklemler, esneklikleri ve üç boyutlulukları nedeniyle yıpranmadan tüm hareketlere uyum sağlayabilen özel fasyal yapılarla çevrilidir. FDM'de bunlar katlanır fasyalar olarak bilinir. Akordeonlarda bulunanlara benzer şekilde katlanır körükler şeklinde düzenlenerek aşınmayan bir hareketlilik sağlarlar. Bu katlanır körükler, eklemin her hareketini takiben aşırı şekilde olmadığı sürece rahatsızlık oluşturmadan katlanabilir ve geri açılabilir (3, 68, 69).

Dış kuvvetler, tek tek lifleri sıkıştırarak dokuların nötr durumlarına dönmesini engelleyecek böyle bir olaya neden olabilir. Katlanma distorsiyonu, FDM'de bir eklem çevresindeki fasyanın kusurlu bir şekilde açılması veya geri katlanmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Ortaya çıkan patoloji, bir dönme kuvveti ile birlikte aşırı açılma veya sıkışmadan kaynaklanır. Böyle bir durumda doku yaralanmaz, dolayısıyla yara iyileşmesi ve dolayısıyla adezyonlar meydana gelmez. Ancak katlanma bozukluğu devam eder. Eklemin derinliklerinde ağrıya neden olur ve fasyanın traksiyon ve kompresyon streslerinden korunma kapasitesini bozar. Katlanma distorsiyonları, eklem çıkıkları ve burkulmalarının yanı sıra diğer mekanik travmalar da dahil olmak üzere çok çeşitli yaygın sorunlardan sorumludur (3, 68, 69).

Tedavi tekniği katlanma distorsiyonunu oluşturan olaya (kompresyon veya traksiyon) göre belirlenir. Tedavi bazı açılardan yaralanma olayını taklit ederek hatalı katlanan fasyanın daha sonra fizyolojik olarak katlanmasını sağlar. Genel olarak, aşağıdaki nedenler ayırt edici olabilir (3, 68, 69):

- Aşırı traksiyon açılma (*unfolding*) distorsiyonuna neden olur; bu nedenle tedavide benzer traksiyon kullanılır, böylece açılan bu katlanır fasya düzgün bir şekilde geri katlanabilir ve buruşmalar giderilir.
- Aşırı kompresyon geri katlanma (*refolding*) distorsiyonlarına neden olur; bu nedenle tedavide kompresyon kullanılır.

Bir katlanma distorsiyonunun tedavisi ağrı oluşturmamalıdır. Teknik ağrıya neden oluyorsa, aşağıdaki etmenler göz önünde bulundurulmalıdır (3, 68, 69):

- Yanlış tanımlama. Örneğin, mevcut sorun bir geri katlanma distorsiyonu iken tedaviyi uygulayan kişi bir açılma distorsiyonu tanımlamıştır. Bu nedenle traksiyon tedavisi ağırlı olacaktır.
- Uygun olmayan tedavi sırası. Katlama yöntemi boyunca ağrıya neden olan diğer distorsiyonlar eş zamanlı olarak mevcut olabilir. İlk olarak önceden bilinmeyen bu distorsiyonlar giderilmelidir; ardından katlanma distorsiyonunun tedavisi ağrısız olacaktır.

Hastanın ne kadar süredir sorun yaşadığı tedavi için önemli değildir. Katlanma distorsiyonunun ne zaman meydana geldiğine bakılmaksızın, aynı yöntem kullanılarak düzeltilebilir. Bir katlanma distorsiyonu başarılı bir şekilde tedavi edildiğinde, sıklıkla duyulabilir yüksek bir ses ortaya çıkar. Açılma distorsiyonu durumunda, traksiyona ilişkin bir pop veya pat sesi duyulabilir, ancak geri katlanma distorsiyonu durumunda, ses, kompresyon tekrarlandıkça bir tıklama veya çıtlamadır. Bu sesler, yanlış katlanmış fasya fizyolojik bir katlanma yönünde geri manipüle edildiğinde oluşur. Sesler tedavinin başarısını gösterir. Katlanma distorsiyonlarını tedavi ederken kısmen başarı elde etmek mümkündür (3, 68, 69).

Bazen, geri katlanma ve açılma distorsiyonları aynı anda meydana gelir. Bu durum özellikle diz gibi menteşe tipi eklemler için geçerlidir. Bileşenlerden biri uygun bir teknik kullanılarak onarıldığında, hastanın sorunları önemli ölçüde azalır. Ancak, semptomlar yalnızca diğer bileşenin düzeltilmesiyle tamamen ortadan kalkacaktır. Bir başka örnek olarak interosseöz membranlarda, membranın bir kısmı etkili bir şekilde açılırken diğerleri yanlışlıkla katlanmış olarak kalabilir. Kombine katlanma distorsiyonlarını iyileştirmek için önce geri katlanma (refolding) distorsiyonu, ardından da açılma (unfolding) distorsiyonu tedavi edilmelidir. Dokuların tekrar tekrar kompresyonu ve traksiyonu, örneğin sırtta yaygın olan uzun süreli katlanma distorsiyonları açısından, sürecin etkinliğini artırır (3, 68, 69).

2.3.5. Silindir Distorsiyonu

Silindir distorsiyonları, silindir fasya olarak adlandırılan bölgede meydana gelir. Bu, kasları ve yumuşak dokuları koruyan ve aynı zamanda stres soğurucu görevi gören bir tür fasyayı ifade eder. Bunlar, her yöne uzanan ayrı liflere sahip, yoğun bir

şekilde iç içe geçmiş sarmallardan oluşur. Bu sarmal düzen, silindir fasyaya hem gerilme dayanıklılığı hem de esneklik sağlar. Bu tür fasya çoğunlukla deride, özellikle de dermis ve hipodermiste bulunur, ancak vücuttaki tüm damarları da çevreler. İç içe geçmiş silindirlerin tek tek sarmalları birbirlerine karşı kayabilir. Ancak, birbirine dolanırlarsa bir silindir distorsiyonu oluştururlar. Bu tür bir fasya dolanması, sarmalların çözülmesini ve geri sarılmasını engelleyerek fasyanın traksiyon ve kompresyon kuvvetlerini soğurma yeteneğini kaybetmesine neden olur. Silindir distorsiyonu varlığında, birbirine dolanmış sarmallar dokunulamayacak kadar hassastır. Sadece çevre dokuların gerginliği onların varlığını gösterir. Silindir fasya normalde cilt yüzeyinde bulunsa da, silindir distorsiyonu yumuşak doku bölgelerinin derinliklerinde ağrıya ve kas güçsüzlüğü, gerginlik, parestezi ve spazm gibi işlev bozukluklarına neden olabilir (3, 68, 69).

Bir silindir distorsiyonu oldukça karmaşık bir geometriye sahip olabilir ve sonuç olarak çok farklı yönlerde ilerleyebilir. Birkaç saat içinde geçebilir veya çok daha uzun sürebilir. Silindir distorsiyonları, altı tür fasyal distorsiyon arasında ilerleme açısından tahmin edilmesi en zor olanlardır (3, 68, 69).

Silindir distorsiyonları sıklıkla bilinen bir neden olmaksızın ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar. Gerçek hayatta, çok sıkı giysilerden kaynaklanan cilt üzerindeki traksiyon, hatalı bir şekilde uygulanan manuel yöntem veya dokulardaki şok soğurucu sistemi bozan adezyonlu tetik şeritler gibi çeşitli nedenler düşünülebilir, ancak bir silindir fasyası temelde iki şekilde yaralanabilir (3, 68, 69):

- Torsiyon ve traksiyon, fasya sarmallarının ayrılmasına neden olur ve uygun kasılmayı önler.
- Fasya üzerindeki torsiyon ve kompresyon nedeniyle sarmallar üst üste biner.

Silindir distorsiyonları genellikle anlaşılması zor belirtilere neden olur. Diğer beş tür fasyal distorsiyonla karşılaştırıldığında, hastanın yaşadığı sıkıntı şaşırtıcı derecede büyüktür. Belirtiler sıklıkla gariptir ve karıncalanma, uyuşma, şişlik algılanması, parestezi veya hiperestezi gibi nörolojik bozukluklara benzemektedir (3, 68, 69).

Sıçrayan ağrı karakteristiği silindir distorsiyonlarında tipiktir. Bu etki, altta yatan kasın etrafında dönen sarmalların üst üste binmesine bağlanabilir. Tek tek sarmallar çeşitli şekillerde birbirine dolanabildiğinden, ağrı kas kasılmalarına bağlı olarak anatomik olarak değişiyor gibi görünür. Kas kasılmasının bir sonucu olarak sarmalların döndüğü her an ortaya çıkan bu tür sıçrayan ağrı öngörülemez (3, 68, 69).

Genellikle iyi bir hareket kabiliyeti ile birlikte, silindir distorsiyonları derin doku veya kas ağrısı, gece ağrısı, kramplar veya kuvvetsizlik hissi, yaygın parestezi (karıncalanma, iğnelenme) ve farklı, bitişik olmayan bir bölgede kendiliğinden geçebilen şiddetli ağrı (sıçrayan ağrı fenomeni) ile karakterize edilir (3, 68, 69).

Bir silindir distorsiyonunun tedavisi, fasyadaki sarmal düzenin birbirine dolanmış sarmallarını çözmeyi amaçlar. Bu amaç, sarmalların çözülmesini sağlamak için cildin liflerini dikkatlice birbirinden uzaklaştırmak ve alttaki katmandan yukarı çekmek gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bu amaca ulaşmak için manuel uygulamalar ve kupalar veya kıskaçlar gibi çeşitli aletler kullanılabilir. Kupalar veya kıskaçlar cildi belirli noktalarda sabitlemeyi amaçlar, böylece dolanmış lifler daha sonra alan kaydırıldığında çözülebilir. Bu uygulamalar kolay görünebilir, ancak sonuçlar genellikle hayret vericidir. Tetik şeridi veya süreklilik distorsiyonlarının aksine, silindir distorsiyonlarının manuel tedavi genellikle minimum ağrı ile ya da hiç ağrı olmadan sonuçlanır. Bununla birlikte, tedaviyi uygulayan kişi yavaş bir şekilde ilerlemeyi tercih etmelidir. Tek bir tedavi seansı bağlamında, tedaviyi uygulayan kişi kısmi sonuçlarla yetinmelidir. Diğer fasyal distorsiyonların tedavisi yanlılıkla zaten var olan silindir distorsiyonlarını artırabileceğinden, bu tür distorsiyonu tedavi döngüsünde en son tedavi etmek ihtiyatlı bir yaklaşım olacaktır (3, 68, 69).

Silindir distorsiyonları, manuel yaklaşımlar kullanılarak kötüleştirilebilen tek fasyal distorsiyondur. Aşırı zorlayıcı bir tedavi, daha önce düzeltilmiş olan bir silindir distorsiyonunu ciddi şekilde kötüleştirir. Ayrıca, diğer fasyal distorsiyonların tedavisi yanlılıkla silindir distorsiyonlarını artırarak ciddi yan etkilere neden olabilir. Sonuç olarak, silindir distorsiyonları ile ilgilenmek yüksek düzeyde hassasiyet ve dikkat gerektirir (3, 68, 69).

Silindir distorsiyonların manuel tedavisi üç temel tekniği içerir: Çift baş parmak, çekçek ve Hint yanığı. Her üç durumda da fasya liflerini birbirinden

uzaklaştırmak için traksiyon kullanılır. Bununla birlikte, silindir distorsiyonları fasyal sarmalların kompresyonu ile de giderilebilir; bu nedenle, üç temel uygulamanın her birinin, genellikle önce uygulanan traksiyon seçeneğinin başarısız olması halinde kullanılabilir bir kompresyon seçeneği vardır. Manuel uygulamalara ek olarak, manuel olmayan birkaç yöntemin de oldukça etkili olduğu görülmüştür. Bunlar vücudun etkilenen bölgesine göre kullanılabilir (3, 68, 69).

2.3.6. Tektonik Sabitleme

Tektonik sabitleme ifadesi, ağrı olmaksızın vücudun kayma yüzeylerinden birinde kayma kapasitesinin yokluğunu ifade eder. Eklemler, sinoviyal bir sıvı ile ayrılmış iki kayma yüzeyinden oluşan bir tür kayan rulmandır. Bu sinovyal sıvı sadece eklemlerin düzgün hareket etmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda eklem yüzeylerini oluşturan kırıldak hücrelere de önemli besinler sağlar. Vücuttaki gerçek eklemlerin dışında, organları birbirine bağlayan viseral membranlar ve skapula-toraksik artikülasyon gibi çeşitli kaygan yüzeyler vardır. Bu gibi durumlarda, hücreler arası sıvı yüzeyler arasında bir kayganlaştırıcı görevi görür. Bu kaygan yüzeyler de kayma kabiliyetini kaybedebilir ve sertleşebilir. Bir eklem hareket ettirildiğinde, sürekli olarak yeni sinovyal sıvı veya hücreler arası sıvı oluşur. İmmobilizasyon/dinlenme veya diğer fasyal distorsiyonlar hareketliliği ve dolayısıyla sıvı üretimini azaltır, sıvı kalınlaşır ve yüzeyin kayma kapasitesi azalır. Azalan hareketlilik sıvı üretimini azalttığı için bu bir kısır döngü halini alır. FDM'de ortaya çıkan sertlik tektonik sabitleme olarak adlandırılır ve iki yüzey arasında kayganlaştırıcı sıvı dolaşımının olmamasından kaynaklanır. İmmobilizasyon sonrası gençlerde yeterli sinoviyal sıvının tekrar oluşması ve tam hareketliliğin yeniden kazanılması genellikle sadece birkaç gün sürer. Yaşlılar için bu süre çok daha uzun olabilir. Bu nedenle, tektonik sabitleme öncelikle immobilizasyon ortadan kaldırılmadan ve gerekli durumlarda diğer fasyal distorsiyonlar düzeltilmeden tedavi edilemez (3, 68, 69).

Tektonik sabitlemelerin tedavisi mevcut patolojiye uygun olarak değişiklik gösterebilir. Kayganlaştırıcı sıvının dolaşımını iyileştirmeye odaklanması durumunda yavaş tektonik pompa, negatif basınç teknikleri veya ısı uygulaması kullanılabilir. Kayma kabiliyetlerini geri kazanmak için sabit yüzeylerin birbirlerine karşı kaydırmaya odaklanması durumunda ekstremitelerde kurbağa bacağı veya ters

kurbağa bacağı tekniği gibi belirli itme manipülasyonları veya vertebral eklemlerde yüksek hızlı düşük genlikli itmeler kullanılabilir. Faset eklemlerdeki gibi daha küçük tektonik sabitlemeler yalnızca tek bir tedaviden sonra genellikle çözülür (3, 68, 69).

2.3.7. Yan Etkiler

Tedavi sırasında ağrı, FDM'ye dayalı manuel tedavinin en yaygın yan etkilerinden biridir. Tetik şeridi, FTN ve süreklilik yöntemlerinin neredeyse tümü hasta için ağrıya neden olur. Silindir ve tektonik uygulamalar daha az oranda rahatsız edici/ağrılı olabilir. Genel olarak, katlanma uygulamaları ağrılı değildir. Uzun süredir ağrı çeken hastalar belirtilerinde geçici bir artış bildirebilir. Ek olarak, bir hematoma veya cilt kızarıklığı gelişebilir. Kronik tetik şeridinin adezyonları kırıldığında, belirgin morluklar ortaya çıkabilir. Bulantı, baş dönmesi, bayılma veya kusma gibi vazovagal semptomlar çok nadiren ortaya çıkabilir. Bazı bireyler ilk FDM tedavilerini takiben birkaç gün boyunca kendilerini halsiz hissedebilirler. Ancak bu durum kısa bir süre içinde normale döner ve tekrarlanan tedavi dozlarının ardından daha az görülür (69).

2.3.8. Kontraendikasyonlar

FDM bir düşünce modelidir. Kuramsal açıdan böyle bir paradigmanın hiçbir sakıncası olamaz. Ancak, önceden var olan bazı hastalıklar tedavi olanaklarını sınırlayabilir. Tedaviyi uygulayan kişi kendisine dair o anki eylemleri için kırmızı bayraklar dahil göreceli ve mutlak kontrendikasyonları incelemelidir (69).

Açık yaralar, yanıklar, deri hastalıkları, deri zayıflığı ve açıklanamayan deri patolojileri gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanan deri yaralanmaları deri üzerinde tedaviyi imkânsız hale getirebilir. Sonuç olarak, tetik şerit ve silindir teknikleri yalnızca sınırlı durumlarda kullanılabilir. Katlanma distorsiyonlarını veya tektonik sabitlemeleri düzeltmek için itme manipülasyonlarının kullanılması osteoporoz durumunda uygun olmayabilir. Derin doku yöntemleri uygulanırken anevrizma, arterioskleroz ve flebit gibi vasküler sorunlar göz önünde bulundurulmalıdır. İnkarere fitikler tıbbi bir acil durumdur ve FTN yaklaşımı ile tedavi edilmemelidir. Daha önce inme geçirmiş hastalar baş aşağı pozisyonda tedavi edilmemelidir. Kolajenöz veya diğer bağ dokusu bozukluklarında, önce küçük bir bölgeyi tedavi etmek ve ardından

cilt reaksiyonunu izlemek ihtiyatlı olabilir. Tetik şerit için böyle bir durumda tedavinin kalıcı çatlaklarla sonuçlanması olasıdır (69).

Diğer kontrendikasyonlar hastanın genel sağlık durumu ve vaka geçmişi üzerinden incelenerek kararlaştırılır. Gebeler ve kanser hastaları, hastalıklarıyla ilgisi olmayan, fasyal distorsiyonların neden olduğu lokomotor sistem sorunları varsa tedavi edilebilirler (69).

2.4. Pilates Yöntemi

Pilates yöntemi, gövde stabilitesine odaklanan modern bir egzersiz yaklaşımıdır. İlk olarak 20. yüzyılda Alman beden eğitmeni Joseph Hubertus Pilates tarafından *Contrology* adı altında, kötü duruşları düzeltmek, fiziksel canlılığı geri kazanmak, zihni canlandırmak ve ruhu iyileştirmek gibi belirli işlevsel hedeflere yönelik olarak herkesin yapabileceği düşük etkili bir egzersiz olarak geliştirilmiştir (5-8).

2.4.1. Pilates Yönteminin Altı İlkesi

Pilates yönteminin altı ana ilkesi vardır: Nefes, odaklanma, merkez, kontrol, doğruluk/hassasiyet ve akış.

Nefes

İyi bir nefes alma modeli, nefesin daralmasını ve sıkışmasını önleyerek temel günlük yaşam aktivitelerini daha kolay hale getirir. Nefesi yönetmeyi öğrenmek daha doğal hareket edebilmeyi ve rahatlamayı sağlayacaktır. Pilates yöntemindeki egzersizlerde, karnı genişletmek/şişirmek yerine göğüs kafesinin yanlarına doğru nefes almak olan lateral nefes kullanılır. Bu, derin abdominal kasların hem nefes alırken hem de verirken devreye girmesini sağlar, bu da pelvik kuşağın stabilize edilmesine yardımcı olur ve gövde stabilizasyon kaslarını çalıştırır (8).

Odaklanma

Belirli kasları yalıtma zihnin odaklanmasına yardımcı olur. Odaklanma, kişinin nefes alıp verme şeklini, hangi kaslarının aktif olduğunu ve vücudunun doğru

duruş biçimini düşünmesi ile geliştirilebilir. Egzersizler ilerledikçe, zihnin hareketleri nasıl düzenleyebileceği keşfedilir. Bu aslında basitçe zihin ve bedeni bir bütün haline getirme meselesidir (8).

Merkez

Kuvvet, vücudunuzda merkez bölgeniz olarak adlandırılan belirli bir yerden gelir. Merkezinizi hissetmek merkez kaslarınızın dengeli ve kuvvetli olduğunu gösterir. Merkezleme sayesinde omurga gibi yaralanabilir alanlarda yaralanma riski oluşmadan doğru postür korunabilir ve günlük aktiviteler bu şekilde gerçekleştirilebilir. Pilates yöntemi ile postür düzeltiler ve kötü postürden kaynaklanan kas iskelet rahatsızlıkları ortadan kaldırılabilir (8).

Kontrol

Hareketler üzerinde tam kontrol sağlamak için Pilates yöntemi hem zihni hem de bedeni kullanır. Bunun sonucunda güç, esneklik, koordinasyon ve denge artacaktır (8).

Doğruluk/hassasiyet

Pilates yöntemindeki egzersizlerinin çoğu küçük, son derece incelik gerektiren hareketler içerir; doğruluk tekrardan önce gelir ve daha önemlidir. Tempoyu, nefesi, hizalamayı, duruşu ve merkez bölgenin kullanımını düzenlemek için kişinin tamamen odaklanmış olması gerekir (8).

Akış

Pilates yöntemindeki egzersizlerde, diğer ilkelere uyulması koşuluyla, düzenli ve akıcı hareketlerle bir hareketten diğer harekete akış halinde olunmalıdır (8).

2.4.2. Pilates Yönteminin Temelleri

Pilates yöntemi üç ana temel üzerine kuruludur:

Hizalama: Pilates yöntemindeki herhangi bir egzersizden en iyi etkiyi elde etmek için, uygulama boyunca hem statik hem de dinamik olarak düzgün hizalanma gereklidir (8).

Nefes: Pilates egzersizlerinin çoğunda, egzersizler sırasında merkez bölge stabilitesini korumak için torasik veya lateral solunumdan yararlanılır (8).

Merkezlleme: Mobilite ve stabilite egzersizlerini doğru bir şekilde gerçekleştirmek için hareketleri merkez bölgeden kontrol etmek önemlidir (8).

2.4.3. Temporomandibular Bozukluklara Yönelik Pilates Yöntemi

Temporomandibular bozukluklar üzerine yapılan güncel bir çalışmaya göre Pilates yöntemi Bruegger egzersizleri ile karşılaştırıldığında kraniyoservikal açı üzerinden ileri baş postürünü ve ağız açıklığını daha fazla iyileştirmiş ve fonksiyonel bozukluğu daha fazla azaltmıştır (70). Bununla birlikte, Pilates yöntemi Bruegger egzersizlerine benzer şekilde ağrı yoğunluğunu azaltmıştır (70). Pilates yöntemini postürü iyileştirmeye yönelik germe ve kuvvetlendirme egzersizlerinin kombinasyonundan oluşan bir egzersiz programı ile karşılaştıran bir başka çalışmada Pilates yöntemi kraniyoservikal açı üzerinden ileri baş postürünü ve ağrı yoğunluğunu anlamlı şekilde iyileştirmiştir (71). Miyorelaksan plak kullanımına Pilates yönteminin eklenmesinin etkisini inceleyen bir çalışmada ise baş postürü ile ilişkin anlamlı bir grup-zaman etkileşimi gözlenmemiştir, bununla birlikte temporomandibular bozukluk şiddeti anlamlı olarak azalmıştır (Tablo 2.5.) (10). Pilates yöntemindeki bazı temel egzersizleri içeren bir gövde stabilizasyonu çalışmasında, gövde stabilizasyonu eğitiminin tedaviye eklenmesi temporomandibular bozukluğu olan hastalarda postürü iyileştirmiştir (Tablo 2.4.) (9)

Tablo 2.4. Temporomandibular bozukluğu olan hastalar için bir gövde stabilizasyon eğitimi protokolü (9).

Posterior pelvik tilt ile diyafragmatik solunum eğitimi	6 hafta süresince Haftada 3 gün
Sırt üstü pozisyonda köprü kurma	
Sırt üstü köprü pozisyonundayken tek bacak kaldırma	
Emekleme pozisyonunda kuş köpeği egzersizi	
Dirsek üstünde plank	

Tablo 2.5. Temporomandibular bozukluğu hastaları için bir Pilates protokolü (10).

Egzersizler	Tekrar	Seans	Hedef
Yüz (Hundred)	100	1-30	Isınma, nefes kontrolü ve karın kaslarının kuvvetlenmesi
Yuvarlanarak kalkış (Roll up)	3-5	1-30	Omurga hareketliliği, karın kaslarının kuvvetlenmesi ve paravertebral kasları germe
Tek bacak daireleri (Single leg circles)	3-5	1-30	Karın kaslarının kuvvetlenmesi, koordinasyon ve pelvik kuşağın ayrıştırılması
Top gibi yuvarlanma (Rolling like a ball)	3-5	1-30	Fleksiyonda omurga stabilitesi ve mobilitesi
Tek bacak uzatma (Single leg stretch)	3-5	1-30	Karın kaslarının kuvvetlenmesi, koordinasyon, hizalanma ve pelvik kuşağın ayrıştırılması
Çift bacak uzatma (Double leg stretch)	3-5	1-30	Karın kaslarının kuvvetlenmesi, koordinasyon ve hizalanma
Düz tek bacak uzatma (Single straight leg stretch)	3-5	11-30	Karın kaslarının kuvvetlenmesi, koordinasyon, posterior zincir kasları germe ve pelvik kuşağın ayrıştırılması
Düz çift bacak uzatma (Double straight leg stretch)	3-5	11-30	Karın kaslarının kuvvetlenmesi ve pelvisin stabilizasyonu
Çapraz mekik (Crisscross)	3-5	16-30	Oblik karın kaslarının kuvvetlenmesi, hizalanma ve gövde stabilizasyonu
Omurgayı öne uzatma (Spine stretch forward)	3-5	1-30	Hizalanma ve paravertebral kaslar ile posterior zincir kaslarını germe
Açık bacak sallanışı (Open leg rocker)	3-5	16-30	Fleksiyonda mobilite, gövde stabilizasyonu ve denge
Tirbuşon (Corkscrew)	3-5	16-30	Oblik karın kaslarının kuvvetlenmesi, hizalanma ve gövde stabilizasyonu
Testere (Saw)	3-5	11-30	Fleksiyonda mobilite, posterior zincir kaslarını germe ve hizalanma
Tek bacak tekmeleri (Single leg kicks)	3-5	1-30	Hamstringlerin, gluteusun ve omurga ekstansör kaslarının kuvvetlenmesi ve omuz kuşağının ayrıştırılması
Kuşu dalışı (Swan dive)	3-5	1-30	Ekstansiyonda mobilite
Çift bacak tekmeleri (Double leg kicks)	3-5	21-30	Ekstansiyonda mobilite, omurga ekstansör kaslarının kuvvetlenmesi ve hizalanma
Boyun çekme (Neck pull)	3-5	16-30	Karın kaslarının kuvvetlenmesi, gövde mobilitesi, hizalanma ve posterior zincir kaslarını germe
Çelen (Teaser)	3-5	6-30	Karın kaslarının kuvvetlenmesi ve gövde stabilizasyonu
Fok (Seal)	3-5	21-30	Gövdenin mobilitesi ve stabilizasyonu

15 hafta boyunca seans başına 50 dakika süreyle 2 gün arayla haftada 2 kez düzenlenen 30 seanstan oluşmaktadır.

Tablo 2.5. (Devam) Temporomandibular bozukluğu hastaları için bir Pilates protokolü.

Ön arka yönde tekmeler (Sidekicks/front back)	3-5	11-30	Gövde stabilizasyonu ile kalçanın abdükör ve fleksör kaslarının kuvvetlenmesi
Yukarı aşağı yönde tekmeler (Sidekicks/up down)	3-5	6-30	
Küçük dairesel tekmeler (Sidekicks/small circles)	3-5	6-30	
Topuk vuruşlu tekmeler (Sidekicks/heel beats)	5	21-30	Gövde stabilizasyonu, ekstansiyonda mobilite ve omurga ekstansör kaslarının kuvvetlenmesi
Fermuarı yukarı çekme (Zip up)	3-5	1-30	Dirsek fleksör kaslarının kuvvetlenmesi ve hizalanma
Göğüs genişletme (Chest expansion)	3-5	1-30	Dirsek ekstansör kaslarının kuvvetlenmesi, pektoral kası germe ve hizalanma
Başı tıraş etme (Shaving the Head)	3-5	1-30	Dirsek ekstansör kaslarının kuvvetlenmesi ve hizalanma
Kol daireleri (Arm circles)	3-5	1-30	Hizalanma, koordinasyon ve omuz mobilitesi
Biseps bükme I (Biceps curl I)	3-5	1-30	Dirsek fleksör kaslarının kuvvetlenmesi ve hizalanma
Biseps bükme II (Biceps curl II)	5	1-30	
Triseps uzatma (Triceps extension)	3-5	21-30	Gövde stabilizasyonu ve dirsek ekstansör kaslarının kuvvetlenmesi
Böcek (Bug)	3-5	21-30	
Duvardaki daireler (Circles on the wall)	5	1-30	Omuz mobilizasyonu
Duvar boyunca kayma (Sliding down the wall)	3-5	1-30	Kuadriseps kaslarının kuvvetlenmesi
Duvar boyunca yuvarlanma (Rolling down the wall)	5	1-30	Posterior zincir kaslarını germe, omuz ekleminde ayrışma ve gevşeme

15 hafta boyunca seans başına 50 dakika süreyle 2 gün arayla haftada 2 kez düzenlenen 30 seanstan oluşmaktadır.

3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. Çalışma Tasarımı

Bu çalışma paralel gruplu, randomize, kontrollü, üç kollu ve 1:1:1 dağılım oranına sahip çok merkezli bir klinik deneme olarak yürütülmüştür. Çalışma, Denemelerin Raporlanmasına İlişkin Birleşik Standartlar'a (72) ve Hacettepe Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge'sine (73) göre raporlanmıştır.

3.2. Etik Kurul Onayı

Bu randomize klinik çalışma Helsinki Bildirgesi'ne uygun olarak gerçekleştirilmiş ve Karabük Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 4.5.2023 tarihinde onaylanmıştır (Karar numarası: 2023/1360) (EK – 1).

3.3. Bireyler

Kasım 2023 ve Haziran 2024 tarihleri arasında, Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama, Araştırma ve Eğitim Ünitesi'nden sırayla temporomandibular bozukluğu olan elli dört uygun hasta çalışmaya alınmıştır. Ağız, diş ve çene cerrahisi ve protetik diş tedavisi bölümlerinin polikliniklerinde çalışan uzman diş hekimleri, çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan potansiyel hastaları taramış ve teşhis etmiştir. Daha sonra, potansiyel hastalar araştırmaya davet edilmiş ve araştırma hakkında bilgilendirilmek üzere çalışmanın araştırma birimlerine yönlendirilmiştir. Katılımcı hastalar araştırmaya dahil edilmeden önce bilgilendirilmiş onam formlarını imzalamışlardır (EK – 2). Özetle temporomandibular bozukluğu olan hastalar iki kaynaktan toplanmıştır:

- Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teşhis edilen ve Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen 26 hastadan oluşan bir örneklem,

- Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Araştırma Merkezi'nde teşhis edilen ve Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama, Araştırma ve Eğitim Üniteleri'ne sevk edilen 27 hastadan oluşan başka bir örneklem.

Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri:

- Üç ay süren temporomandibular eklem şikâyeti
- Radyolojik ve klinik inceleme neticesinde Temporomandibular Bozukluk İçin Tanı Kriterlerine (74) göre temporomandibular bozukluk tanısı almak
- 18-64 yaş arasında olmak
- Değerlendirme sorularını anlamak ve soruları yanıtlamaya istekli olmak

Çalışmadan Dışlanma Kriterleri:

- Temporomandibular eklemi etkileyebilecek veya değerlendirmeyi engelleyebilecek sistemik bir rahatsızlık (nörolojik, romatolojik, onkolojik ve benzerleri)
- Baş, boyun veya yüz bölgesini etkileyebilecek herhangi bir travma öyküsü
- Son altı ay içinde baş, boyun veya yüz bölgesinde herhangi bir cerrahi veya radyoterapötik müdahale
- Son bir ay içinde temporomandibular bozukluk için herhangi bir cerrahi, tıbbi veya fizyoterapötik müdahale
- Gebelik veya emzirme dönemi
- Son bir ay içinde baş postürüne yönelik egzersiz tedavisi

3.4. Müdahaleler

Müdahale gruplarındaki hastalara geleneksel tedaviye ek olarak sekiz hafta boyunca haftada bir kez yaklaşık 45 dakika FDM veya GSE verilirken, kontrol grubuna herhangi bir tedavi uygulanmamıştır. Geleneksel tedavi ev programı şeklinde Rocabado'nun 6x6 egzersizleri ve hasta eğitiminden oluşmuştur. Tüm tedaviler tek bir araştırmacı tarafından sağlanmıştır.

3.4.1. Hasta Eğitimi

Hasta eğitimi, burun solunumu, dilin dinlendirici pozisyonu, doğru postür, uyku sırasında baş pozisyonu, diş fırçalama, stresle ilişkili gereksiz kas kasılmaları, beslenme, çiğneme ve parafonksiyonel aktiviteler gibi temporomandibular bozukluk etiyojisine dayalı olarak bazı davranışları yerine getirirken diğerlerinden kaçınmaya yönelik talimatlardan oluşuyordu (Tablo 3.1.)

Tablo 3.1. Yapılacak ve yapılmayacak davranışlar konusundan hasta eğitimi.

Yapılacaklar	Yapılmayacaklar
Mümkünse ağızınızdan değil burnunuzdan nefes alın.	Uzun süreli çiğneme gerektiren yiyecekleri yemeyin.
Çiğneme kaslarınızda maksimum gevşeme elde etmek için dilinizi damağınıza dayayın.	Sert ve gevrek yiyecekler yemeyin veya buz küpleri çiğnemeyin.
Her zaman iyi bir postür sergileyin.	Sakız çiğnemeyin, ara sıra da olsa.
Dişlerinizi fırçalamak için ağızınızı açmakta zorluk çekiyorsanız, bir çocuk diş fırçası kullanmayı deneyin.	Ön dişlerinizle herhangi bir yiyeceği ısırmayın.
Başınızın altına ince bir yastık ve boynunuzun altına küçük bir havlu rulosu koyarak sırtüstü uyuyun.	Çenenizi, eklem den tıkrıtı, patırtı veya gıcırıtı sesi çıkaracak şekilde hareket ettirmeyin.
Esnerken, gülerken, öksürürken, hapşırırken veya şarkı söylerken endişe veya acı duyuyorsanız ağız açıklığınızı sınırlandırın.	Tırnaklarınızı yemeyin, kalem çiğnemeyin, yanaklarınızı veya dudaklarınızı ısırmayın.
Ağızınızı gereğinden fazla açmamak için yiyeceklerinizi küçük, lokma büyüklüğünde parçalar halinde kesin.	Ruj sürerken, yemek yerken veya konuşurken alt çenenizi öne doğru uzatmayın.
Stresli durumlarda, çene, yüz ve boyun kaslarınızın gereksiz yere kasılmasını önlemek için stres yönetimi tekniklerinden yararlanın.	Dişlerinizi sıkmayın veya gıcırdatmayın. Dudaklarınızı bir arada dişlerinizi ise ayrı tutun.
	Çenenizi elinize yaslamayın.
	Diş ateli takıyorsanız, dilinizle onunla oynamayın.

3.4.2. Rocabado'nun 6x6 Egzersizleri

Rocabado'nun 6x6 egzersizleri, dilin dinlendirici pozisyonunu, temporomandibular eklem rotasyonel kontrolünü, ritmik stabilizasyonu, boynun aksiyal ekstansiyonunu, omuz postürünü ve stabilize baş fleksiyonunu içeriyordu (75). Hastaya egzersizleri birkaç kez gösterilmiştir. Hasta daha sonra araştırmacının gözetimi altında egzersizleri yapmıştır. Hastanın egzersizleri talimatlara uygun şekilde yapabildiğinden emin olunduktan sonra, hastanın akıllı telefonuna hastanın egzersizi nasıl gerçekleştirdiğini gösteren videosu kaydedilmiştir. Hastaların bu egzersizleri kaydedilen bu videodan yararlanarak sekiz hafta boyunca günde altı set ve altı tekrar ile yapmaları gerektiği de öğretilmiştir (Tablo 3.2.)

Tablo 3.2. Rocabado'nun 6x6 egzersizlerinin yapıları.

Adı	Yapılışı
Dilin dinlendirici pozisyonu	Dilin ön 1/3'ü ya da uç kısmı, çiğneme kaslarını dinlendiren ve diyafragmatik solunumu destekleyen hafif bir basınçla üst dişlerinde hemen gerisinde üst damağa yerleştirilir.
Temporomandibular eklem rotasyon kontrolü	Dişlerin dizilimi ve mandibula başının üç boyutlu hareketi dikkate alınarak ağız yavaş, kontrollü ve tekrarlı olarak açılır ve kapatılır. Başlangıçta ayna karşısında gerçekleştirilir. Dil ucunun üst damaktaki konumu doğru hareketi fasilite edecek şekildedir.
Ritmik stabilizasyon	Temporomandibular eklem hareket açıklarının tümünde 6 saniyelik hafif izometrik kasılmalar gerçekleştirilir.
Boynun aksiyal ekstansiyonu	Üst servikal fleksiyon hareketi ile kombine şekilde alt servikal ekstansiyon gerçekleştirilir.
Omuz postürü	Postüral düzeltmeleri fasilite etmek için omuz kuşağı retraksiyon ve depresyonu gerçekleştirilir.
Stabil baş fleksiyonu	C2-7'yi stabilize etmek için parmakların boynun arkasına bağlanır. Servikal fleksiyon olmadan üst servikal omurganın distraksiyonu chin-tuck hareketi yoluyla gerçekleştirilir.

3.4.3. Fasyal Distorsiyon Modeline Dayalı Manuel Tedavi

FDM'e dayalı manuel tedavi sırasında kraniyomandibular ve servikal bölgelerde şu spesifik teknikler kullanılmıştır: Triggerband (tetik şerit) tekniği, herniated triggerpoint (fitiklaşmış tetik nokta) tekniği, continuum (süreklilik) tekniği, unfolding (açılma) ve refolding (geri katlanma) teknikleri, silindir tekniği ve tektonik teknik (Şekil 3.1. ve Şekil 3.2.). Hastalar için gereken FDM teknikleri hastaların klinik sunumlarına göre farklılık göstermiştir. Triggerband tekniği, bükülmüş fasyal liflerini düzeltmek için triggerbandın seyri boyunca başparmağın kenarı ile basılarak uygulanır. Herniated triggerpoint tekniği, başparmak ile yoğun ve sürekli basınç uygulayarak fitiklaşmış dokuyu çıkıntılı doku düzleminin altına geri itmek için uygulanır. Continuum tekniği, kemiğin yumuşak dokuya geçiş bölgesine başparmağın kenarı kullanılarak sert ve kısa süreli bir baskı en doğru açıdan en doğru şekilde ani bir iyileşme meydana gelene kadar uygulanarak gerçekleştirilir. Folding tekniği, yüksek hızlı küçük genlikli itmeler ile veya itme olmadan ağrısız distraksiyon (unfolding) veya kompresyon (refolding) kuvvetinin etkilenen eklem bir çok yönde uygulanması ile gerçekleştirilir. Silindir tekniği, eller veya başparmaklar ile, anatomik yapıya paralel veya dik yönde, itme içermeyen ağrısız traksiyon veya kompresyon kuvvetinin etkilenen yumuşak doku üzerinde uygulanması ile gerçekleştirilir. Yüksek hızlı küçük genlikli itmeli/itmersiz tektonik teknik, kısıtlı eklemi mümkün olan her yöne hareket ettirerek ve distraksiyon veya kompresyonla eklemi pompalayarak yavaş ve dönüşümlü olarak uygulanır (4).

Şekil 3.1. Temporomandibular fasyal distorsiyon model uygulamaları: A) Triggerband tekniği B) Continuum tekniği C) Herniated triggerpoint tekniği D) Silindir tekniği E) Unfolding tekniği F) Refolding tekniği G) Tektonik teknik.

Şekil 3.2. Servikal fasyal distorsiyon model uygulamaları: A) Star triggerband tekniği B) Omuz-mastoid triggerband tekniği C) Continuum tekniği D) Supraclavicular herniated triggerpoint tekniği E) Silindir tekniği F) Unfolding tekniği G) Refolding tekniği H) Tektonik teknik.

3.4.4. Pilates Yöntemine Dayalı Gövde Stabilizasyon Eğitimi

Eğitim temporomandibular bozukluğu olan hastalara özgü, Pilates yöntemine dayalı egzersizlerin ilerleyici bir protokolünden oluşuyordu (10, 70). Çalışmamızın özgün protokolü, tedavileri yöneten araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Protokol üç aşamadan oluşuyordu; ilk iki aşamada her egzersiz bir set ve on tekrar şeklinde, üçüncü aşamada ise her egzersiz bir set ve beş tekrar şeklinde yapılıyordu. Merkez bölge kaslarının etkinleştirilmesinin öğretildiği ilk aşama ilk hafta tamamlandı ve şu egzersizlerden oluşuyordu: sırtüstü derin servikal aktivasyon, sırtüstü derin lumbal aktivasyon, yüzüstü derin servikal aktivasyon, yüzüstü derin lumbal aktivasyon, sırtüstü kombine derin servikal ve lumbal aktivasyon ve yüzüstü kombine derin servikal ve lumbal aktivasyon. Pilates yöntemi içerisinde yer alan temel mat egzersizlerinin temel altı ilkeye göre öğretildiği ikinci aşama, ikinci haftadan dördüncü haftaya kadar kademeli olarak tamamlandı ve *arm openings, hundreds I-II-III, one leg stretch I-II-III, double leg stretch I-II-III, shoulder bridge, breaststroke ve leg pull prone prep I-II*'yi içeriyordu. Son olarak, kuvvetin ve propriyosepsiyonun fasilasyonuna yönelik üçüncü aşama beşinci haftadan sekizinci haftanın sonuna kadar yeşil renkli Thera-Band® marka direnç bandı kullanılarak yapıldı ve *arm openings, shoulder bridge, swan dive, scapula isolations, plough, biceps curl, roll up, roll up with biceps curl, roll up with rowing, seated spine twist, swimming in kneeling, one leg kick in kneeling ve diamond press in standing* yapıldı (EK – 3).

3.4.5. Tedavi Uygulanmayan Kontrol Müdahalesi

Kontrol grubuna çalışma süresince geleneksel ev programı dahil herhangi bir müdahale uygulanmamış ve 8. haftadan sonra çalışma süresince diğer grupların aldığı tedaviler arasında en etkili tedavi seçeneği kendilerine sunulmuştur.

3.5. Gereçler

Temporomandibular ve orofasiyal bölgelerin ağrı yoğunluğu, kronik ağrı için yenilenmiş derecelendirilmiş kronik ağrı ölçeği, anlık ağrı için görsel analog skala, son bir haftadaki ağrı için sayısal ağrı derecelendirme ölçeği ve son bir haftadaki ve anlık ağrı için kısa form McGill ağrı anketi kullanılarak değerlendirilmiştir.

Baş postürü fotogrametri kullanılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca ağrısız maksimum ağız açıklığı, mümkün olan maksimum ağız açıklığı, destekli maksimum ağız açıklığı, laterotrüzyonlar ve protrüzyonun hareket açıklığı ölçüldü.

Temporomandibular bozukluk şiddeti, temporomandibular disfonksiyon, temporomandibular özürülük ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi sırasıyla Fonseca anamnestik indeksi, mandibular fonksiyon bozukluğu anketi, kraniyofasiyal ağrı ve engellilik anketi ve bilişsel egzersiz terapisi yaklaşımı-biyopsikososyal ölçek ile değerlendirilmiştir.

Tüm değişkenler başlangıçta ve 8. haftada ölçülmüş ve ağrı yoğunluğu ek olarak 2., 4. ve 6. haftalarda ölçülmüştür.

Tragus-C₇-omuz açısı, omuz-C₇-yatay açısı, göz-tragus-yatay açısı, pogonion-tragus-C₇ açısı, ağrısız maksimum ağız açıklığı, sağ laterotrusion, sol laterotrusion, görsel analog skalaya dayalı anlık ağrı yoğunluğu, kısa form McGill ağrı anketine dayalı son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğu, temporomandibular bozukluk şiddeti, temporomandibular disfonksiyon, temporomandibular özürülük ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi birincil değişkenler olarak belirlenmiştir. Çalışmanın ikincil değişkenleri ise tragus-C₇-yatay açısı, mümkün maksimum ağız açıklığı, destekli maksimum ağız açıklığı, protrüzyon, kronik ağrı yoğunluğu, kısa form McGill ağrı anketindeki göstergeye dayalı anlık ağrı yoğunluğu ve sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine dayalı son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğudur.

3.5.1. Katılımcı Karakteristikleri

Hastaların yaş, cinsiyet, boy, ağırlık, eğitim, medeni durum, sigara ve alkol tüketimi gibi özellikleri bir demografik form aracılığıyla toplanmıştır. Vücut kütle indeksi değerleri de hesaplanmıştır (EK – 4).

3.5.2. Baş Postürünün Fotogrametrisi

Lateral fotogrametri sırasında katılımcılardan duvara yaslanmadan duvara yakın olarak ayakta durmaları ve tam karşıya bakmaları istenir. Akromion ve C₇ vertebra noktaları yapışkan kâğıtlar aracılığıyla işaretlenir. Katılımcıların kraniyoservikal bölgelerinin lateralden fotoğrafları düşey doğrultu düzeltme özellikli dijital bir kamera yardımı ile çekilir ve bilgisayar ortamında *Software for the Assessment of Posture (SAPo)* sürüm 0.69 (São Paulo Üniversitesi, São Paulo, Brezilya) yazılımı kullanılarak fotoğraf üzerinde göz-tragus-yatay açısı, pogonion-tragus-C₇ açısı, tragus-C₇-yatay açısı, tragus-C₇-omuz açısı ve omuz-C₇-yatay açısı değişkenlerinin ölçümleri gerçekleştirilir (Şekil 3.3.) (1, 76). Göz-tragus-yatay açısı, tragus seviyesinden çıkan yatay çizgi ile gözün yan köşesinin ortasını kulak tragusuna bağlayan çizginin oluşturduğu açıdır ve kraniyal rotasyon açısı hakkında bilgi verir. Pogonion-tragus-C₇ açısı, tragusu C₇ omuruna ve çenenin ön yüzeyinde en fazla dışarı uzanan noktaya (pogonion) birleştiren çizgilerin oluşturduğu açıdır. Tragus-C₇-yatay açısı, C₇ omur seviyesinden çıkan yatay çizgi ile tragusu omurla birleştiren çizginin oluşturduğu açıdır ve boyun kavisinin açısını gösterir. Tragus-C₇-omuz açısı, C₇ omurunu tragusu ve akromiyonu omura bağlayan çizgilerin oluşturduğu açıdır. Omuz-C₇-yatay açısı, C₇ omuru hizasından çıkan yatay çizgi ile akromiyonu omura birleştiren çizginin oluşturduğu açıdır ve omuzun nasıl bir açı ile öne geldiğini (protrüzyonu) gösterir. Her bir açı değişkeni için üç ölçüm ortalaması kaydedildi (EK – 4).

Şekil 3.3. Baş postürünün fotogrametrisi: A) Göz-tragus-yatay açısı B) Pogonion-tragus-C₇ açısı C) Tragus-C₇-yatay açısı D) Tragus-C₇-omuz açısı E) Omuz-C₇-yatay açısı.

3.5.3. Temporomandibular Eklem Hareket Açıklıkları

Ağrısız maksimum ağız açıklığı, mümkün maksimum ağız açıklığı, destekli maksimum ağız açıklığı, sağ laterotrüzyon, sol laterotrüzyon ve protrüzyon dijital sürgülü kumpas (PDC 1850, Piranha™, İstanbul, Türkiye) kullanılarak mm cinsinden ölçülmüştür (EK – 4) (77-79). Maksimum ağız açıklığının değerlendirici içi algılanabilir minimum değişim değeri 6.0 mm, sağ laterotrüzyonun, sol laterotrüzyonun ve protrüzyonun değerlendirici içi algılanabilir minimum değişim değerleri 3.0 mm'dir (80). Hastadan oturur pozisyonda ağrı hissetmeden ağızını mümkün olduğu kadar açması (ağrısız maksimum ağız açıklığı), ağrıyı dikkate almadan mümkün olduğunca ağızını açması (mümkün maksimum ağız açıklığı), değerlendiricinin desteği ile ağızını mümkün olduğunca açması (destekli maksimum ağız açıklığı), çeneyi sağa ve sola mümkün olduğu kadar hareket ettirmek (sağ ve sol laterotrüzyon) ve son olarak çeneyi mümkün olduğunca öne doğru hareket ettirmesi (protrüzyon) istendi. Her bir hareket için üç ölçüm ortalaması kaydedildi (Şekil 3.4.).

Şekil 3.4. Temporomandibular eklem hareket açıklığı ölçümleri: A) Maksimum ağız açıklığı B) Laterotrüzyon C) Protrüzyon.

3.5.4. Ağrı Yoğunluğu

Temporomandibular ve orofasiyal bölgelerin ağrı yoğunluğu birlikte değerlendirilmiştir. Son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğu kısa form McGill ağrı anketi ve sayısal ağrı derecelendirme ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Ölçüm esnasındaki anlık ağrı yoğunluğu görsel analog skala ve kısa form McGill ağrı anketinin içerisinde yer alan 6 puanlık sıralı gösterge kullanılarak ölçülmüştür. Kronik ağrı yoğunluğu ise yenilenmiş derecelendirilmiş kronik ağrı ölçeği kullanılarak ölçülmüştür.

Kısa Form McGill Ağrı Anketi

Ağrı yoğunluğunu ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araçtır. (81-83). Ağrı algısı için 15 tanımlayıcı maddeden (1-11 duyuşsal ve 12-15 duygusal) oluşur ve bunlar bir puanlama sisteminde (0 = yok, 1 = hafif, 2 = orta ve 3 = şiddetli) yoğunluk düzeyine göre hastanın kendi beyanına göre puanlanır. 1'den 11'e kadar olan maddeler toplanarak duyuşsal puan, 12'den 15'e kadar olan maddeler toplanarak duygusal puan ve tüm maddeler toplanarak genel puan elde edilir. Genel puana yönelik klinik olarak anlamlı minimal deęişim deęeri 5 puandır (84). Daha yüksek puan, daha yüksek ağrı yoğunluğu anlamına gelir. Ankette ayrıca anlık ağrı yoğunluğu için 6 puanlık sıralı bir gösterge bulunmaktadır (0 = ağrı yok, 1 = hafif, 2 = rahatsız edici, 3 = sıkıntı verici, 4 = berbat ve 5 = dayanılmaz) (EK – 5).

Görsel Analog Skala

Ağrı yoğunluğunu ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araçtır (83, 85, 86). Ağrı yoğunluğunun belirtmek için hasta 10 cm'lik bir çizgi üzerinde “0 = ağrı yok” ile “10 = mümkün olan en kötü ağrı” arasında bir nokta işaretler. Klinik olarak anlamlı minimal deęişim deęeri 19.5 mm'dir (87). Hastanın çizgi üzerindeki işaretinin başlangıç noktasından uzaklığı dijital bir kumpas (PDC 1850, Piranha™, İstanbul, Türkiye) ile ölçülmüştür ve mm cinsinden kaydedilmiştir. Daha yüksek mesafe, daha yüksek ağrı yoğunluğu anlamına gelir (EK – 5).

Sayısal Ağrı Derecelendirme Ölçeği

Ağrı yoğunluğunu ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araçtır (83, 86, 88). Hasta “0 = ağrı yok” ile “10 = mümkün olan en kötü ağrı” arasındaki doğal sayılardan birini seçerek ağrı yoğunluğunu puanlar. Daha yüksek bir doğal sayı, daha yüksek bir ağrı yoğunluğu anlamına gelir (EK – 6).

Yenilenmiş Derecelendirilmiş Kronik Ağrı Ölçeği

Kronik ağrının yoğunluğunu değerlendiren geçerli ve güvenilir bir ölçektir (89, 90). Kategorik bir puanlama sistemi ile ağrı yoğunluğu ve özürülük için sayısal kendi kendini değerlendirme puanlarına sahiptir. İlk iki soru ağrının sıklığını ve geçmiş üç ay boyunca ağrının hayatı ve iş faaliyetlerini nasıl etkilediğini incelemekte ve 1'den 4'e kadar puanlanmaktadır. (1 = Asla, 2 = Bazı günler, 3 = Çoğu gün ve 4 = Her gün). 3 ile 5 arasındaki sorular (Ağrı, Hayattan Zevk Alma ve Genel Aktivite ölçeği) son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğunu ölçmekte ve 11 puanlık sayısal derecelendirme ölçekleri (0-10) üzerinden puanlanmaktadır. 3. soru ağrının yoğunluğunu sorgular. Sırasıyla 4. ve 5. sorular, ağrının hayattan zevk almayı nasıl engellediğini ve genel aktiviteleri nasıl etkilediğini sorgular. Altıncı soru iki yanıt (1 = evet ve 2 = hayır) içermekte ve kişinin ağrı veya ağrılı bir durum nedeniyle çalışıp çalışmadığını ele almaktadır.

Ölçek dört derece kullanılarak puanlanır. İlk soru “asla” veya “bazı günler” olarak yanıtlanırsa, puan 0 derecesidir (kronik ağrı yok). İlk soru “çoğu gün” veya “her gün” şeklinde yanıtlanırsa, ikinci soru incelenir. İkinci soru “çoğu gün” veya “her gün” olarak yanıtlanırsa, puan 3. derecedir (yüksek etkili kronik ağrı). Soru 1'e verilen yanıt “çoğu gün” veya “her gün” ve soru 2'ye verilen yanıt “asla” veya “bazı günler” ise, Ağrı, Hayattan Zevk Alma ve Genel Aktivite ölçeği dikkate alınmalıdır. Ağrı, Hayattan Zevk Alma ve Genel Aktivite ölçeği, 3 ila 5. sorulara verilen yanıtların toplamı üzerinden puanlanır. Ağrı, Hayattan Zevk Alma ve Genel Aktivite ölçeğinin puanı 12 veya daha yüksekse 2. derece (rahatsız edici kronik ağrı); aksi takdirde 1. derece (hafif kronik ağrı) olarak değerlendirilir (EK – 6).

3.5.5. Temporomandibular Bozukluk Şiddeti

Fonseca anamnestik indeksi, temporomandibular bozukluk şiddetini ölçmek için geçerli, güvenilir ve 10 maddelik bir ölçektir (91, 92). Algılanabilir minimum değişim değeri 17.28 puandır (93). İndeks, her bir madde için “0 = hayır”, “5 = bazen” ve “10 = evet” şeklinde değişen 3'lü Likert yaklaşımı kullanılarak derecelendirilmiştir. Toplam puan temporomandibular bozukluk şiddetini temsil eder. Toplam puandaki artış, daha yüksek şiddet anlamına gelmektedir. Toplam puan ayrıca temporomandibular bozukluk şiddetini dört sıralı derecelendirmede sınıflandırmak için kullanılır: Temporomandibular bozukluklar yok (0-15 puan), hafif temporomandibular bozukluk (20-40 puan), orta düzeyli temporomandibular bozukluk (45-65 puan) ve şiddetli temporomandibular bozukluk (70-100 puan) (EK – 7).

3.5.6. Temporomandibular Disfonksiyon

Mandibular fonksiyon bozukluğu anketi, temporomandibular disfonksiyonu ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araçtır (94, 95). Algılanabilir minimum değişim değeri 8 puandır (96). Belirli temporomandibular fonksiyonlar için beş dereceli bir Likert ölçeğinde puanlanan 17 madde içerir (0 = zorluk yok; 1 = çok az zor; 2 = oldukça zor; 3 = çok zor ve 4 = çok fazla zor veya yardımsız imkânsız). Anketin fonksiyonel kapasite (1-11 madde) ve beslenme (12-17 madde) olmak üzere iki alt alanı vardır. 1'den 11'e kadar olan maddeler toplanarak bir fonksiyonel kapasite puanı, 12'den 17'ye kadar olan maddeler toplanarak bir beslenme puanı ve tüm maddeler toplanarak genel bir disfonksiyon yoğunluğu puanı elde edilir. Daha yüksek puan, daha fazla disfonksiyon anlamına gelir. Tüm maddelerin puanlarının ortalaması, fonksiyon bozukluğunun yoğunluğunu üç derecede sınıflamak için de kullanılır: Hafif bozukluk (0 veya 1), orta derecede bozukluk (2 veya 3) veya ciddi bozukluk (4 veya 5) (EK – 8).

3.5.7. Temporomandibular Özürlülük

Kraniyofasiyal ağrı ve engellilik anketi, özürlülüğü ölçmek için geçerli, güvenilir, 21 maddelik bir ölçektir (97, 98). Anket, her bir maddeye atanan “0 = sorun yok” ile “3 = maksimum sorun” arasında değişen 4'lü Likert yaklaşımı kullanılarak derecelendirilmiştir. Anketin ağrı ve özürlülük (14 madde) ve çenenin fonksiyonel

durumu (7 madde) olmak üzere iki alt alanı bulunmaktadır. Toplam puan genel özürüllüğü temsil etmektedir. Toplam puandaki artış daha yüksek özürüllük anlamına gelmektedir. Algılanabilir minimum değişim değeri toplam puan için 3.80 puan ve çenenin fonksiyonel durumu için 2.24 puandır (97) (EK – 9).

3.5.8. Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi

Bilişsel egzersiz terapi yaklaşımı-biyopsikososyal ölçek, sağlıkla ilgili yaşam kalitesini ölçmek için geçerli, güvenilir ve 30 maddelik bir araçtır (99). Ölçek, her bir madde için 5'li Likert yaklaşımı kullanılarak derecelendirilmiştir. Ölçeğin dört alt alanı vardır: ağrı (13 madde), işlevsellik (6 madde), duygudurum (5 madde) ve cinsellik ile sosyallik (6 madde). Toplam puan yaşam kalitesindeki eksikliği temsil eder. Toplam puandaki düşüş, daha yüksek bir yaşam kalitesi anlamına gelir (EK – 10).

3.6. Örneklem Büyüklüğü

Gelecekteki bir randomize kontrollü çalışmanın büyüklüğü bir pilot çalışmanın örneklem büyüklüğü ile ilişkili olmalıdır (100). Bu nedenle dahili bir pilot çalışma gerçekleştirilmiştir ve tekrarlı ölçümler için iki yönlü varyans analizi üzerinden pilot çalışmanın etki büyüklükleri kısmi eta kare (η^2_p) olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmanın örneklem büyüklüğü GPower versiyon 3.1.9.6 (Heinrich Heine Üniversitesi Düsseldorf, Almanya) kullanılarak hesaplanmıştır. Pilot çalışma neticesinde tragus-C7-omuz açısı ($\eta^2_p = .184$), omuz-C7-yatay açısı ($\eta^2_p = .116$), göz-tragus-yatay açısı ($\eta^2_p = .106$), pogonion-tragus-C7 açısı ($\eta^2_p = .089$), ağrısız maksimum ağız açıklığı ($\eta^2_p = .147$), sağ laterotrusion ($\eta^2_p = .416$), sol laterotrusion ($\eta^2_p = .431$), görsel analog skalaya dayalı anlık ağrı yoğunluğu ($\eta^2_p = .199$), kısa form McGill ağrı anketine dayalı son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğu ($\eta^2_p = .171$), temporomandibular bozukluk şiddeti ($\eta^2_p = .136$), temporomandibular disfonksiyon ($\eta^2_p = .213$), temporomandibular özürüllük ($\eta^2_p = .126$) ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ($\eta^2_p = .131$) şeklindeki birincil değişkenler için belirlenen en küçük etki büyüklüğüne ($\eta^2_p = .089$), %95'lik güce ve %5'lik anlamlılık düzeyine dayanarak tekrarlı ölçümler için iki yönlü ANOVA (within-between interaksiyon) üzerinden gerekli minimum örneklem büyüklüğü 45 olarak hesaplanmıştır. %20'lik bir ayrılma oranı ile her grupta 18 olmak üzere toplamda 54 hasta ile bu çalışmanın gerçekleştirilmesi tasarlanmıştır (101).

3.7. Randomizasyon

Seçkisiz atama, web tabanlı bir uygulama (sealedenvelope.com) üzerinden sıralı permütasyonlu blok randomizasyonuna dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Hastalar FDM, GSE veya bekleme listesi kontrol gruplarına (1:1:1) 6, 9 ve 12 boyutlarında permütasyonlu bloklar halinde seçkisiz atanmıştır.

3.8. İstatistiksel Analiz

İstatistiksel analiz Jamovi versiyon 2.5.5'te tedavi niyeti ilkesine göre gerçekleştirilmiştir (102). Anlamlılık düzeyi $p < .05$ olarak kabul edilmiştir. Normal dağılım varsayımı Shapiro-Wilk testi kullanılarak test edilmiştir. Sürekli değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri ortalama \pm standart sapma ve medyan (minimum; maksimum) olarak sunulmuştur. Kategorik değişkenler sayı (n) ve yüzde (%) olarak raporlanmıştır. Üç grup arasında başlangıç verilerini karşılaştırmak için ki-kare testleri (kategorik veriler), tek yönlü varyans analizi (parametrik sürekli veriler) veya Kruskal Wallis (parametrik olmayan sürekli veriler) kullanılmıştır. Üç grup arasında tekrarlı ölçümleri karşılaştırmak amacıyla sürekli ve kategorik veriler için sırasıyla iki yönlü karma varyans analizi ve genelleştirilmiş karma doğrusal model uygulanmıştır. Analiz, başlangıç ölçümünde gruplar arası anlamlı farklılık gösteren değişkenleri kovaryans olarak içermiştir. Post hoc analizlerinde Tukey'in dürüst anlamlı fark testinden yararlanılmıştır. İkili karşılaştırmalarda Cohen'in d (d_{cohen}) değeri ve üçlü karşılaştırmalarda kısmi eta kare (η^2_p) değeri etki büyüklüğü olarak hesaplanmıştır. Grafiklerde gözlenen değerler, ortalama değerleri ve gruplar arasındaki ortalama farklarının güvenilirliğini vurgulamak için standart hata gösterilmiştir.

4. BULGULAR

4.1. Pilot Çalışma

Kasım 2023 ve Şubat 2024 tarihleri arasında, her grupta 10 hasta olmak üzere 30 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Her grupta üç hasta olmak üzere toplam 9 hasta çalışmayı tamamlamamıştır. FDM grubu için ilk hasta enfeksiyon ve araştırma merkezine ulaşma zorluğu nedeniyle ikinci randevudan sonra çalışmayı bırakmış, ikinci hasta cerrahi tedavi nedeniyle ilk randevudan sonra çalışmayı bırakmış ve üçüncü hastaya ilk randevudan sonra telefonla aranmasına rağmen ulaşılamamıştır. GSE grubu için ilk hasta tedaviden beklediği sonucu alamama (hayal kırıklığı) nedeniyle beşinci randevudan sonra çalışmadan ayrılmış; diğer hastalara ilk randevudan sonra telefonla aranmasına rağmen ulaşılamamıştır. Kontrol grubunda ise iki hasta şehir dışına taşındığı için ikinci ve üçüncü randevudan sonra çalışmadan ayrılmış, bir hastaya ise ilk randevudan sonra telefon aranmasına rağmen ulaşılamamıştır. Çalışma, hedeflenen katılımcı sayısına ulaşmadan sona ermiş ancak tahmini yürütme aralığı aşıldığı için yeterli veri sağlanmıştır (Şekil 4.1.).

4.1.1. Demografik Bulgular

Her grup için başlangıçtaki demografik özellikler Tablo 4.1.'de gösterilmiştir. Gruplar arasında yalnızca vücut kütle indeksi anlamlı bir fark göstermiştir ($\chi^2= 8.96$, $p = .011$).

4.1.2. Baş Postürü

Tablo 4.2.'de gösterildiği üzere, göz-tragus-yatay açısı, pogonion-tragus-C7 açısı, tragus-C7-omuz açısı ve omuz-C7-yatay açısı için gruplar arasında, zamanlar arasında veya grup-zaman etkileşim etkisi açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Tragus-C7-yatay açısı için zamanlardan bağımsız olarak gruplar arasında müdahalenin etkisinde anlamlı bir fark vardı ($F = 3.74$, $p = .048$), ancak gruplardan bağımsız olarak zamanlar arasında yoktu ($p > .05$). FDM, zamandan bağımsız olarak GSE'ye göre anlamlı derecede daha yüksek tragus-C7-yatay açısı göstermiştir ($t = 2.66$, $p = .045$) (Şekil 4.2.).

Tablo 4.1. Pilot çalışmadaki hastaların başlangıçtaki demografik özellikleri.

Değişkenler	FDM n (%) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	GSE n (%) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	KG n (%) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	İstatistik	p
Cinsiyet					
<i>Kadın</i>	9 (100)	10 (100)	8 (80)	$\chi^2= 4.08$.130
<i>Erkek</i>	0 (0)	0 (0)	2 (20)		
Yaş (yıl)	31.7 ± 9.14 29 (19; 45)	37.6 ± 13.58 36.5 (19; 57)	27.5 ± 7.35 24.0 (20; 41)	$\chi^2= 3.40$.183
Şehir					
<i>Ankara</i>	3 (33)	4 (40)	4 (40)	$\chi^2= .117$.943
<i>Karabük</i>	6 (67)	6 (60)	6 (60)		
Boy (cm)	163.9 ± 5.90 165 (153; 170)	163.2 ± 6.36 162.5 (155; 178)	161.8 ± 9.74 162 (148; 178)	F= .158	.855
Ağırlık (kg)	53.2 ± 7.84 51 (44; 68)	63.1 ± 9.92 57.5 (52; 78)	63.8 ± 18.56 58.5 (44; 112)	$\chi^2= 4.03$.133
VKİ (kg/m ²)	19.8 ± 2.32 19.7 (16; 23.8)	23.7 ± 3.92 21.9 (19.5; 30.8)	24.0 ± 4.48 23.4 (20.1; 35.3)	$\chi^2= 8.96$.011*
Eğitim düzeyi					
<i>İlkokul</i>	0 (0)	2 (20)	0 (0)	$\chi^2= 7.16$.520
<i>Ortaokul</i>	0 (0)	0 (0)	0 (0)		
<i>Lise</i>	2 (22.22)	3 (30)	2 (20)		
<i>Ön lisans</i>	1 (11.11)	1 (10)	1 (10)		
<i>Lisans</i>	2 (22.22)	2 (20)	5 (50)		
<i>Yüksek lisans</i>	4 (44.45)	2 (20)	2 (20)		
<i>Doktora</i>	0 (0)	0 (0)	0 (0)		
Medeni durum					
<i>Evli</i>	2 (22.22)	4 (40)	1 (10)	$\chi^2= 3.58$.465
<i>Bekar</i>	7 (77.78)	5 (50)	8 (80)		
<i>Boşanmış</i>	0 (0)	1 (10)	1 (10)		
Sigara içme					
<i>Hiç</i>	5 (56)	7 (70)	8 (80)	$\chi^2= 1.67$.796
<i>Geçmişte</i>	1 (11)	1 (10)	1 (10)		
<i>Halen</i>	3 (33)	2 (20)	1 (10)		
Alkol tüketimi					
<i>Hiç</i>	6 (67)	8 (80)	7 (70)	$\chi^2= 2.49$.647
<i>Geçmişte</i>	0 (0)	0 (0)	1 (10)		
<i>Halen</i>	3 (33)	2 (20)	2 (20)		

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / VKİ: Vücut kütle indeksi / *:p < .05.

Şekil 4.1. Pilot çalışmanın akış şeması.

Tablo 4.2. Pilot çalışmadaki hastaların baş postürü üzerindeki etkiler.

Değişkenler	FDM (n=9) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	GSE (n=10) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	KG (n=10) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	Grup başlangıç karşılaştırması		Gruplar arası analiz			Zamanlar arası analiz			Grup-zaman etkileşim etkisi			
				İstatistik	p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p	
Göz-tragus-yatay (°)															
Başlangıç	21.1 ± 5.75 21.7 (11.7; 30)	19.7 ± 5.47 17.2 (12.6; 29.5)	21.3 ± 7.85 22.3 (5.07; 30.2)	F= .20532	.816	F= .0280	.972	.004	F= .689	.420	.044	F= .889	.432	.106	
8. hafta	22.5 ± 5.26 23.6 (11.9; 28.5)	20.3 ± 5.91 21.4 (12.3; 30.2)	24.4 ± 3.08 24.4 (20.8; 29.8)												
Pogonion-tragus-C7 (°)															
Başlangıç	83.8 ± 8.22 80.0 (73.2; 98.9)	88.4 ± 9.74 87.6 (73.2; 104)	88.7 ± 10.2 84.9 (79.4; 110)	$\chi^2=2.4765$.290	F= .273	.765	.035	F= .0150	.904	.001	F= .7299	.498	.089	
8. hafta	84.1 ± 5.71 83.7 (76.7; 92.2)	85.0 ± 6.89 87.0 (75.8; 93.4)	90.5 ± 10.2 88.1 (78.6; 111)												
Tragus-C7-yatay (°)															
Başlangıç	51.3 ± 5.60 51.3 (44.2; 60.3)	46.8 ± 9.43 50.2 (23.1; 53.0)	45.8 ± 6.39 45.4 (38.5; 57.2)	$\chi^2=2.5395$.281	F= 3.74	.048*	.333	F= .0455	.834	.003	F= .4185	.666	.053	
8. hafta	52.0 ± 3.94 ^a 52.4 (45.1; 57.7)	45.5 ± 8.51 ^a 47.8 (31.6; 56.5)	48.0 ± 6.90 49.0 (36.6; 54.5)												
Tragus-C7-omuz (°)															
Başlangıç	126.0 ± 8.07 127 (113; 139)	121 ± 8.15 123 (108; 132)	121 ± 9.44 122 (107; 133)	F= 1.15803	.337	F= .19242	.827	.025	F= .158	.697	.010	F= 1.693	.217	.184	
8. hafta	125 ± 4.58 123 (120; 132)	126 ± 9.94 124 (114; 142)	122 ± 8.13 124 (111; 133)												
Omuz-C7-yatay (°)															
Başlangıç	74.6 ± 9.21 71.4 (65.8; 90.5)	74.5 ± 10.1 75.4 (60.9; 85.8)	74.9 ± 8.42 75.0 (61.1; 91.5)	F= .00421	.996	F= 1.421	.272	.159	F= .0378	.849	.003	F= .9855	.396	.116	
8. hafta	73.1 ± 8.23 71.0 (62.3; 86.4)	80.3 ± 9.01 80.0 (66.1; 93.1)	73.8 ± 7.98 73.4 (62.1; 86.1)												

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / a: Tukey'in dürtüst anlamlı fark testine göre FDM ve GSE arasında zamandan bağımsız olarak anlamlı bir fark vardır / η^2_p : Etki büyüklüğünü temsilen kısmi eta kare / *: $p < .05$.

Şekil 4.2. Tragus-C7-yatay açısındaki pilot değişimin müdahaleler arası karşılaştırması.

4.1.3. Temporomandibular Eklem Hareket Açıklığı

Başlangıçta gruplar arasında yalnızca sol laterotrüzyon anlamlı olarak farklıydı ($F = 3.96238$, $p = .039$). Tablo 4.3.'te gösterildiği gibi, ağrısız maksimum ağız açıklığı, mümkün maksimum ağız açıklığı, destekli maksimum ağız açıklığı ve protrüzyon için gruplar arasında, zamanlar arasında veya grup-zaman etkileşim etkisi açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Sağ laterotrüzyon ($F = 5.3318$, $p = .018$) ve sol laterotrüzyon ($F = 6.071$, $p = .011$) için grup-zaman etkileşim etkisi açısından anlamlı farklılıklar vardı, ancak gruplardan bağımsız olarak zamanlar arasında ($p > .05$) ve zamanlardan bağımsız olarak gruplar arasında ($p > .05$) anlamlı farklılıklar yoktu. FDM 8. haftada başlangıca kıyasla sağ laterotrüzyonda ($t = 3.9943$, $p = .012$, Şekil 4.3.) ve sol laterotrüzyonda ($t = 4.687$, $p = .003$, Şekil 4.4.) anlamlı artış göstermiştir.

Şekil 4.3. Sağ laterotrüzyondaki pilot değişimin müdahaleler arası karşılaştırması.

Tablo 4.3. Pilot çalışmadaki hastaların temporomandibular eklem hareket açıklığı üzerindeki etkiler.

Değişkenler	FDM (n=9) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	GSE (n=10) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	KG (n=10) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	Grup başlangıç karşılaştırması		Gruplar arası analiz			Zamanlar arası analiz			Grup-zaman etkileşim etkisi		
				İstatistik	p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p
Ağırsız maksimum ağız açıklığı (mm)				F= 2.24394	.139	F= 1.4766	.260	.164	F= 2.498	.135	.143	F= 1.296	.303	.147
Başlangıç	42.7 ± 5.23 41.2 (37.8; 54.2)	33.3 ± 13.6 35.3 (0; 50.1)	38.4 ± 10.8 38.0 (24.2; 54.1)											
8. hafta	46.3 ± 5.82 45.3 (39.5; 56.7)	41.0 ± 7.16 39.9 (30.5; 50.4)	39.9 ± 6.62 39.4 (30.3; 50.6)											
Mümkün maksimum ağız açıklığı (mm)				$\chi^2= .6884$.709	F= .08302	.921	.011	F= .163	.692	.011	F= .458	.641	.058
Başlangıç	47.5 ± 5.19 45.5 (41.1; 54.7)	45.0 ± 5.27 45.6 (35.3; 52.1)	47.8 ± 6.41 44.7 (40.7; 55.9)											
8. hafta	48.2 ± 5.51 46.2 (40.6; 56.9)	44.7 ± 6.12 45.5 (36.3; 52.0)	43.8 ± 4.57 43.5 (36.7; 51.7)											
Destekli maksimum ağız açıklığı (mm)				$\chi^2= .6797$.712	F= .07716	.926	.010	F= .00204	.965	.000	F= .39612	.680	.05
Başlangıç	49.6 ± 5.63 47.8 (41.9; 57.1)	46.8 ± 5.25 47.7 (37.7; 53.7)	49.2 ± 6.17 45.9 (41.9; 57.3)											
8. hafta	49.8 ± 5.72 47.2 (42.2; 59.3)	45.7 ± 6.13 46.3 (37.0; 53.0)	45.2 ± 4.46 45.0 (38.5; 52.9)											
Sağ laterotrüzyon (mm)				F= 1.24936	.312	F= .0303	.970	.004	F= .0359	.852	.002	F= 5.3318	.018*	.416
Başlangıç	7.44 ± 2.31 ^a 7.50 (4.70; 12.1)	8.97 ± 1.76 9.22 (4.60; 11.0)	8.32 ± 1.74 8.78 (5.73; 11.0)											
8. hafta	9.53 ± 2.92 ^a 8.83 (5.97; 15.1)	8.87 ± 1.35 8.53 (7.70; 11.7)	8.20 ± .801 7.97 (7.43; 9.73)											
Sol laterotrüzyon (mm)				F= 3.96238	.039*	F= .252	.781	.030	F= .772	.392	.046	F= 6.071	.011*	.431
Başlangıç	6.60 ± 2.84 ^b 6.20 (3.30; 12.7)	9.91 ± 2.16 10.2 (5.70; 12.4)	8.34 ± 2.86 8.67 (1.77; 12.6)											
8. hafta	11.2 ± 1.30 ^b 11.2 (9.53; 13.1)	10.2 ± 2.15 9.63 (7.50; 13.6)	8.89 ± 2.11 8.60 (6.83; 13.0)											
Protrüzyon (mm)				F= 7.5881	.485	F= 1.888	.186	.201	F= 4.4071	.517	.029	F= 3.4564	.713	.044
Başlangıç	6.43 ± 2.34 6.20 (2.87; 10.9)	7.37 ± 3.25 7.63 (1.80; 13.3)	5.98 ± 1.45 6.07 (3.50; 7.63)											
8. hafta	6.43 ± 2.47 6.37 (1.93; 8.73)	7.32 ± 2.06 6.93 (4.53; 10.4)	6.55 ± 1.51 6.47 (4.60; 8.67)											

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / ^{a, b}: Aynı harfler arasında Tukey'in dürüst anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark vardır / η^2_p : Etki büyüklüğünü temsilen kısmi eta kare / *: $p < .05$.

Şekil 4.4. Sol laterotrüzyondaki pilot değişimin müdahaleler arası karşılaştırması.

4.1.4. Ağrı Yoğunluğu

Son Bir Hafta İçindeki Ağrı Yoğunluğu

Tablo 4.4.'te gösterildiği üzere, kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğu açısından zamanlar arasında ($F = 14.9651$, $p < .001$) ve grup-zaman etkileşim etkisi açısından ($F = 2.1509$, $p = .04$) anlamlı farklar bulunmuş, ancak zamanlardan bağımsız olarak gruplar arasında fark bulunmamıştır ($p > .05$). 2. hafta ($t = -3.545$, $p = .006$), 4. hafta ($t = -4.174$, $p < .001$), 6. hafta ($t = -6.506$, $p < .001$) ve 8. hafta ($t = -6.634$, $p < .001$), gruplardan bağımsız olarak başlangıca kıyasla son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalma göstermiştir. Gruplardan bağımsız olarak 6. hafta ($t = -3.079$, $p = .023$) ve 8. hafta ($t = -3.292$, $p = .012$), 2. haftaya kıyasla son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalma göstermiştir (Şekil 4.5.).

Şekil 4.5. Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunun pilot değişiminin müdahaleler arası karşılaştırması.

Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duyuşal ağrı yoğunluęu aısından, zamanlar arasında ($F = 14.7973$, $p < .001$) ve grup-zaman etkileşim etkisi aısından ($F = 2.5318$, $p = .016$) anlamlı farklılıklar bulunmuş, ancak zamanlardan bağımsız olarak gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır ($p > .05$). 2. hafta ($t = -3.104$, $p = .021$), 4. hafta ($t = -3.983$, $p = .001$), 6. hafta ($t = -6.377$, $p < .001$) ve 8. hafta ($t = -6.592$, $p < .001$) gruplardan bağımsız olarak başlangıca kıyasla son bir hafta içindeki duyuşal ağrı yoğunluęunda anlamlı ölçüde azalma göstermiştir. Gruplardan bağımsız olarak 6. hafta ($t = -3.372$, $p = .01$) ve 8. hafta ($t = -3.659$, $p = .004$), 2. haftaya kıyasla son bir hafta içindeki duyuşal ağrı yoğunluęunda anlamlı ölçüde azalma göstermiştir (Tablo 4.4.).

Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duyuşal ağrı yoğunluęu için gruplar arasında veya grup-zaman etkileşim etkisi aısından anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Ancak gruplardan bağımsız olarak müdahalenin etkisi aısından zamanlar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur ($F = 9.0931$, $p < .001$). Gruplardan bağımsız olarak 2. hafta ($t = -3.55374$, $p = .005$), 4. hafta ($t = -3.44944$, $p = .008$), 6. hafta ($t = -5.17067$, $p < .001$) ve 8. hafta ($t = -5.0839$, $p < .001$) başlangıca kıyasla son bir hafta içindeki duyuşal ağrı yoğunluęunda anlamlı ölçüde azalma göstermiştir (Tablo 4.4.).

Tablo 4.5.'te gösterildięi gibi, sayısal ağrı derecelendirme ölçęine göre son bir hafta içindeki ağrı yoğunluęu üzerinde zamanlar arasında ($\chi^2 = 41.3400$, $p < .001$) ve grup-zaman etkileşim etkisi aısından ($\chi^2 = 20.4640$, $p = .009$) anlamlı farklılıklar bulunmuş, ancak zamanlardan bağımsız olarak gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır ($p > .05$). Gruplardan bağımsız olarak 4. hafta ($z = -3.35$, $p = .007$), 6. hafta ($z = -5.27$, $p < .001$) ve 8. hafta ($z = -5.88$, $p < .001$) başlangıç seviyesine kıyasla son bir hafta içindeki ağrı yoğunluęunun anlamlı ölçüde azaldıęını göstermiştir. Gruplardan bağımsız olarak 6. hafta ($z = -3.82$, $p = .001$) ve 8. hafta ($z = -4.63$, $p < .001$), 2. haftaya kıyasla son bir hafta içindeki ağrı yoğunluęunun anlamlı ölçüde azaldıęını göstermiştir. Ayrıca 8. hafta, gruplardan bağımsız olarak 4. haftaya kıyasla son bir hafta içindeki ağrı yoğunluęunda anlamlı ölçüde azalma göstermiştir ($z = -3.50$, $p = .004$). (Şekil 4.6.)

Tablo 4.4. Kısa form McGill ağrı anketine göre pilot çalışmadaki hastaların son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.

Değişkenler	FDM (n=9) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	GSE (n=10) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	KG (n=10) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	Grup başlangıç karşılaştırması		Gruplar arası analiz			Zamanlar arası analiz			Grup-zaman etkileşim etkisi			
				İstatistik	p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p	
Genel	Başlangıç ^{1,2,3,4}	16.2 ± 13.7 ^{a, b, c, d} 13 (0; 40)	12.5 ± 5.93 ^f 11 (2; 22)	11.7 ± 9.75 7 (2; 29)	$\chi^2=1.0706$.586	F=2.2880	.125	.172	F=14.9651	<.001*	.416	F=2.1509	.040*	.171
	2. hafta ^{1,5,6}	12.1 ± 13.7 ^e 6.00 (0; 42)	7.75 ± 5.85 7.50 (0; 19)	6.70 ± 7.86 3.00 (0; 22)											
	4. hafta ²	10.0 ± 14.5 3.00 (1; 40)	5.38 ± 4.47 5.50 (0; 11)	9.33 ± 9.91 4.00 (0; 24)											
	6. hafta ^{3,5}	3.00 ± 2.38 ^a 2.00 (0; 6)	2.43 ± 3.26 ^{c, f} 2.00 (0; 9)	8.11 ± 9.16 4.00 (0; 24)											
	8. hafta ^{4,6}	2.14 ± 3.63 ^{b, e} 1.00 (0; 10)	3.43 ± 4.28 ^d 4.00 (0; 12)	5.86 ± 6.20 4.00 (0; 17)											
Duyusal	Başlangıç ^{1,2,3,4}	11.8 ± 9.65 ^{a, b, f, g} 9 (0; 29)	9.80 ± 4.80 ^e 10.5 (2; 18)	8.30 ± 7.51 5 (2; 21)	$\chi^2=1.4873$.475	F=2.0126	.158	.155	F=14.7973	<.001*	.414	F=2.5318	.016*	.195
	2. hafta ^{1,5,6}	9.63 ± 10.2 ^{c, d} 5 (0; 31)	6.13 ± 3.98 7 (0; 12)	5.20 ± 5.61 3 (0; 16)											
	4. hafta ²	8.14 ± 11.1 3 (1; 31)	3.75 ± 3.81 4 (0; 11)	7.00 ± 7.26 3 (0; 20)											
	6. hafta ^{3,5}	2.86 ± 2.19 ^{a, c} 2 (0; 6)	1.57 ± 1.62 ^{c, f} 2 (0; 4)	6.33 ± 7.05 4 (0; 20)											
	8. hafta ^{4,6}	1.71 ± 2.56 ^{b, d} 1 (0; 7)	2.57 ± 2.70 ^g 3 (0; 7)	4.43 ± 4.65 3 (0; 13)											
Duyusal	Başlangıç ^{1,2,3,4}	4.44 ± 4.64 3 (0; 12)	2.70 ± 2.26 2.5 (0; 6)	3.40 ± 3.31 2 (0; 9)	F=.55110	.587	F=2.0670	.150	.158	F=9.0931	<.001	.300	F=1.0675	.394	.091
	2. hafta ¹	2.50 ± 3.66 1 (0; 11)	1.63 ± 2.56 .5 (0; 7)	1.50 ± 2.46 0 (0; 6)											
	4. hafta ²	1.86 ± 3.48 0 (0; 9)	1.63 ± 2.00 1 (0; 5)	2.33 ± 2.96 1 (0; 7)											
	6. hafta ³	.143 ± .378 0 (0; 1)	.857 ± 1.86 0 (0; 5)	1.78 ± 2.49 0 (0; 7)											
	8. hafta ⁴	.429 ± 1.13 0 (0; 3)	.857 ± 1.86 0 (0; 5)	1.43 ± 1.62 1 (0; 4)											

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / a, b, c, d, e, f, g, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Aynı harfler veya sayılar arasında Tukey'in dürüst anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark vardır / η^2_p : Etki büyüklüğünü temsilen kısmi eta kare / *: $p < .05$.

Tablo 4.5. Sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre pilot çalışmadaki hastaların son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.

Zamanlar	FDM (n=9) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	GSE (n=10) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	KG (n=10) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	Grup başlangıç karşılaştırması		Gruplar arası analiz		Zamanlar arası analiz		Grup-zaman etkileşim etkisi	
				İstatistik	p	İstatistik	p	İstatistik	p	İstatistik	p
<i>Başlangıç</i> ^{1,2,3}	6.11 ± 3.92 ^a 7 (0; 11)	5.70 ± 2.79 ^{d, e} 5.5 (0; 9)	4.60 ± 2.01 4 (2; 8)	$\chi^2=22.3$.217	$\chi^2=1.3540$.508	$\chi^2=41.3400$	<.001*	$\chi^2=20.4640$.009*
<i>2. hafta</i> ^{4,5}	4.25 ± 2.31 ^b 4.50 (0; 7)	5.25 ± 2.60 ^{f, g} 6.00 (0; 8)	3.70 ± 2.95 3.00 (0; 8)								
<i>4. hafta</i> ^{1,6}	5.00 ± 2.08 ^c 5 (3; 8)	2.88 ± 2.53 2.50 (0; 8)	3.89 ± 2.71 3 (0; 8)								
<i>6. hafta</i> ^{2,4}	3.00 ± .816 3 (2; 4)	1.86 ± 1.21 ^{d, f} 2 (0; 3)	2.78 ± 2.68 2 (0; 8)								
<i>8. hafta</i> ^{3,5,6}	1.43 ± 2.57 ^{a, b, c} 0 (0; 7)	1.86 ± 2.04 ^{e, g} 2 (0; 5)	2.86 ± 1.57 3 (1; 5)								

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / a, b, c, d, e, f, g, 1, 2, 3, 4, 5, 6: Aynı harfler veya sayılar arasında Tukey'in dürüst anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark vardır / *: p < .05.

Anlık Ağrı Yoğunluğu

Kısa form McGill ağrı anketindeki göstergeye göre anlık ağrı yoğunluğu için, gruplar arasında veya grup-zaman etkileşim etkisi açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır (p > .05). Ancak, gruplardan bağımsız olarak müdahalenin etkisinde zamanlar arasında anlamlı bir fark vardı ($\chi^2 = 31.7080$, p < .001). Gruplardan bağımsız olarak 2. hafta (z = -3.9486, p < .001), 4. hafta (z = -3.9074, p < .001), 6. hafta (z = -4.7663, p < .001) ve 8. hafta (z = -5.2540, p < .001) başlangıca kıyasla anlık ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalma göstermiştir (Tablo 4.7.).

Şekil 4.6. Sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunun pilot değişiminin müdahaleler arası karşılaştırması.

Öte yandan, görsel analog skalaya göre anlık ağrı yoğunluğu için zamanlar arasında ($F = 21.677$, $p < .001$) ve grup-zaman etkileşim etkisi açısından ($F = 2.533$, $p = .016$) anlamlı farklılıklar vardı, ancak zamanlardan bağımsız olarak gruplar arasında yoktu ($p > .05$) (Tablo 4.6.). 2. hafta ($t = -4.9182$, $p < .001$), 4. hafta ($t = -5.7930$, $p < .001$), 6. hafta ($t = -8.0375$, $p < .001$) ve 8. hafta ($t = -7.7620$, $p < .001$) gruplardan bağımsız olarak başlangıca kıyasla anlık ağrıda anlamlı ölçüde azalma göstermiştir. 6. hafta ($t = -3.2944$, $p = .012$) ve 8. hafta ($t = -3.1392$, $p = .019$), gruplardan bağımsız olarak 2. haftaya kıyasla anlık ağrının anlamlı ölçüde azaldığını göstermiştir (Şekil 4.7.).

Şekil 4.7. Görsel analog skalaya göre anlık ağrı yoğunluğunun pilot değişiminin müdahaleler arası karşılaştırması.

Tablo 4.6. Görsel analog skalaya göre pilot çalışmadaki hastaların anlık ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.

Zamanlar	FDM (n=9) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	GSE (n=10) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	KG (n=10) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	Grup başlangıç karşılaştırması		Gruplar arası analiz			Zamanlar arası analiz			Grup-zaman etkileşim etkisi		
				İstatistik	p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p
Başlangıç ^{1,2,3,4}	59.2 ± 34.7 ^{a, b, c} 72.4 (0; 97.3)	55.7 ± 21.0 ^{d, e, f} 63.2 (24.1; 81.8)	44.4 ± 30.4 48.0 (0; 83.8)	F= .59672	.562	F= .871	.434	.081	F= 21.677	< .001*	.515	F= 2.533	.016*	.199
2. hafta ^{1,5,6}	26.9 ± 26.8 ^a 26.2 (0; 85.3)	35.1 ± 30.4 27.3 (0; 77.8)	33.5 ± 28.4 37.4 (0; 76.6)											
4. hafta ²	33.3 ± 24.6 28.4 (0; 67.2)	15.3 ± 13.1 ^d 18.4 (0; 31.7)	36.8 ± 27.2 43.1 (0; 75.5)											
6. hafta ^{3,5}	8.76 ± 8.97 ^b 6.80 (0; 25.4)	10.2 ± 10.0 ^e 10.5 (0; 27.6)	29.9 ± 26.1 29.2 (0; 69.6)											
8. hafta ^{4,6}	10.0 ± 25.2 ^c 0 (0; 67.0)	9.51 ± 13.4 ^f 4.10 (0; 31.4)	25.6 ± 19.7 31.3 (0; 53.2)											

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / a, b, c, d, e, f: 1, 2, 3, 4, 5, 6: Aynı harfler veya sayılar arasında Tukey'in dürüst anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark vardır / η^2_p : Etki büyüklüğünü temsilen kısmi eta kare / *: $p < .05$.

Kronik Ağrı Yoğunluğu

Yenilenmiş derecelendirilmiş kronik ağrı ölçeğine göre kronik ağrı yoğunluğu açısından gruplar arasında ($\chi^2 = 920721.118$, $p < .001$), zamanlar arasında ($\chi^2 = 4.86e+6$, $p < .001$) ve grup-zaman etkileşim etkisinde ($\chi^2 = 3.23e+7$, $p < .001$) anlamlı farklılıklar vardı (Tablo 4.8.). FDM, zamandan bağımsız olarak GSE ($z = -739.3$, $p < .001$) veya kontrol grubu ($z = -614.3$, $p < .001$) ile karşılaştırıldığında kronik ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalma göstermiştir. Kronik ağrı yoğunluğunun her bir zaman seviyesi arasında anlamlı düşüşler bulunmuştur ($p < .001$) (Şekil 4.8.).

Tablo 4.7. Kısa form McGill ağrı anketindeki göstergelere göre pilot çalışmadaki hastaların anlık ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.

Zamanlar		FDM n (%)	GSE n (%)	KG n (%)	Grup başlangıç karşılaştırması		Gruplar arası analiz		Zamanlar arası analiz		Grup-zaman etkileşim etkisi	
					İstatistik	p	İstatistik	p	İstatistik	p	İstatistik	p
Başlangıç ^{1,2,3,4}	Ağrı yok	1 (11.1)	0 (0)	2 (20)	$\chi^2=8.60$.377	$\chi^2=1.3020$.522	$\chi^2=31.7080$	< .001*	$\chi^2=11.9920$.151
	Hafif	2 (22.2)	4 (40)	2 (20)								
	Rahatsız edici	3 (33.3)	1 (10)	4 (40)								
	Sıkıntı verici	1 (11.1)	4 (40)	2 (20)								
	Berbat	2 (22.2)	1 (10)	0 (0)								
	Dayanılmaz	0 (0)	0 (0)	0 (0)								
2. hafta ¹	Ağrı yok	2 (25)	2 (25)	2 (20)								
	Hafif	3 (37.5)	3 (37.5)	6 (60)								
	Rahatsız edici	2 (25)	3 (37.5)	1 (10)								
	Sıkıntı verici	1 (12.5)	0 (0)	1 (10)								
	Berbat	0 (0)	0 (0)	0 (0)								
	Dayanılmaz	0 (0)	0 (0)	0 (0)								
4. hafta ²	Ağrı yok	2 (28.6)	2 (25)	2 (22.2)								
	Hafif	2 (28.6)	4 (50)	3 (33.3)								
	Rahatsız edici	2 (28.6)	2 (25)	2 (22.2)								
	Sıkıntı verici	1 (14.2)	0 (0)	2 (22.2)								
	Berbat	0 (0)	0 (0)	0 (0)								
	Dayanılmaz	0 (0)	0 (0)	0 (0)								
6. hafta ³	Ağrı yok	3 (42.9)	2 (28.6)	2 (22.2)								
	Hafif	3 (42.9)	5 (71.4)	4 (44.4)								
	Rahatsız edici	1 (14.2)	0 (0)	1 (11.1)								
	Sıkıntı verici	0 (0)	0 (0)	2 (22.2)								
	Berbat	0 (0)	0 (0)	0 (0)								
	Dayanılmaz	0 (0)	0 (0)	0 (0)								
8. hafta ⁴	Ağrı yok	5 (71.4)	3 (42.9)	2 (28.6)								
	Hafif	1 (14.2)	3 (42.9)	3 (42.8)								
	Rahatsız edici	1 (14.2)	1 (14.2)	2 (28.6)								
	Sıkıntı verici	0 (0)	0 (0)	0 (0)								
	Berbat	0 (0)	0 (0)	0 (0)								
	Dayanılmaz	0 (0)	0 (0)	0 (0)								

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / ^{1,2,3,4}: Aynı rakamlar arasında Tukey'in dürüst anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark vardır / *: p < .05.

Tablo 4.8. Pilot çalışmadaki hastaların kronik ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.

Zamanlar		FDM ^{a, b} n (%)	GSE ^{a, c} n (%)	KG ^{b, c} n (%)	Grup başlangıç karşılaştırması		Gruplar arası analiz		Zamanlar arası analiz		Grup-zaman etkileşim etkisi	
					İstatistik	p	İstatistik	p	İstatistik	p	İstatistik	p
<i>Başlangıç</i> ^{1,2,3,4}	<i>Yok</i>	3 (33)	3 (30)	5 (50) ^k	$\chi^2=5.22$.516	$\chi^2=920721$	< .001*	$\chi^2=4.86e+6$	< .001*	$\chi^2=3.23e+7$	< .001*
	<i>Hafif</i>	0 (0)	0 (0)	1 (10)								
	<i>Rahatsız edici</i>	2 (22)	1 (10)	0 (0)								
	<i>Yüksek etkili</i>	4 (45)	6 (60)	4 (40)								
<i>2. hafta</i> ^{1,5,6,7}	<i>Yok</i>	3 (37.5)	3 (37.5)	6 (60)								
	<i>Hafif</i>	3 (37.5)	1 (12.5)	1 (10)								
	<i>Rahatsız edici</i>	2 (25)	1 (12.5)	2 (20)								
	<i>Yüksek etkili</i>	0 (0)	3 (37.5)	1 (10)								
<i>4. hafta</i> ^{2,5,8,9}	<i>Yok</i>	4 (57.1)	3 (37.5) ^k	4 (44.4)								
	<i>Hafif</i>	1 (14.3)	2 (25)	2 (22.2)								
	<i>Rahatsız edici</i>	2 (28.6)	0 (0)	1 (11.1)								
	<i>Yüksek etkili</i>	0 (0)	3 (37.5)	2 (22.2)								
<i>6. hafta</i> ^{3,6,8,10}	<i>Yok</i>	7 (100)	5 (71.4)	5 (55.6)								
	<i>Hafif</i>	0 (0)	1 (14.3)	2 (22.2)								
	<i>Rahatsız edici</i>	0 (0)	0 (0)	1 (11.1)								
	<i>Yüksek etkili</i>	0 (0)	1 (14.3)	1 (11.1)								
<i>8. hafta</i> ^{4,7,9,10}	<i>Yok</i>	6 (85.7)	5 (71.4)	5 (71.4)								
	<i>Hafif</i>	1 (14.3)	1 (14.3)	2 (28.6)								
	<i>Rahatsız edici</i>	0 (0)	1 (14.3)	0 (0)								
	<i>Yüksek etkili</i>	0 (0)	0 (0)	0 (0)								

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / a, b, c, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: Aynı harfler veya sayılar arasında Tukey'in dürüst anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark vardır / ^k: Tukey'in dürüst anlamlı fark testine göre aynı harfler arasında anlamlı bir fark yoktur / *: p < .05.

Şekil 4.8. Kronik ağrı yoğunluğundaki pilot değişimin müdahaleler arası karşılaştırması.

4.1.5. Temporomandibular Bozukluk Şiddeti

Temporomandibular bozukluk şiddeti için, zamanlar arasında veya grup-zaman etkileşim etkisi açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Zamanlardan bağımsız olarak müdahalenin etkisinde gruplar arasında anlamlı bir fark vardı ($F = 4.078$, $p = .039$, Şekil 4.9.), ancak gruplar arasındaki bu anlamlı farkı post hoc analizi ayırt edememiştir ($p > .05$) (Tablo 4.9.)

Şekil 4.9. Temporomandibular bozukluk şiddetindeki pilot değişimin müdahaleler arası karşılaştırması.

Tablo 4.9. Pilot çalışmadaki hastaların temporomandibular bozukluk şiddeti ve disfonksiyonu üzerindeki etkiler.

Değişkenler	FDM (n=9) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	GSE (n=10) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	KG (n=10) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	Grup başlangıç karşılaştırması		Gruplar arası analiz			Zamanlar arası analiz			Grup-zaman etkileşim etkisi			
				İstatistik	p	İstatistik	p	η_p^2	İstatistik	p	η_p^2	İstatistik	p	η_p^2	
Temporomandibular bozukluk şiddeti															
Başlangıç	66.7 ± 22.1 70 (30; 90)	75 ± 13.1 77.5 (45; 95)	76.5 ± 18.3 82.5 (45; 100)	$\chi^2=1.1127$.573	F= 4.078	.039*	.352	F= .0316	.861	.002	F= 1.1813	.334	.136	
	8. hafta	40.7 ± 24.6 45 (15; 75)	59.3 ± 23.9 65 (20; 95)												71.4 ± 15.2 65 (55; 100)
Temporomandibular disfonksiyon															
Genel	Başlangıç	25.7 ± 17.9 19 (0; 50)	25.5 ± 9.55 29.5 (10; 37)	25.4 ± 15.0 18 (9; 47)	$\chi^2=.0536$.974	F= 1.7911	.201	.193	F= 1.2050	.290	.074	F= 2.0326	.166	.213
	8. hafta	5.71 ± 5.77 4 (0; 17)	17.4 ± 10.7 17 (0; 36)	21.3 ± 12.4 16 (12; 45)											
Fonksiyonel kapasite	Başlangıç	15.1 ± 11.8 11 (0; 33)	14.5 ± 5.66 15.5 (4; 24)	14.7 ± 6.99 11.5 (7; 27)	$\chi^2=.0664$.967	F= 2.497	.108	.201	F= 11.024	.003*	.346	F= 2.369	.118	.186
	8. hafta	3.29 ± 3.73 3 (0; 11)	10.4 ± 6.19 10 (0; 20)	11.1 ± 5.87 10 (5; 21)											
Beslenme	Başlangıç	10.6 ± 6.44 ^a 10 (0; 18)	11.0 ± 4.74 12.5 (4; 16)	10.7 ± 8.46 ^b 7 (2; 24)	$\chi^2=.0640$.968	F= 2.62	.095	.190	F= 10.84	.004*	.357	F= 6.24	.008*	.392
	8. hafta	2.43 ± 2.23 ^{a, b, c} 2 (0; 6)	7.00 ± 5.23 6 (0; 16)	10.1 ± 7.22 ^c 6 (5; 24)											

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / ^{a, b, c}: Aynı harfler arasında Tukey'in dürüst anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark vardır / η_p^2 : Etki büyüklüğünü temsilen kısmi eta kare / *: $p < .05$.

4.1.6. Temporomandibular Disfonksiyon

Temporomandibular eklemin genel disfonksiyonu için gruplar arasında, zamanlar arasında veya grup-zaman etkileşim etkisi açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Bununla birlikte, beslenme disfonksiyonu için zamanlar arasında ($F = 10.84, p = .004$) ve grup-zaman etkileşim etkisi açısından ($F = 6.24, p = .008$, Şekil 4.10.) anlamlı farklılıklar vardı, ancak zamandan bağımsız olarak gruplar arasında yoktu ($p > .05$). 8. haftada, gruplardan bağımsız olarak başlangıç seviyesine kıyasla beslenme disfonksiyonunda anlamlı ölçüde azalma görülmüştür ($t = -3.29, p = .004$). Fonksiyonel kapasite disfonksiyonu açısından gruplar arasında ya da grup-zaman etkileşim etkisi açısından ($p > .05$) olmasa da zamanlar arasında anlamlı bir fark vardı ($F = 11.024, p = .003$). 8. haftada fonksiyonel kapasite disfonksiyonu gruplardan bağımsız olarak başlangıca kıyasla anlamlı derecede azalmıştır ($t = -3.32, p = .003$) (Tablo 4.9.)

Şekil 4.10. Beslenme disfonksiyonundaki pilot değişimin müdahaleler arası karşılaştırılması.

4.1.7. Temporomandibular Özürlülük

Genel özürlülük ve ağrı özürlülüğü için, grup içerisinde veya grup-zaman etkileşim etkisi açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Bununla birlikte, çenenin fonksiyonel durumu üzerindeki özürlülük için gruplar arasında ($F = 4.509, p = .024$) ve grup içerisinde ($F = 14.25, p = .001$) anlamlı farklılıklar vardı, ancak grup-zaman etkileşim etkisi açısından anlamlı farklılıklar yoktu ($p > .05$) (Tablo 4.10.).

Tablo 4.10. Pilot çalışmadaki hastaların temporomandibular özürüllüğü üzerindeki etkiler.

Değişkenler		FDM (n=9) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	GSE (n=10) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	KG (n=10) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	Grup başlangıç karşılaştırması		Gruplar arası analiz			Zamanlar arası analiz			Grup-zaman etkileşim etkisi		
					İstatistik	p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p
Genel	Başlangıç	23.4 ± 12.7 26 (5; 42)	27.5 ± 8.85 28 (14; 45)	24.5 ± 10.1 22 (12; 44)	F= .40322	.675	F= .786	.474	.095	F= 1.0200	.329	.064	F= 1.0778	.365	.126
	8. hafta	9.43 ± 7.57 6 (3; 24)	14.3 ± 9.12 13 (3; 32)	19.0 ± 4.83 20 (13; 28)											
Çenenin fonksiyonel durumu	Başlangıç	7.56 ± 5.70 6 (0; 14)	9.00 ± 3.23 9 (4; 13)	9.50 ± 3.69 8 (5; 16)	F= .36512	.700	F= 4.509	.024*	.308	F= 14.250	.001*	.408	F= 1.748	.199	.145
	8. hafta	2.29 ± 2.50 ^a 2 (0; 6)	5.14 ± 2.85 6 (0; 9)	7.86 ± 3.34 ^a 6 (5; 14)											
Ağrı ve özürüllük	Başlangıç	15.9 ± 7.75 17 (5; 28)	18.5 ± 7.59 18.5 (7; 33)	15.0 ± 6.85 13.0 (7; 28)	F= .58823	.566	F= .1702	.845	.022	F= 1.2010	.290	.074	F= .6431	.540	.079
	8. hafta	7.14 ± 5.49 4 (3; 18)	9.14 ± 7.38 6 (3; 23)	11.1 ± 3.98 12 (6; 17)											

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / ^a: Aynı harfler arasında Tukey'in düriüst anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark vardır / η^2_p : Etki büyüklüğünü temsilen kısmi eta kare / *: $p < .05$.

FDM, zamandan bağımsız olarak kontrol grubuna kıyasla çenenin fonksiyonel durumu üzerindeki özürüllükte anlamlı ölçüde azalma göstermiştir (t = -2.99, p = .019). 8. haftada çenenin fonksiyonel durumundaki özürüllük, gruplardan bağımsız olarak başlangıç seviyesine kıyasla anlamlı ölçüde azalmıştır (t = -3.77, p = .001) (Şekil 4.11.).

Tablo 4.11. Pilot çalışmadaki hastaların sağlıkla ilgili yaşam kalitesi üzerindeki etkiler.

Değişkenler		FDM (n=9) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	GSE (n=10) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	KG (n=10) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	Grup başlangıç karşılaştırması		Gruplar arası analiz			Zamanlar arası analiz			Grup-zaman etkileşim etkisi		
					İstatistik	p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p
Genel	Başlangıç	35.7 ± 16.4 31 (13; 61)	52.8 ± 20.3 45.5 (32; 81)	34.4 ± 16.0 32.5 (9; 63)	F= 2.78857	.089	F= .2299	.797	.030	F= .2942	.596	.019	F= 1.1312	.349	.131
	8. hafta	20.0 ± 14.2 16 (4; 43)	34.6 ± 20.1 32 (8; 64)	26.0 ± 14.4 20 (10; 42)											
Ağrı	Başlangıç	17.7 ± 6.60 16 (7; 27)	22.8 ± 8.92 19.5 (12; 36)	17.6 ± 8.25 19 (8; 29)	$\chi^2= 1.9622$.375	F= 2.06	.816	.027	F= .31783	.581	.021	F= 1.09906	.359	.128
	8. hafta	9.86 ± 7.60 9 (2; 22)	16.9 ± 9.82 15 (4; 30)	13.3 ± 5.41 12 (7; 21)											
İşlevsellik	Başlangıç	7.56 ± 5.98 5 (2; 20)	10.1 ± 5.34 10.5 (3; 17)	5.90 ± 4.28 5 (1; 15)	F= 1.80940	.195	F= .1429	.868	.019	F= .5801	.458	.037	F= 1.4630	.263	.163
	8. hafta	3.00 ± 3.65 1 (0; 9)	6.14 ± 5.24 6 (0; 12)	4.29 ± 4.50 2 (0; 12)											
Duygudurum	Başlangıç	6.22 ± 3.31 7 (2; 10)	12.0 ± 3.71 12.5 (6; 16)	7.90 ± 4.56 8.5 (0; 14)	F= 6.38332	.008*	F= .916	.420	.103	F= .00971	.923	.001	F= 1.12485	.349	.123
	8. hafta	5.00 ± 3.37 4 (0; 9)	7.29 ± 3.09 7 (3; 12)	6.43 ± 4.79 6 (0; 13)											
Cinsellik ve sosyallik	Başlangıç	4.22 ± 3.15 3 (2; 11)	7.90 ± 6.26 9 (0; 16)	3.00 ± 2.83 2.5 (0; 10)	$\chi^2= 2.3524$.308	F= 2.081	.148	.156	F= 9.488	.006*	.339	F= .938	.409	.093
	8. hafta	2.14 ± 1.07 2 (1; 4)	4.29 ± 4.35 2 (0; 10)	2.00 ± 2.24 2 (0; 6)											

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / η^2_p : Etki büyüklüğünü temsilen kısmi eta kare / *: $p < .05$.

Şekil 4.11. Çenenin fonksiyonel durumundaki özürsüzlüğün pilot değişiminin müdahaleler arası karşılaştırması.

4.1.8. Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi

Başlangıçta gruplar arasında yalnızca duygudurum anlamlı şekilde farklıydı ($F = 6.38332$, $p = .008$). Sağlıkla ilgili genel yaşam kalitesi ve anketin ağrı, işlevsellik ve duygudurum alt alanları için, gruplar arasında, zamanlar arasında veya grup-zaman etkileşim etkisi açısından anlamlı bir fark yoktu ($p > .05$), ancak cinsellik ve sosyallik alt alanında, gruplardan bağımsız olarak müdahalenin etkisi açısından zamanlar arasında anlamlı bir fark vardı ($F = 9.488$, $p = .006$, Tablo 4.11.). 8. hafta, gruplardan bağımsız olarak başlangıç seviyesine kıyasla cinsellik ve sosyallikte anlamlı ölçüde artış göstermiştir ($t = -3.08$, $p = .006$).

4.2. Ana Çalışma

Kasım 2023 ve Haziran 2024 tarihleri arasında, her grupta 18 hasta olmak üzere 54 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. FDM ve GSE gruplarında beşer, kontrol grubunda 4 hasta olmak üzere toplam 14 hasta çalışmayı tamamlamamıştır. FDM grubu için ilk hasta enfeksiyon ve araştırma merkezine ulaşma zorluğu nedeniyle ikinci randevudan sonra çalışmadan ayrılmış, ikinci hasta cerrahi tedavi nedeniyle ilk randevudan sonra çalışmadan ayrılmış, üçüncü ve dördüncü hastalara ilk randevudan sonra telefonla ulaşamamış, beşinci hasta ilaç tedavisi nedeniyle ilk randevudan sonra çalışmadan dışlanmıştır. GSE grubu için ilk hasta hayal kırıklığı nedeniyle beşinci randevudan sonra çalışmadan ayrılmış; ikinci ve üçüncü hastalara ilk randevudan sonra, dördüncü hastaya yedinci randevudan sonra telefonla ulaşamamış ve beşinci hasta ilaç tedavisi nedeniyle çalışmadan dışlanmıştır. Kontrol grubunda ise iki hasta taşındığı için ikinci ve üçüncü randevudan sonra çalışmadan ayrılmış, bir hastaya ilk randevudan sonra

ulaşılamamış ve bir hasta da ilaç tedavisi nedeniyle çalışmadan dışlanmıştır (Şekil 4.12.).

Şekil 4.12. Tez çalışmasının akış şeması.

4.2.1. Demografik Bulgular

Her grup için başlangıçtaki demografik özellikler Tablo 4.12.'de gösterilmiştir. Gruplar arasında sağ laterotrüzyon ($F = 4.74$, $p = .016$) dışında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Tablo 4.12. Hastaların başlangıçtaki demografik ve klinik özellikleri.

Değişkenler	FDM n (%) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	GSE n (%) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	KG n (%) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	İstatistik	p
Cinsiyet					
<i>Kadın</i>	15 (88.2)	17 (94.4)	14 (77.8)	$\chi^2 = 2.23$.329
<i>Erkek</i>	2 (11.8)	1 (5.6)	4 (22.2)		
Yaş (yıl)	36.1 ± 12.2 36 (19; 60)	37.8 ± 13.1 37 (19; 57)	31.5 ± 10.9 27.5 (19; 53)	$\chi^2 = 2.31$.316
Şehir					
<i>Ankara</i>	9 (52.9)	9 (50)	9 (50)	$\chi^2 = .04$.98
<i>Karabük</i>	8 (47.1)	9 (50)	9 (50)		
Boy (cm)	165 ± 7.75 165 (153; 187)	164 ± 7.75 163 (155; 185)	162 ± 9.39 161 (148; 178)	$\chi^2 = 1.03$.596
Ağırlık (kg)	60.4 ± 10.4 62 (44; 82)	64.8 ± 11.6 59 (52; 94)	67.1 ± 17.2 63.5 (44; 112)	$\chi^2 = 1.2$.549
VKİ (kg/m ²)	22.3 ± 3.49 22 (16; 28)	24.1 ± 3.86 22 (19.5; 30.8)	25.2 ± 4.54 24.6 (17.6; 35.3)	$\chi^2 = 3.7$.157
Eğitim düzeyi					
<i>İlköğretim veya lise</i>	6 (35.3)	9 (50)	6 (33.3)	$\chi^2 = 1.24$.538
<i>Üniversite</i>	11 (64.7)	9 (50)	12 (66.7)		
Medeni durum					
<i>Evli</i>	6 (35.3)	6 (33.3)	6 (33.3)	$\chi^2 = .0198$.99
<i>Bekar</i>	11 (64.7)	12 (66.7)	12 (66.7)		
Sigara kullanımı					
<i>Hiç</i>	7 (41.2)	10 (55.6)	13 (72.2)	$\chi^2 = 3.44$.179
<i>Geçmişte veya halen</i>	10 (58.8)	8 (44.4)	5 (27.8)		
Alkol tüketimi					
<i>Hiç</i>	12 (70.6)	11 (61.1)	14 (77.8)	$\chi^2 = 1.19$.551
<i>Geçmişte veya halen</i>	5 (29.4)	7 (38.9)	4 (22.2)		
Baş postürü					
<i>Göz-tragus-yatay (°)</i>	22.5 ± 7.37 22 (6.33; 33.9)	18.5 ± 6.77 17.2 (5.3; 29.5)	24.2 ± 7.9 25.2 (5.07; 37.6)	F = 2.85	.072
<i>Pogonion-tragus-C7 (°)</i>	87.8 ± 8.38 88.7 (73.2; 99.2)	87.3 ± 8.37 87.6 (73.2; 104)	92.7 ± 10.5 91.1 (79.4; 110)	$\chi^2 = 2.44$.296
<i>Tragus-C7-yatay (°)</i>	48.8 ± 5.5 47.6 (36.6; 60.3)	46.9 ± 7.41 48.9 (23.1; 53)	46.5 ± 5.76 45.4 (38.5; 57.2)	$\chi^2 = 1.33$.515
<i>Tragus-C7-omuz (°)</i>	122 ± 12.8 124 (101; 142)	122 ± 7.04 123 (108; 132)	119 ± 11.2 119 (105; 143)	$\chi^2 = 1.13$.568
<i>Omuz-C7-yatay (°)</i>	73.3 ± 12.5 71.4 (54.5; 96.5)	75.6 ± 8.25 76.6 (60.9; 85.8)	72.7 ± 10.1 70.3 (55.6; 91.8)	F = .473	.627
Temporomandibular eklem hareket açıklıkları					
<i>Ağrısız maksimum ağız açıklığı (mm)</i>	36.7 ± 9.32 38.2 (15.4; 54.2)	37.3 ± 11.5 40.7 (0; 50.1)	39.3 ± 9.49 40.5 (24.2; 54.1)	$\chi^2 = .577$.749
<i>Mümkün maksimum ağız açıklığı (mm)</i>	43.1 ± 9.28 44.6 (19.6; 54.7)	46.1 ± 5.67 46.2 (35.3; 56)	47.6 ± 6.67 46.9 (35.2; 59.5)	F = 1.33	.28
<i>Destekli maksimum ağız açıklığı (mm)</i>	45.4 ± 9.01 46.3 (26.4; 57.1)	47.7 ± 5.29 48.5 (37.7; 56.8)	49.1 ± 6.41 47.9 (37.2; 60.1)	F = .921	.409
<i>Sağ laterotrüzyon (mm)</i>	7.7 ± 2.5 7.8 (2.93; 12.1)	9.7 ± 1.87 9.65 (4.6; 14.5)	8.07 ± 2.02 8.45 (4.33; 12.1)	F = 4.74	.016*
<i>Sol laterotrüzyon (mm)</i>	7.78 ± 3.14 7.27 (3.27; 13)	10 ± 2.64 10.6 (3.47; 14.3)	8.75 ± 2.54 9.08 (1.77; 12.6)	F = 2.7	.082
<i>Protrüzyon (mm)</i>	6.75 ± 1.88 6.87 (2.87; 10.9)	7.61 ± 2.78 7.42 (1.8; 13.3)	6.45 ± 1.66 6.33 (3.5; 9.6)	F = 1.12	.339

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / VKİ: Vücut kütle indeksi / *:p < .05.

Tablo 4.12. (Devam) Hastaların başlangıçtaki demografik ve klinik özellikleri.

Kronik ağrı yoğunluğu					
<i>Yok</i>	4 (23.5)	6 (33.3)	5 (27.8)	$\chi^2 = 8.02$.236
<i>Hafif</i>	0 (0)	0 (0)	1 (5.6)		
<i>Rahatsız edici</i>	5 (29.4)	3 (16.7)	0 (0)		
<i>Yüksek etkili</i>	8 (47.1)	9 (50)	12 (66.7)		
Anlık ağrı yoğunluğu (GAS)	58.4 ± 31.2 65.8 (0; 97.3)	53.6 ± 22.2 57.8 (18.1; 83.3)	40.3 ± 31.8 40.7 (0; 83.8)	$\chi^2 = 3.24$.198
Anlık ağrı yoğunluğu (KFMAA)					
<i>Ağrı yok</i>	2 (11.8)	0 (0)	4 (22.2)	$\chi^2 = 5.1$.078
<i>Hafif</i>	2 (11.8)	7 (38.9)	4 (22.2)		
<i>Rahatsız edici</i>	4 (23.5)	2 (11.1)	6 (33.3)		
<i>Sıkıntı verici</i>	3 (17.6)	8 (44.4)	3 (16.7)		
<i>Berbat</i>	6 (35.3)	1 (5.6)	1 (5.6)		
<i>Dayanılmaz</i>	0 (0)	0 (0)	0 (0)		
Son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğu (KFMAA)					
<i>Genel</i>	14.7 ± 10.6 12 (0; 40)	10.9 ± 5.98 10 (0; 22)	13.4 ± 8.7 13.5 (0; 29)	F = 1.06	.359
<i>Duyusal</i>	10.5 ± 7.76 7 (0; 29)	8.39 ± 4.9 8.5 (0; 18)	9.39 ± 6.54 9.5 (0; 21)	$\chi^2 = .291$.864
<i>Duygusal</i>	4.18 ± 3.43 4 (0; 12)	2.5 ± 2.18 2 (0; 7)	4 ± 3.45 2.5 (0; 9)	$\chi^2 = 2.41$.3
Son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğu (SADÖ)	6.29 ± 2.82 7 (0; 10)	5.44 ± 2.73 5.5 (0; 9)	6 ± 2.22 7 (2; 9)	$\chi^2 = 1.34$.512
TMB şiddeti	75.6 ± 19.1 80 (30; 100)	75 ± 12.7 77.5 (45; 95)	76.7 ± 17 80 (45; 100)	$\chi^2 = .694$.707
Temporomandibular disfonksiyon					
<i>Genel</i>	24.3 ± 15.6 20 (0; 50)	23.5 ± 11.3 22 (9; 46)	26.5 ± 13.3 23.5 (9; 52)	F = .265	.769
<i>Fonksiyonel kapasite</i>	15.1 ± 9.95 14 (0; 33)	13.8 ± 5.72 13.5 (4; 25)	15.3 ± 6.84 13 (7; 30)	$\chi^2 = .198$.906
<i>Beslenme</i>	9.24 ± 6.16 9 (0; 18)	9.83 ± 6.05 8.5 (1; 21)	11.2 ± 7.29 10 (2; 24)	$\chi^2 = .472$.79
Temporomandibular özürllük					
<i>Genel</i>	27.4 ± 12.3 27 (5; 50)	26.8 ± 8.41 25.5 (14; 45)	27.6 ± 8.75 28.5 (12; 44)	F = .038	.963
<i>Çenenin fonksiyonel durumu</i>	8.65 ± 5.51 7 (0; 17)	8.89 ± 3.58 8 (4; 17)	9.56 ± 3.22 9 (5; 16)	$\chi^2 = .645$.724
<i>Ağrı ve özürllük</i>	18.7 ± 7.64 19 (5; 33)	17.9 ± 6.44 16.5 (7; 33)	18 ± 6.73 19 (7; 29)	F = .0629	.939
Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi					
<i>Genel</i>	41.9 ± 23.5 31 (13; 107)	48.6 ± 18.4 43.5 (25; 81)	40.1 ± 17.6 37.5 (9; 76)	$\chi^2 = 3.18$.204
<i>Ağrı</i>	19.8 ± 9.98 17 (6; 46)	21.4 ± 7.64 20.5 (12; 36)	19.3 ± 8.41 18.5 (8; 38)	F = .347	.709
<i>İşlevsellik</i>	8.41 ± 5.46 8 (2; 20)	9.39 ± 5.02 9 (2; 17)	7.78 ± 4.37 6.5 (1; 15)	F = .517	.601
<i>Duygudurum</i>	7.59 ± 5.46 7 (0; 20)	10.5 ± 4.59 10.5 (2; 17)	8.78 ± 4.48 8.5 (0; 17)	F = 1.5	.237
<i>Cinsellik ve sosyallik</i>	6.12 ± 5.54 3 (0; 21)	7.28 ± 5.34 6.5 (0; 16)	4.22 ± 3.57 3.5 (0; 13)	$\chi^2 = 2.64$.268

GAS: Görsel analog skala / KFMAA: Kısa form McGill ağrı anketi / SADÖ: Sayısal ağrı derecelendirme ölçeği / TMB: Temporomandibular bozukluk / *: $p < .05$.

4.2.2. Baş Postürü

Tablo 4.13.'de gösterildiği üzere, pogonion-tragus-C₇ açısı, tragus-C₇-yatay açısı, tragus-C₇-omuz açısı ve omuz-C₇-yatay açısı için gruplar arasında, zamanlar arasında veya grup-zaman etkileşim etkisi açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Göz-tragus-yatay açısı için zamanlardan bağımsız olarak gruplar arasında müdahalenin etkisinde anlamlı bir fark vardı ($F = 3.385$, $p = .042$), ancak gruplardan bağımsız olarak zamanlar arasında ($p > .05$, Şekil 4.14.) ve grup-zaman etkileşim etkisi açısından yoktu ($p > .05$, Şekil 4.15.). GSE, zamandan bağımsız olarak kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha düşük göz-tragus-yatay açısı göstermiştir ($t = -2.577$, $p = .034$, $d = -0.708$, Tablo 4.14.) (Şekil 4.13).

Şekil 4.13. Göz-tragus-yatay açısının gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.14. Göz-tragus-yatay açısının zamanlar arası karşılaştırması.

Şekil 4.15. Göz-tragus-yatay açısındaki değişimin gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.16. Pogonion-tragus-C₇ açısının gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.17. Pogonion-tragus-C₇ açısının zamanlar arası karşılaştırması.

Şekil 4.18. Pogonion-tragus-C₇ açısındaki değişimin gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.19. Tragus-C₇-yatay açısının gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.20. Tragus-C7-yatay açısının zamanlar arası karşılaştırması.

Şekil 4.21. Tragus-C7-yatay açısındaki değişimin gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.22. Tragus-C7-omuz açısının gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.23. Tragus-C7-omuz açısının zamanlar arası karşılaştırması.

Şekil 4.24. Tragus-C7-omuz açısındaki değişimin gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.25. Omuz-C7-yatay açısının gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.26. Omuz-C7-yatay açısının zamanlar arası karşılaştırması.

Şekil 4.27. Omuz-C7-yatay açısındaki değişimin gruplar arası karşılaştırması.

Tablo 4.13. Baş postürü üzerindeki etkiler.

Değişkenler	FDM (n=17) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	GSE ^a (n=18) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	KG ^a (n=18) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	Gruplar arası analiz			Zamanlar arası analiz			Grup-zaman etkileşim etkisi		
				İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p
Göz-tragus-yatay (°)				F = 3.385	.042*	.119	F = 1.341	.253	.031	F = .618	.544	.029
Başlangıç	22.5 ± 7.37 22 (6.33; 33.9)	18.5 ± 6.77 17.2 (5.3; 29.5)	24.2 ± 7.9 25.2 (5.07; 37.6)									
8. hafta	22.4 ± 6.48 23.6 (10; 31.7)	21.3 ± 5.39 22.1 (12.3; 30.2)	24.2 ± 4.08 23.6 (18.8; 31.5)									
Pogonion-tragus-C ₇ (°)				F = 2.4816	.094	.092	F = 3.9549	.054	.092	F = .0178	.982	.001
Başlangıç	87.8 ± 8.38 88.7 (73.2; 99.2)	87.3 ± 8.37 87.6 (73.2; 104)	92.7 ± 10.5 91.1 (79.4; 110)									
8. hafta	86.1 ± 5.6 85.3 (76.7; 95.9)	85.6 ± 6.29 87 (75.8; 93.4)	90.7 ± 8.9 89.7 (78.2; 111)									
Tragus-C ₇ -yatay (°)				F = 2.213	.120	.082	F = 3.644	.064	.085	F = .429	.654	.021
Başlangıç	48.8 ± 5.5 47.6 (36.6; 60.3)	46.9 ± 7.41 48.9 (23.1; 53)	46.5 ± 5.76 45.4 (38.5; 57.2)									
8. hafta	50.7 ± 4.25 52.1 (42.6; 57.7)	46.3 ± 6.80 47.8 (31.6; 56.5)	48.1 ± 6.12 47.5 (36.6; 58.8)									
Tragus-C ₇ -omuz (°)				F = .147	.864	.008	F = 3.084	.088	.079	F = .128	.880	.007
Başlangıç	122 ± 12.8 124 (101; 142)	122 ± 7.04 123 (108; 132)	119 ± 11.2 119 (105; 143)									
8. hafta	123 ± 9.92 123 (97.6; 138)	125 ± 9.49 124 (110; 142)	123 ± 8.56 124 (105; 135)									
Omuz-C ₇ -yatay (°)				F = .762	.473	.031	F = 1.615	.211	.040	F = .213	.809	.011
Başlangıç	73.3 ± 12.5 71.4 (54.5; 96.5)	75.6 ± 8.25 76.6 (60.9; 85.8)	72.7 ± 10.1 70.3 (55.6; 91.8)									
8. hafta	72.6 ± 9.31 71.2 (53.1; 86.4)	79 ± 8.22 81 (64.7; 93.1)	74.3 ± 7.93 75.1 (62.1; 86.1)									

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / ^a: Aynı harfler arasında Tukey'in dürüst anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark vardır / η^2_p : Etki büyüklüğünü temsilen kısmi eta kare / *: $p < .05$.

4.2.3. Temporomandibular Eklem Hareket Açıklığı

Mümkün maksimum ağız açıklığı, destekli maksimum ağız açıklığı ve protrüzyon için gruplar arasında, zamanlar arasında veya grup-zaman etkileşim etkisi açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$). Ağrısız maksimum ağız açıklığı için gruplardan bağımsız olarak müdahalenin etkisinde zamanlar arasında anlamlı bir fark vardı ($F = 14.22$, $p < .001$, Şekil 4.29.), ancak zamanlardan bağımsız olarak gruplar arasında (Şekil 4.28.) ve grup-zaman etkileşim etkisi açısından (Şekil 4.30.) anlamlı bir fark yoktu ($p > .05$) (Tablo 4.15.). Gruplardan bağımsız olarak 8. hafta, başlangıç seviyesine kıyasla ağrısız maksimum ağız açıklığında anlamlı ölçüde artış göstermiştir ($t = -3.77$, $p < .001$, $d = -0.646$, Tablo 4.16.).

Şekil 4.28. Ağrısız maksimum ağız açıklığının gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.29. Ağrısız maksimum ağız açıklığının zamanlar arası karşılaştırması.

Şekil 4.30. Ağrısız maksimum ağız açıklığındaki değişimin gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.31. Mümkün maksimum ağız açıklığının gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.32. Mümkün maksimum ağız açıklığının zamanlar arası karşılaştırması.

Şekil 4.33. Mümkün maksimum ağız açıklığındaki değişimin gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.34. Destekli maksimum ağız açıklığının gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.35. Destekli maksimum ağız açıklığının zamanlar arası karşılaştırması.

Şekil 4.36. Destekli maksimum ağız açıklığındaki değişimin gruplar arası karşılaştırması.

Sağ laterotrüzyon ve sol laterotrüzyon için gruplardan bağımsız olarak zamanlar arasında ($F = 5.88$, $p = .017$; $F = 7.31$, $p = .01$; sırasıyla) ve grup-zaman etkileşim etkisi açısından ($F = 4.66$, $p = .012$; $F = 3.703$, $p = .034$; sırasıyla) anlamlı farklılıklar vardı, ancak zamanlardan bağımsız olarak gruplar arasında anlamlı farklılıklar yoktu ($p > .05$) (Tablo 4.15.). Gruplardan bağımsız olarak 8. hafta, başlangıç seviyesine kıyasla sağ laterotrüzyon ($t = -2.43$, $p = .017$, $d = -0.304$, Şekil 4.38.) ve sol laterotrüzyonda ($t = -2.70$, $p = .01$, $d = -.323$, Şekil 4.41.) anlamlı ölçüde artış göstermiştir (Tablo 4.17. ve Tablo 4.18.). FDM grubunda 8. hafta başlangıç seviyesine kıyasla sağ laterotrüzyon ($t = -3.7919$, $p = .004$, $d = -0.799$, Şekil 4.39.) ve sol laterotrüzyonda ($t = -3.723$, $p = .008$, $d = -.797$, Şekil 4.42.) anlamlı ölçüde artış göstermiştir. GSE ve kontrol gruplarında 8. hafta sonunda başlangıç seviyesine kıyasla sağ laterotrüzyon ve sol laterotrüzyonda anlamlı ölçüde bir iyileşme gözlenmemiştir ($p > .05$) (Tablo 4.17. ve Tablo 4.18.).

Şekil 4.37. Sağ laterotrüzyonun gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.38. Sağ laterotrüzyonun zamanlar arası karşılaştırması.

Şekil 4.39. Sağ laterotrüzyondaki değişiminin gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.40. Sol laterotrüzyonun gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.41. Sol laterotrüzyonun zamanlar arası karşılaştırması.

Şekil 4.42. Sol laterotrüzyondaki değişiminin gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.43. Protrüzyonun gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.44. Protrüzyonun zamanlar arası karşılaştırması.

Şekil 4.45. Protrüzyondaki değişiminin gruplar arası karşılaştırması.

Tablo 4.14. Temporomandibular eklem hareket açıklıkları üzerindeki etkiler.

Değişkenler	FDM (n=17) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	GSE (n=18) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	KG (n=18) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	Gruplar arası analiz			Zamanlar arası analiz			Grup-zaman etkileşim etkisi		
				İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p
Ağırsız maksimum ağız açıklığı (mm)				F = .0307	.970	.001	F = 14.22	< .001*	.259	F = .7978	.457	.038
Başlangıç ¹	36.7 ± 9.32 38.2 (15.4; 54.2)	37.3 ± 11.5 40.7 (0; 50.1)	39.3 ± 9.49 40.5 (24.2; 54.1)									
8. hafta ¹	43.4 ± 6.24 42 (31.9; 56.7)	43.5 ± 6.31 45 (30.5; 53.9)	41.7 ± 9.6 43 (23.4; 58.4)									
Mümkün maksimum ağız açıklığı (mm)				F = .850	.434	.034	F = 2.047	.160	.049	F = 1.642	.207	.077
Başlangıç	43.1 ± 9.28 44.6 (19.6; 54.7)	46.1 ± 5.67 46.2 (35.3; 56)	47.6 ± 6.67 46.9 (35.2; 59.5)									
8. hafta	45.3 ± 6.84 45.7 (32; 56.9)	46.4 ± 5.2 47.2 (36.3; 54)	46.3 ± 5.93 45.2 (36.7; 60.3)									
Destekli maksimum ağız açıklığı (mm)				F = .668	.517	.027	F = 1.523	.225	.038	F = 1.690	.198	.081
Başlangıç	45.4 ± 9.01 46.3 (26.4; 57.1)	47.7 ± 5.29 48.5 (37.7; 56.8)	49.1 ± 6.41 47.9 (37.2; 60.1)									
8. hafta	46.6 ± 7.2 47 (32.2; 59.3)	47.4 ± 5.25 48.1 (37; 55.1)	47.6 ± 5.76 46.6 (38.5; 61.3)									
Sağ laterotrüzyon (mm)				F = 2.27	.109	.050	F = 5.88	.017*	.064	F = 4.66	.012*	.098
Başlangıç ²	7.7 ± 2.5 ^a 7.8 (2.93; 12.1)	9.7 ± 1.87 9.65 (4.6; 14.5)	8.07 ± 2.02 ^b 8.45 (4.33; 12.1)									
8. hafta ²	8.79 ± 2.8 ^{a, b, c} 8.1 (4.5; 15.1)	9.66 ± 1.66 ^c 9.63 (7.7; 13.8)	8.26 ± 1.69 8.3 (4.03; 11.7)									
Sol laterotrüzyon (mm)				F = .625	.540	.027	F = 7.310	.010*	.158	F = 3.703	.034*	.160
Başlangıç ³	7.78 ± 3.14 ^d 7.27 (3.27; 13)	10 ± 2.64 10.6 (3.47; 14.3)	8.75 ± 2.54 9.08 (1.77; 12.6)									
8. hafta ³	10.1 ± 2.17 ^d 10.3 (6.33; 13.1)	10.8 ± 2.33 10.6 (7.5; 15.5)	9.05 ± 2.03 8.97 (4.93; 13)									
Protrüzyon (mm)				F = .890	.417	.035	F = .932	.340	.021	F = 2.06	.815	.009
Başlangıç	6.75 ± 1.88 6.87 (2.87; 10.9)	7.61 ± 2.78 7.42 (1.8; 13.3)	6.45 ± 1.66 6.33 (3.5; 9.6)									
8. hafta	10.1 ± 2.17 10.3 (6.33; 13.1)	10.8 ± 2.33 10.6 (7.5; 15.5)	9.05 ± 2.03 8.97 (4.93; 13)									

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / ^{1, 2, 3, a, b, c, d}: Aynı rakamlar ve harfler arasında Tukey'in dürist anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark vardır / η^2_p : Etki büyüklüğünü temsilen kısmi eta kare / *: $p < .05$.

4.2.4. Ağrı Yoğunluğu

Tablo 4.19.'da gösterildiği üzere, kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğu açısından zamanlar arasında ($F = 20.989, p < .001$, Şekil 4.47.) ve grup-zaman etkileşim etkisi açısından ($F = 4.158, p < .001$, Şekil 4.48.) anlamlı farklar bulunmuş, ancak zamanlardan bağımsız olarak gruplar arasında fark bulunmamıştır ($p > .05$, Şekil 4.46.). Gruplardan bağımsız olarak 2. hafta ($t = 3.577, p = .004, d = .532$), 4. hafta ($t = 5.267, p < .001, d = .914$), 6. hafta ($t = 7.334, p < .001, d = .870$) ve 8. hafta ($t = 7.982, p < .001, d = .973$) başlangıca kıyasla son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalma göstermiştir. Gruplardan bağımsız olarak 6. hafta ($t = 3.845, p = .002, d = .388$) ve 8. hafta ($t = 4.56, p < .001, d = .513$), 2. haftaya kıyasla son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalma göstermiştir. Gruplardan bağımsız olarak 8. hafta 4. haftaya kıyasla son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalma göstermiştir ($t = 2.893, p = .035, d = .372$). FDM grubunda başlangıç ile karşılaştırıldığında 4. hafta ($t = 3.8362, p = .014, d = 1.32$), 6. hafta ($t = 7.0020, p < .001, d = 1.35$) ve 8. haftada ($t = 7.0798, p < .001, d = 1.23$) son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalmalar gözlenmişken, 2. haftada benzerlik tespit edilmiştir ($p > .05$). Ayrıca FDM grubunda 2. haftaya kıyasla 6. hafta ($t = 5.5987, p < .001, d = .892$) ve 8. haftada ($t = 5.6755, p < .001, d = .877$) son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalmalar gözlenmiştir. GSE grubunda başlangıç ile karşılaştırıldığında 6. hafta ($t = 3.7906, p = .016, d = 1.22$) ve 8. haftada ($t = 3.8160, p = .015, d = 1.22$) son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalmalar gözlenmişken, 2. haftada ve 4. haftada benzerlikler tespit edilmiştir ($p > .05$). GSE grubunda 2. haftadan 8. haftaya kadar son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunda herhangi bir anlamlı iyileşme gözlenmemiştir ($p > .05$). Kontrol grubunda ise son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunda zaman içerisinde herhangi bir anlamlı iyileşme gözlenmemiştir ($p > .05$) (Tablo 4.20.).

Şekil 4.46. Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunun gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.47. Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunun zamanlar arası karşılaştırması.

Şekil 4.48. Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunun değişiminin gruplar arası karşılaştırması.

Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duyuşal ağrı yoğunluęu aısından, zamanlar arasında ($F = 17.974$, $p < .001$, Şekil 4.50.) ve grup-zaman etkileşim etkisi aısından ($F = 4.365$, $p < .001$, Şekil 4.51.) anlamlı farklılıklar bulunmuş, ancak zamanlardan bağımsız olarak gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır ($p > .05$, Şekil 4.49.) (Bkz. Tablo 4.19.). Gruplardan bağımsız olarak 4. hafta ($t = 4.713$, $p < .001$, $d = .783$), 6. hafta ($t = 6.608$, $p < .001$, $d = .789$) ve 8. hafta ($t = 7.288$, $p < .001$, $d = .894$) başlangıca kıyasla son bir hafta içindeki duyuşal ağrı yoğunluęunda anlamlı ölçüde azalma göstermiştir, ancak 2. haftada anlamlı bir iyileşme gözlenmemiştir ($p > .05$). Gruplardan bağımsız olarak 6. hafta ($t = 4.007$, $p < .001$, $d = .404$) ve 8. hafta ($t = 4.734$, $p < .001$, $d = .526$), 2. haftaya kıyasla son bir hafta içindeki duyuşal ağrı yoğunluęunda anlamlı ölçüde azalma göstermiştir, ancak 4. haftada anlamlı bir iyileşme gözlenmemiştir ($p > .05$). Gruplardan bağımsız olarak 4. haftadan 8. haftaya kadar son bir hafta içindeki duyuşal ağrı yoğunluęunda herhangi bir anlamlı iyileşme gözlenmemiştir ($p > .05$). FDM grubunda başlangıç ile karşılaştırıldığında 6. hafta ($t = 6.36461$, $p < .001$, $d = 1.33$) ve 8. haftada ($t = 6.57128$, $p < .001$, $d = 1.19$) son bir hafta içindeki duyuşal ağrı yoğunluęunda anlamlı ölçüde azalmalar gözlenmiştir, ancak 2. haftada ve 4. haftada anlamlı bir iyileşme bulunmamıştır ($p > .05$). Ayrıca FDM grubunda 2. haftaya kıyasla 6. hafta ($t = 5.68731$, $p < .001$, $d = .915$) ve 8. haftada ($t = 5.89145$, $p < .001$, $d = .915$) son bir hafta içindeki duyuşal ağrı yoğunluęunda anlamlı ölçüde azalmalar gözlenmiştir, ancak 4. haftada anlamlı bir iyileşme bulunmamıştır ($p > .05$). FDM grubunda 4. haftadan 8. haftaya kadar son bir hafta içindeki duyuşal ağrı yoğunluęunda herhangi bir anlamlı iyileşme gözlenmemiştir ($p > .05$). GSE grubunda başlangıç ile karşılaştırıldığında 6. hafta ($t = 3.83188$, $p = .014$, $d = 1.01$) ve 8. haftada ($t = 3.89749$, $p = .011$, $d = 1.14$) son bir hafta içindeki duyuşal ağrı yoğunluęunda anlamlı ölçüde azalmalar gözlenmiştir, ancak 2. haftada ve 4. haftada anlamlı bir iyileşme bulunmamıştır ($p > .05$). Ayrıca 2. haftadan 8. haftaya kadar son bir hafta içindeki duyuşal ağrı yoğunluęunda herhangi bir anlamlı iyileşme gözlenmemiştir ($p > .05$). Kontrol grubunda ise son bir hafta içindeki duyuşal ağrı yoğunluęunda zaman içerisinde herhangi bir anlamlı iyileşme gözlenmemiştir ($p > .05$) (Tablo 4.21.).

Şekil 4.49. Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duyuusal ağrı yoğunluğunun gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.50. Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duyuusal ağrı yoğunluğunun zamanlar arası karşılaştırması.

Şekil 4.51. Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duyuusal ağrı yoğunluğundaki değişiminin gruplar arası karşılaştırması.

Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duygusal ağrı yoğunluğu açısından, zamanlar arasında ($F = 16.6735$, $p < .001$, Şekil 4.53.) ve grup-zaman etkileşim etkisi açısından ($F = 2.2016$, $p = .03$, Şekil 4.54.) anlamlı farklılıklar bulunmuş, ancak zamanlardan bağımsız olarak gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır ($p > .05$, Şekil 4.52.) (Bkz. Tablo 4.19). Gruplardan bağımsız olarak 2. hafta ($t = 4.497$, $p < .001$, $d = .564$), 4. hafta ($t = 4.840$, $p < .001$, $d = .736$), 6. hafta ($t = 6.751$, $p < .001$, $d = .810$) ve 8. hafta ($t = 7.149$, $p < .001$, $d = .920$) başlangıca kıyasla son bir hafta içindeki duygusal ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalma göstermiştir. Ayrıca gruplardan bağımsız olarak 2. hafta ile karşılaştırıldığında yalnızca 8. haftada son bir hafta içindeki duygusal ağrı yoğunluğunda anlamlı azalma gözlenmiştir ($t = 2.870$, $p = .037$, $d = .395$). 4. haftadan 8. haftaya kadar son bir hafta içindeki duygusal ağrı yoğunluğunda herhangi bir anlamlı iyileşme gözlenmemiştir ($p > .05$). FDM grubunda başlangıç ile karşılaştırıldığında 4. hafta ($t = 3.76943$, $p = .018$, $d = .939$), 6. hafta ($t = 6.32023$, $p < .001$, $d = 1.23$) ve 8. haftada ($t = 6.09657$, $p < .001$, $d = 1.14$) son bir hafta içindeki duygusal ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalmalar gözlenmiştir, ancak 2. haftada anlamlı bir iyileşme bulunmamıştır ($p > .05$). FDM grubunda 2. hafta ile karşılaştırıldığında 6. haftada ($t = 3.77486$, $p = .017$, $d = .720$) ve 8. haftada ($t = 3.55436$, $p = .036$, $d = .652$) son bir hafta içindeki duygusal ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalmalar gözlenmiştir, ancak 4. haftada anlamlı bir iyileşme bulunmamıştır ($p > .05$). Ayrıca 4. haftadan 8. haftaya kadar son bir hafta içindeki duygusal ağrı yoğunluğunda herhangi bir anlamlı iyileşme gözlenmemiştir ($p > .05$). GSE grubunda zaman içinde herhangi bir anlamlı iyileşme gözlenmemiştir ($p > .05$). Kontrol grubunda ise yalnızca başlangıca kıyasla 8. haftada anlamlı bir iyileşme gözlenmiştir ($t = 3.73352$, $p = .020$, $d = .819$) (Tablo 4.22.).

Şekil 4.52. Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duygusal ağrı yoğunluğunun gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.53. Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duygusal ağrı yoğunluğunun zamanlar arası karşılaştırması.

Şekil 4.54. Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duygusal ağrı yoğunluğunun değişiminin gruplar arası karşılaştırması.

Tablo 4.23.'te gösterildiği gibi, sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğu açısından gruplar arasında ($\chi^2 = 101446$, $p < .001$, Şekil 4.55.), zamanlar arasında ($\chi^2 = 2.95e+6$, $p < .001$, Şekil 4.56.) ve grup-zaman etkileşim etkisinde ($\chi^2 = 2.84e+6$, $p < .001$, Şekil 4.57.) anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Zamandan bağımsız olarak GSE grubu FDM grubundan ($z = -117$, $p < .001$) ve kontrol grubundan ($z = 296$, $p < .001$) anlamlı ölçüde daha düşük ağrı yoğunluğuna sahipti. Yine zamandan bağımsız olarak FDM grubu kontrol grubundan anlamlı ölçüde daha düşük ağrı yoğunluğuna sahipti ($z = 292$, $p < .001$). Başlangıç ile karşılaştırıldığında 2. hafta ($z = -278$, $p < .001$), 4. hafta ($z = -657$, $p < .001$), 6. hafta ($z = -985$, $p < .001$) ve 8. hafta ($z = -1213$, $p < .001$) gruplardan bağımsız olarak anlamlı ölçüde daha düşük ağrı yoğunluğuna sahipti. İkinci hafta ile karşılaştırıldığında 4. hafta ($z = -268$, $p < .001$), 6. hafta ($z = -500$, $p < .001$) ve 8. hafta ($z = -661$, $p < .001$)

gruplardan bağımsız olarak anlamlı ölçüde daha düşük ağrı yoğunluğuna sahipti. Dördüncü hafta ile karşılaştırıldığında 6. hafta ($z = -233, p < .001$) ve 8. hafta ($z = -393, p < .001$) gruplardan bağımsız olarak anlamlı ölçüde daha düşük ağrı yoğunluğuna sahipti. Altıncı hafta ile karşılaştırıldığında 8. hafta ($z = -160, p < .001$) gruplardan bağımsız olarak anlamlı ölçüde daha düşük ağrı yoğunluğuna sahipti. Her üç grup da zaman içerisinde ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalmalar göstermiştir ($p < .001$) (Tablo 4.24.).

Şekil 4.55. Sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğunun gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.56. Sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğunun zamanlar arası karşılaştırması.

Şekil 4.57. Sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğunun değişiminin gruplar arası karşılaştırması.

Tablo 4.15. Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.

Değişkenler		FDM (n=17) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	GSE (n=18) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	KG (n=18) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	Gruplar arası analiz			Zamanlar arası analiz			Grup-zaman etkileşim etkisi		
					İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p
Genel	Başlangıç ^{1,2,3,4}	14.7 ± 10.6 ^{a,b,c,d,e,f} 12 (0; 40)	10.9 ± 5.98 ^{k,l} 10 (0; 22)	13.4 ± 8.7 ^{i,j,m,n} 13.5 (0; 29)	F = 2.290	.112	.087	F = 20.989	< .001*	.333	F = 4.158	< .001*	.165
	2. hafta ^{1,5,6}	12.7 ± 12.8 ^{g,h} 8 (0; 42)	6.8 ± 5.45 7 (0; 19)	8.78 ± 7.57 8 (0; 28)									
	4. hafta ^{2,7}	8.29 ± 11.1 ^a 3.5 (0; 40)	4.8 ± 3.73 ^d 5 (0; 11)	10.3 ± 8.41 8 (0; 27)									
	6. hafta ^{3,5}	1.85 ± 2.19 ^{b,g,i} 1 (0; 6)	3.5 ± 3.2 ^{e,k,m} 2 (0; 9)	10 ± 8.07 8 (0; 24)									
	8. hafta ^{4,6,7}	1.69 ± 3.04 ^{c,h,j} 0 (0; 10)	3.15 ± 3.24 ^{l,n} 3 (0; 12)	7.43 ± 6.58 5.5 (0; 20)									
Duyusal	Başlangıç ^{8,9,10}	10.5 ± 7.76 ^{o,p,q,r,s} 7 (0; 29)	8.39 ± 4.9 ^{x,y} 8.5 (0; 18)	9.39 ± 6.54 ^{v,w} 9.5 (0; 21)	F = 2.281	.113	.088	F = 17.974	< .001*	.300	F = 4.365	< .001*	.172
	2. hafta ^{11,12}	10.1 ± 9.35 ^u 6 (0; 31)	5.33 ± 4.24 5 (0; 13)	6.83 ± 5.88 5.5 (0; 23)									
	4. hafta ⁸	6.5 ± 8.28 3 (0; 31)	3.47 ± 3.04 ^r 4 (0; 11)	7.76 ± 6.29 6 (0; 21)									
	6. hafta ^{9,11}	1.77 ± 2.05 ^{o,t,v} 1 (0; 6)	2.64 ± 2.65 ^{s,x} 2 (0; 9)	7.75 ± 6.01 7 (0; 20)									
	8. hafta ^{10,12}	1.46 ± 2.4 ^{p,u,w} 0 (0; 7)	2.38 ± 1.98 ^{q,y} 2 (0; 7)	5.93 ± 4.89 4.5 (0; 14)									
Duyusal	Başlangıç ^{13,14,15,16}	4.18 ± 3.43 ^{A,B,C,D,E} 4 (0; 12)	2.5 ± 2.18 2 (0; 7)	4 ± 3.45 ^{H,I,J,K,L} 2.5 (0; 9)	F = 1.5313	.227	.060	F = 16.6735	< .001*	.283	F = 2.2016	.030*	.095
	2. hafta ^{13,17}	2.6 ± 3.91 ^{F,G} 1 (0; 12)	1.47 ± 1.92 1 (0; 7)	1.94 ± 2.13 1.5 (0; 6)									
	4. hafta ¹⁴	1.79 ± 3.12 ^A 0 (0; 9)	1.33 ± 1.72 0 (0; 5)	2.53 ± 2.5 2 (0; 7)									
	6. hafta ¹⁵	.08 ± .28 ^{B,F,H} 0 (0; 1)	.86 ± 1.41 ^{D,J} 0 (0; 5)	2.25 ± 2.67 1.5 (0; 8)									
	8. hafta ^{16,17}	.23 ± .83 ^{C,G,I} 0 (0; 3)	.77 ± 1.54 ^{E,K} 0 (0; 5)	1.5 ± 1.91 ^L .5 (0; 6)									

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L: Aynı sayılar ve harfler arasında Tukey'in dürüst anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark vardır / η^2_p : Etki büyüklüğünü temsilen kısmi eta kare / *: $p < .05$.

Tablo 4.16. Sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.

Değişkenler	FDM (n=17) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	GSE (n=18) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	KG (n=18) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	Gruplar arası analiz		Zamanlar arası analiz		Grup-zaman etkileşim etkisi	
				İstatistik	p	İstatistik	p	İstatistik	p
<i>Başlangıç</i>	6.29 ± 2.82 7 (0; 10)	5.44 ± 2.73 5.5 (0; 9)	6 ± 2.22 7 (2; 9)	$\chi^2 = 101446$	< .001*	$\chi^2 = 2.95e+6$	< .001*	$\chi^2 = 2.84e+6$	< .001*
<i>2. hafta</i>	5.4 ± 2.59 6 (0; 9)	4.87 ± 2.1 5 (0; 8)	4.88 ± 2.69 6 (0; 8)						
<i>4. hafta</i>	4.21 ± 2.19 5 (0; 8)	3.27 ± 1.98 3 (0; 8)	4.88 ± 2.42 5 (0; 8)						
<i>6. hafta</i>	2.46 ± 1.66 3 (0; 5)	2.5 ± 1.74 2 (0; 6)	4.13 ± 2.73 ^a 5 (0; 8)						
<i>8. hafta</i>	1.69 ± 2.46 0 (0; 7)	2 ± 2.48 2 (0; 8)	3.86 ± 1.96 ^a 3.5 (1; 7)						

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum /^a: Aynı harfler arasında Tukey'in dürüst anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark yoktur / η^2_p : Etki büyüklüğünü temsilen kısmi eta kare / *: $p < .05$.

Kısa form McGill ağrı anketindeki göstergeye göre anlık ağrı yoğunluğu için, zamanlar arasında ($\chi^2 = 48.14$, $p < .001$, Şekil 4.59.) ve grup-zaman etkileşim etkisi açısından ($\chi^2 = 29.74$, $p < .001$, Şekil 4.60.) anlamlı farklılıklar bulunmuş, ancak zamanlardan bağımsız olarak gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır ($p > .05$, Şekil 4.58.) (Tablo 4.25.). Gruplardan bağımsız olarak 2. hafta ($z = -4.127$, $p < .001$), 4. hafta ($z = -4.571$, $p < .001$), 6. hafta ($z = -5.261$, $p < .001$) ve 8. hafta ($z = -6.596$, $p < .001$) başlangıca kıyasla anlık ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalma göstermiştir. İkinci hafta ile karşılaştırıldığında 8. hafta anlık ağrı yoğunluğunda gruplardan bağımsız olarak anlamlı ölçüde azalma göstermiştir ($z = -3.619$, $p = .003$), ancak 4. hafta ve 6. hafta benzer bulunmuştur ($p > .05$). Dördüncü hafta ile karşılaştırıldığında 8. hafta anlık ağrı yoğunluğunda gruplardan bağımsız olarak anlamlı ölçüde azalma göstermiştir ($z = -2.988$, $p = .024$), ancak 6. hafta benzer bulunmuştur ($p > .05$). Ayrıca 6. haftanın 8. hafta ile benzer anlık ağrı yoğunluğuna sahip olduğu bulunmuştur ($p > .05$). FDM grubunda yalnızca başlangıç ile karşılaştırıldığında 2. hafta ($z = -3.908$, $p = .008$), 4. hafta ($z = -4.203$, $p = .002$), 6. hafta ($z = -5.057$, $p < .001$) ve 8. haftada ($z = -6.014$, $p < .001$) anlık ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalmalar gözlenmiştir. GSE grubunda başlangıç ile karşılaştırıldığında 4. hafta ($z = -3.931$, $p = .007$), 6. hafta ($z = -4.292$, $p = .002$) ve 8. haftada ($z = -4.388$, $p = .001$) anlık ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalmalar gözlenmiştir, ancak 2. hafta benzer bulunmuştur ($p > .05$). Kontrol grubunda zaman içinde herhangi bir anlamlı iyileşme gözlenmemiştir ($p > .05$) (Tablo 4.26.).

Şekil 4.58. Kısa form McGill ağrı anketindeki göstergeye göre anlık ağrı yoğunluğunun gruplar arası karşılaştırması.

Şekil 4.59. Kısa form McGill ağrı anketindeki göstergeye göre anlık ağrı yoğunluğunun zamanlar arası karşılaştırması.

Şekil 4.60. Kısa form McGill ağrı anketindeki göstergeye göre anlık ağrı yoğunluğunun değişiminin gruplar arası karşılaştırması.

Tablo 4.17. Kısa form McGill ağrı anketindeki göstergeye göre anlık ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.

Zamanlar		FDM n (%)	GSE n (%)	KG n (%)	Gruplar arası analiz		Zamanlar arası analiz		Grup-zaman etkileşimi etkisi	
					İstatistik	p	İstatistik	p	İstatistik	p
Başlangıç ^{1,2,3,4}	Ağrı yok	2 (11.8) ^{a,b,c,d,e,f,g}	0 (0) ^{h,m,n,o}	4 (22.2) ⁱ	$\chi^2 = 5.39$.068	$\chi^2 = 48.14$	< .001*	$\chi^2 = 29.74$	< .001*
	Hafif	2 (11.8)	7 (38.9)	4 (22.2)						
	Rahatsız edici	4 (23.5)	2 (11.1)	6 (33.3)						
	Sıkıntı verici	3 (17.6)	8 (44.4)	3 (16.7)						
	Berbat	6 (35.3)	1 (5.6)	1 (5.6)						
Dayanılmaz	0 (0)	0 (0)	0 (0)							
2. hafta ^{1,5}	Ağrı yok	3 (20) ^a	2 (13.3)	3 (16.7) ^j						
	Hafif	7 (46.7)	6 (40)	8 (44.4)						
	Rahatsız edici	4 (26.7)	7 (46.7)	3 (16.7)						
	Sıkıntı verici	1 (6.7)	0 (0)	3 (16.7)						
	Berbat	0 (0)	0 (0)	1 (5.6)						
Dayanılmaz	0 (0)	0 (0)	0 (0)							
4. hafta ^{2,6}	Ağrı yok	6 (42.9) ^b	3 (20) ^{e,m}	2 (11.8) ^k						
	Hafif	2 (14.3)	9 (60)	6 (35.3)						
	Rahatsız edici	4 (28.6)	3 (20)	3 (17.6)						
	Sıkıntı verici	2 (14.3)	0 (0)	5 (29.4)						
	Berbat	0 (0)	0 (0)	1 (5.9)						
Dayanılmaz	0 (0)	0 (0)	0 (0)							
6. hafta ³	Ağrı yok	6 (46.2) ^c	4 (28.6) ^{f,n}	2 (12.5) ^l						
	Hafif	5 (38.5)	9 (64.3)	5 (31.3)						
	Rahatsız edici	1 (7.7)	1 (7.1)	5 (31.3)						
	Sıkıntı verici	1 (7.7)	0 (0)	3 (18.8)						
	Berbat	0 (0)	0 (0)	1 (6.3)						
Dayanılmaz	0 (0)	0 (0)	0 (0)							
8. hafta ^{4,5,6}	Ağrı yok	10 (76.9) ^{d,h,i,j,k,l}	6 (46.2) ^{g,o}	3 (21.4)						
	Hafif	1 (7.7)	5 (38.5)	6 (42.9)						
	Rahatsız edici	2 (15.4)	1 (7.7)	4 (28.6)						
	Sıkıntı verici	0 (0)	1 (7.7)	1 (7.1)						
	Berbat	0 (0)	0 (0)	0 (0)						
Dayanılmaz	0 (0)	0 (0)	0 (0)							

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / ^{1, 2, 3, 4, 5, 6, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o}: Aynı rakamlar ve harfler arasında Tukey'in düüüst anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark vardır / *: $p < .05$.

Öte yandan, görsel analog skalaya göre anlık ağrı yoğunluğu için gruplar arasında ($F = 3.532$, $p = .038$, Şekil 4.61.), zamanlar arasında ($F = 24.804$, $p < .001$, Şekil 4.62) ve grup-zaman etkileşim etkisi açısından ($F = 5.078$, $p < .001$, Şekil 4.62.) anlamlı farklılıklar bulunmuştur (Tablo 4.27.). Ancak zamandan bağımsız olan gruplar arası bu anlamlı farkı post hoc analizi ayırt edememiştir ($p > .05$). Gruplardan bağımsız olarak 2. hafta ($t = 5.589$, $p < .001$, $d = .635$), 4. hafta ($t = 6.599$, $p < .001$, $d = .665$), 6. hafta ($t = 8.069$, $p < .001$, $d = .851$) ve 8. hafta ($t = 8.690$, $p < .001$, $d = 1.04$) başlangıca kıyasla anlık ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalma göstermiştir. İkinci hafta ile karşılaştırıldığında 8. haftada ($t = 3.365$, $p = .008$, $d = .537$), gruplardan bağımsız olarak anlık ağrı yoğunluğunun anlamlı ölçüde azaldığı gösterilmiştir, ancak 4. haftada ve 6. haftada benzerlik gözlenmiştir ($p > .05$). Gruplardan bağımsız olarak 4. hafta, 6. hafta ve 8. hafta arasında anlık ağrı yoğunluğu açısından anlamlı bir fark gözlenmemiştir ($p > .05$). FDM grubunda yalnızca başlangıç ile karşılaştırıldığında 2. hafta ($t = 5.4629$, $p < .001$, $d = 1.24$), 4. hafta ($t = 5.6670$, $p < .001$, $d = .983$), 6. hafta ($t = 7.1914$, $p < .001$, $d = 1.60$) ve 8. haftada ($t = 7.6822$, $p < .001$, $d = 2.12$) anlık ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalmalar gözlenmiştir. Benzer şekilde GSE grubunda yalnızca başlangıç ile karşılaştırıldığında 2. hafta ($t = 3.5909$, $p = .032$, $d = .880$), 4. hafta ($t = 5.6847$, $p < .001$, $d = 1.74$), 6. hafta ($t = 5.9530$, $p < .001$, $d = 1.92$) ve 8. haftada ($t = 5.7341$, $p < .001$, $d = 2.23$) anlık ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalmalar gözlenmiştir. Kontrol grubunda ise zaman içinde herhangi bir anlamlı iyileşme gözlenmemiştir ($p > .05$) (Tablo 4.28.).

Şekil 4.61. Görsel analog skalaya göre anlık ağrı yoğunluğunun gruplar arası karşılaştırması.

Tablo 4.18. Görsel analog skalaya göre anlık ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.

Zamanlar	FDM Ortalama \pm SS Ortanca (min; maks)	GSE Ortalama \pm SS Ortanca (min; maks)	KG Ortalama \pm SS Ortanca (min; maks)	Gruplar arası analiz			Zamanlar arası analiz			Grup-zaman etkileşimi etkisi		
				İstatistik	<i>p</i>	η^2_p	İstatistik	<i>p</i>	η^2_p	İstatistik	<i>p</i>	η^2_p
<i>Başlangıç</i> ^{1,2,3,4}	58.4 \pm 31.2 ^{a,b,c,d,e,f,g} 65.8 (0; 97.3)	53.6 \pm 22.2 ^{h,i,j,m,r,s,t,u} 57.8 (18.1; 83.3)	40.3 \pm 31.8 ^{k,n} 40.7 (0; 83.8)	F = 3.532	.038*	.138	F = 24.804	< .001*	.374	F = 5.078	< .001*	.197
<i>2. hafta</i> ^{1,5}	23.4 \pm 24.9 ^{a,h} 11.1 (0; 85.3)	29.9 \pm 24.1 ^r 27.6 (0; 77.8)	37.6 \pm 28.2 ^o 42.3 (0; 86.6)									
<i>4. hafta</i> ²	21.4 \pm 22.4 ^{b,i} 20.5 (0; 67.2)	16.1 \pm 12.9 ^{e,s} 15.6 (0; 43.5)	42.5 \pm 23.2 ^{l,p} 44.2 (0; 75.5)									
<i>6. hafta</i> ³	10.5 \pm 15.3 ^{c,j,k,l} 4.2 (0; 54)	12.2 \pm 11.2 ^{f,t} 12.3 (0; 36.3)	36.4 \pm 24.9 ^q 36.5 (0; 75.3)									
<i>8. hafta</i> ^{4,5}	7.12 \pm 19 ^{d,m,n,o,p,q} 0 (0; 67)	11.8 \pm 18.4 ^{g,u} 4.1 (0; 61.2)	27.9 \pm 21.5 27.6 (0; 62.6)									

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / 1, 2, 3, 4, 5, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u: Aynı rakamlar ve harfler arasında Tukey'in dürüst anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark vardır / η^2_p : Etki büyüklüğünü temsilen kısmi eta kare / *: $p < .05$.

Şekil 4.62. Görsel analog skalaya göre anlık ağrı yoğunluğu karşılaştırmaları: A) Zamanlar arası B) Değişimin gruplar arası.

Yenilenmiş derecelendirilmiş kronik ağrı ölçeğine göre kronik ağrı yoğunluğu açısından gruplardan bağımsız olarak zamanlar arasında ($\chi^2 = 46.944, p < .001$) anlamlı fark olup, zamandan bağımsız gruplar arası ya da grup-zaman etkileşim etkisi açısından anlamlı farklılıklar gözlenmemiştir ($p > .05$) (Şekil 4.63. ve Tablo 4.29.). Gruplardan bağımsız olarak başlangıç ile karşılaştırıldığında 2. hafta ($z = -3.9847, p < .001$), 4. hafta ($z = -3.9796, p < .001$), 6. hafta ($z = -5.3384, p < .001$) ve 8. haftada ($z = -6.241, p < .001$) kronik ağrı yoğunluğunda anlamlı ölçüde azalmalar gözlenmiştir. İkinci hafta ile karşılaştırıldığında 8. hafta kronik ağrı yoğunluğunda gruplardan bağımsız olarak anlamlı ölçüde azalma gösterirken ($z = -3.8354, p = .001$), 4. hafta ve 6. haftada benzerlik bulunmuştur ($p > .05$). Dördüncü hafta ile karşılaştırıldığında 8. hafta kronik ağrı yoğunluğunda gruplardan bağımsız olarak anlamlı ölçüde azalma gösterirken ($z = -3.7728, p = .002$), 6. haftada benzerlik bulunmuştur ($p > .05$). Altıncı hafta ile 8. hafta arasında ise anlamlı bir fark gözlenmemiştir ($p > .05$) (Tablo 4.30.).

Şekil 4.63. Kronik ağrı yoğunluğu karşılaştırmaları: A) Gruplar arası B) Zamanlar arası C) Değişimin gruplar arası.

Tablo 4.19. Kronik ağrı yoğunluğu üzerindeki etkiler.

Değişkenler		FDM n (%)	GSE n (%)	KG n (%)	Gruplar arası analiz		Zamanlar arası analiz		Grup-zaman etkileşimi etkisi	
					İstatistik	<i>p</i>	İstatistik	<i>p</i>	İstatistik	<i>p</i>
<i>Başlangıç</i> ^{1,2,3,4}	<i>Yok</i>	4 (23.5)	6 (33.3)	5 (27.8)	$\chi^2 = 4.416$.110	$\chi^2 = 46.944$	< .001*	$\chi^2 = 11.904$.156
	<i>Hafif</i>	0 (0)	0 (0)	1 (5.6)						
	<i>Rahatsız edici</i>	5 (29.4)	3 (16.7)	0 (0)						
	<i>Yüksek etkili</i>	8 (47.1)	9 (50)	12 (66.7)						
<i>2. hafta</i> ^{1,5}	<i>Yok</i>	6 (40)	7 (46.7)	8 (47.1)						
	<i>Hafif</i>	3 (20)	2 (13.3)	1 (5.9)						
	<i>Rahatsız edici</i>	3 (20)	3 (20)	4 (23.5)						
	<i>Yüksek etkili</i>	3 (20)	3 (20)	4 (23.5)						
<i>4. hafta</i> ^{2,6}	<i>Yok</i>	8 (57.1)	7 (46.7)	4 (23.5)						
	<i>Hafif</i>	1 (7.1)	5 (33.3)	2 (11.8)						
	<i>Rahatsız edici</i>	3 (21.4)	0 (0)	6 (35.3)						
	<i>Yüksek etkili</i>	2 (14.3)	3 (20)	5 (29.4)						
<i>6. hafta</i> ³	<i>Yok</i>	12 (92.3)	9 (64.3)	5 (31.3)						
	<i>Hafif</i>	1 (7.7)	4 (28.6)	2 (12.5)						
	<i>Rahatsız edici</i>	0 (0)	0 (0)	3 (18.8)						
	<i>Yüksek etkili</i>	0 (0)	1 (7.1)	6 (37.5)						
<i>8. hafta</i> ^{4,5,6}	<i>Yok</i>	12 (92.3)	10 (76.9)	8 (57.1)						
	<i>Hafif</i>	1 (7.7)	1 (7.7)	3 (21.4)						
	<i>Rahatsız edici</i>	0 (0)	2 (15.4)	1 (7.1)						
	<i>Yüksek etkili</i>	0 (0)	0 (0)	2 (14.3)						

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / ^{1, 2, 3, 4, 5, 6}: Aynı rakamlar arasında Tukey'in dürüst anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark vardır / *: *p* < .05.

4.2.5. Temporomandibular Bozukluk Şiddeti

Temporomandibular bozukluk şiddeti için, zamanlar arasında ($F = 39.82, p < .001$) ve grup-zaman etkileşim etkisi açısından ($F = 3.38, p = .044$) anlamlı farklılıklar bulunmuştur, ancak zamanlardan bağımsız olarak müdahalenin etkisinde gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu ($p > .05$) (Şekil 4.64. ve Tablo 4.31.). Başlangıç ile karşılaştırıldığında 8. haftada temporomandibular bozukluk şiddetinde gruplardan bağımsız olarak anlamlı ölçüde bir azalma gözlenmiştir ($t = 6.31, p < .001, d = .949$). FDM grubunda 8. hafta başlangıç ile karşılaştırıldığında anlamlı ölçüde bir azalma gözlenmiştir ($t = 5.4540, p < .001, d = 1.07$). Benzer şekilde GSE grubunda 8. hafta başlangıç ile karşılaştırıldığında anlamlı ölçüde bir azalma gözlenmiştir ($t = 3.5002, p = .013, d = 1.05$). Bununla beraber kontrol grubunda 8. hafta başlangıç ile karşılaştırıldığında anlamlı ölçüde bir iyileşme gözlenmemiştir ($p > .05$) (Tablo 4.32.).

Şekil 4.64. Temporomandibular bozukluk şiddeti karşılaştırmaları: A) Gruplar arası B) Zamanlar arası C) Değişimin gruplar arası.

Tablo 4.20. Temporomandibular bozukluk şiddeti üzerindeki etkiler.

Zamanlar	FDM (n=17) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	GSE (n=18) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	KG (n=18) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	Gruplar arası analiz			Zamanlar arası analiz			Grup-zaman etkileşimi etkisi		
				İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p
Başlangıç ¹	75.6 ± 19.1 ^{a,b} 80 (30; 100)	75 ± 12.7 ^{c,e} 77.5 (45; 95)	76.7 ± 17 ^{d,f} 80 (45; 100)	F = 2.00	.147	.079	F = 39.82	< .001*	.494	F = 3.38	.044*	.142
8. hafta ¹	47.7 ± 23 ^{a,c,d} 50 (15; 85)	57.7 ± 18.8 ^{b,e,f} 60 (20; 95)	67.9 ± 16.3 65 (35; 100)									

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / ¹. a, b, c, d, e, f: Aynı rakam ve harfler arasında Tukey'in düürüst anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark vardır / η^2_p : Etki büyüklüğünü temsilen kısmi eta kare / *: $p < .05$.

4.2.6. Temporomandibular Disfonksiyon

Temporomandibular eklem genel disfonksiyonu, fonksiyonel kapasite disfonksiyonu ve beslenme disfonksiyonu için gruplar arasında ve grup-zaman etkileşim etkisi açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$, Şekil 4.65. ve Tablo 4.33.), Bununla birlikte genel disfonksiyon, fonksiyonel kapasite disfonksiyonu ve beslenme disfonksiyonu için gruplardan bağımsız olarak zamanlar arasında anlamlı farklar gözlenmiştir (F = 23.59, $p < .001$; F = 26.474, $p < .001$; F = 15.48621, $p < .001$; sırasıyla) (Şekil 4.65. ve Tablo 4.33.). Başlangıç ile karşılaştırıldığında 8. haftada genel disfonksiyon ($t = 4.86$, $p < .001$, $d = .573$, Şekil 4.65.), fonksiyonel kapasite disfonksiyonu ($t = 5.15$, $p < .001$, $d = .624$, Şekil 4.66.) ve beslenme disfonksiyonunda ($t = 3.94$, $p < .001$, $d = .460$, Şekil 4.67.) gruplardan bağımsız olarak anlamlı ölçüde azalma bulunmuştur (Tablo 4.34.).

Şekil 4.65. Genel temporomandibular disfonksiyon karşılaştırmaları: A) Gruplar arası B) Zamanlar arası C) Değişimin gruplar arası

Şekil 4.66. Fonksiyonel kapasite disfonksiyonu karşılaştırmaları: A) Gruplar arası B) Zamanlar arası C) Değişimin gruplar arası.

Tablo 4.21. Temporomandibular disfonksiyon üzerindeki etkiler.

Değişkenler		FDM (n=17) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	GSE (n=18) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	KG (n=18) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	Gruplar arası analiz			Zamanlar arası analiz			Grup-zaman etkileşimi etkisi		
					İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p
Genel	Başlangıç ¹	24.3 ± 15.6 20 (0; 50)	23.5 ± 11.3 22 (9; 46)	26.5 ± 13.3 23.5 (9; 52)	F = 2.708	.079	.120	F = 23.590	< .001*	.397	F = 2.592	.089	.127
	8. hafta ¹	6.69 ± 5.66 5 (0; 17)	14.8 ± 8.24 14 (0; 36)	19.5 ± 9.44 16 (9; 45)									
Fonksiyonel kapasite	Başlangıç ²	15.1 ± 9.95 14 (0; 33)	13.8 ± 5.72 13.5 (4; 25)	15.3 ± 6.84 13 (7; 30)	F = 1.896	.164	.088	F = 26.474	< .001*	.411	F = 2.244	.120	.106
	8. hafta ²	4.23 ± 3.98 3 (0; 13)	8.62 ± 5.04 9 (0; 20)	10.6 ± 5.17 10.5 (4; 21)									
Beslenme	Başlangıç ³	9.24 ± 6.16 9 (0; 18)	9.83 ± 6.05 8.5 (1; 21)	11.2 ± 7.29 10 (2; 24)	F = 2.82412	.070	.112	F = 15.48621	< .001*	.295	F = 2.79062	.074	.131
	8. hafta ³	2.46 ± 2.37 2 (0; 7)	6.23 ± 3.98 6 (0; 16)	8.93 ± 5.50 6.5 (5; 24)									

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / ^{1, 2, 3}: Aynı rakamlar arasında Tukey'in düüşt anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark vardır / η^2_p : Etki büyüklüğünü temsilen kısmi eta kare / *: $p < .05$.

Şekil 4.67. Beslenme disfonksiyonu karşılaştırmaları: A) Gruplar arası B) Zamanlar arası C) Değişimin gruplar arası.

4.2.7. Temporomandibular Özürllülük

Genel özürllülük ve ağrı özürllülüğü için, gruplar arasında ve grup-zaman etkileşim etkisi açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$), ancak gruplardan bağımsız olarak zamanlar arasında anlamlı farklar gözlenmiştir ($F = 47.836$, $p < .001$; $F = 48.906$, $p < .001$; sırasıyla) (Şekil 4.68., Şekil 4.70. ve Tablo 4.35.). Çenenin fonksiyonel durumundaki özürllülük için, gruplar arasında ($F = 4.0169$, $p = .027$), zamanlar arasında ($F = 34.5439$, $p < .001$) ve grup-zaman etkileşim etkisi açısından ($F = 3.4721$, $p = .044$) anlamlı farklılıklar bulunmuştur (Şekil 4.69. ve Tablo 4.35.). Başlangıç ile karşılaştırıldığında 8. haftada genel özürllülük ($t = 6.92$, $p < .001$, $d = 1.00$), ağrı özürllülüğü ($t = 6.99$, $p < .001$, $d = 1.06$) ve çenenin fonksiyonel durumundaki özürllülükte ($t = 5.88$, $p < .001$, $d = .776$) gruplardan bağımsız olarak anlamlı ölçüde azalmalar bulunmuştur (Tablo 4.36.). FDM grubu çenenin fonksiyonel durumundaki özürllülükte zamandan bağımsız olarak GSE grubu ile benzer ($p > .05$), kontrol grubundan anlamlı ölçüde farklı bulunmuştur ($t = -2.83$, $p = .021$, $d = -.628$).

Bununla birlikte GSE grubu çenenin fonksiyonel durumundaki özürllükte zamandan bağımsız olarak kontrol grubu ile benzerlik göstermekteydi ($p > .05$). FDM grubunda 8. hafta başlangıç ile karşılaştırıldığında çenenin fonksiyonel durumundaki özürllükte anlamlı ölçüde bir azalma gözlenmiştir ($t = 5.323, p < .001, d = .974$). Benzer şekilde GSE grubunda 8. hafta başlangıç ile karşılaştırıldığında çenenin fonksiyonel durumundaki özürllükte anlamlı ölçüde bir azalma gözlenmiştir ($t = 3.04, p = .049$). Bununla beraber kontrol grubunda 8. hafta başlangıç ile karşılaştırıldığında çenenin fonksiyonel durumundaki özürllükte anlamlı ölçüde bir iyileşme gözlenmemiştir ($p > .05$) (Tablo 4.37.).

Şekil 4.68. Genel temporomandibular özürllük karşılaştırmaları: A) Gruplar arası B) Zamanlar arası C) Değişimin gruplar arası.

Tablo 4.22. Temporomandibular özürllük üzerindeki etkiler.

Değişkenler		FDM (n=17) ^A Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	GSE (n=18) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	KG (n=18) ^A Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	Gruplar arası analiz			Zamanlar arası analiz			Grup-zaman etkileşimi etkisi		
					İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p
Genel	Başlangıç ¹	27.4 ± 12.3 27 (5; 50)	26.8 ± 8.41 25.5 (14; 45)	27.6 ± 8.75 28.5 (12; 44)	F = 1.655	.206	.086	F = 47.836	< .001*	.593	F = 2.074	.142	.112
	8. hafta ¹	11.3 ± 6.75 12 (3; 24)	15.2 ± 7.35 14 (3; 32)	19.9 ± 5.49 19.5 (10; 28)									
Çenenin fonksiyonel durumu	Başlangıç ²	8.65 ± 5.51 ^a 7 (0; 17)	8.89 ± 3.58 ^{b,e} 8 (4; 17)	9.56 ± 3.22 ^{c,f} 9 (5; 16)	F = 4.0169	.027*	.188	F = 34.5439	< .001*	.530	F = 3.4721	.044*	.185
	8. hafta ²	2.38 ± 2.33 ^{a,b,c,d} 2 (0; 7)	5.08 ± 2.43 ^{e,f} 6 (0; 9)	7.5 ± 2.59 ^d 6.5 (5; 14)									
Ağrı ve özürllük	Başlangıç ³	18.7 ± 7.64 19 (5; 33)	17.9 ± 6.44 16.5 (7; 33)	18 ± 6.73 19 (7; 29)	F = .367	.695	.017	F = 48.906	< .001*	.571	F = 1.269	.293	.065
	8. hafta ³	8.92 ± 5.39 9 (3; 18)	10.1 ± 5.87 10 (3; 23)	12.4 ± 4.85 12 (5; 21)									

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / 1, 2, 3, a, b, c, d, e, f: Aynı rakamlar ve harfler arasında Tukey'in düürüst anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark vardır / η^2_p : Etki büyüklüğünü temsilen kısmi eta kare / *: $p < .05$.

Şekil 4.69. Çenenin fonksiyonel durumundaki özürüllük karşılaştırmaları: A) Gruplar arası B) Zamanlar arası C) Değişimin gruplar arası.

Şekil 4.70. Ağrı ve özürüllük karşılaştırmaları: A) Gruplar arası B) Zamanlar arası C) Değişimin gruplar arası.

4.2.8. Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi

Tablo 4.38.'de gösterildiği üzere sağlıkla ilgili genel yaşam kalitesi ve anketin ağrı, işlevsellik, duygudurum ve cinsellik-sosyallik alt alanları için, gruplar arasında ve grup-zaman etkileşim etkisi açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > .05$), ancak gruplardan bağımsız olarak zamanlar arasında anlamlı farklar gözlenmiştir ($F = 22.442, p < .001$; $F = 22.44, p < .001$; $F = 17.295, p < .001$; $F = 5.881, p = .02$; $F = 14.25, p < .001$; sırasıyla). Başlangıç ile karşılaştırıldığında 8. haftada sağlıkla ilgili genel yaşam kalitesi ($t = 4.74, p < .001, d = .702$, Şekil 4.71.), ağrı ($t = 4.74, p < .001, d = .676$, Şekil 4.72.), işlevsellik ($t = 4.16, p < .001, d = .630$, Şekil 4.73.), duygudurum ($t = 2.43, p = 0.02, d = .326$, Şekil 4.74.) ve cinsellik-sosyallikte ($t = 3.77, p < .001, d = .564$, Şekil 4.75.) gruplardan bağımsız olarak anlamlı ölçüde iyileşmeler bulunmuştur (Tablo 4.39.).

Şekil 4.71. Sağlıkla ilgili genel yaşam kalitesi karşılaştırmaları: A) Gruplar arası B) Zamanlar arası C) Değişimin gruplar arası.

Şekil 4.72. Ağrı ile ilgili yaşam kalitesi karşılaştırmaları: A) Grupsararısı B) Zamanlar arası C) Değişimin grupsararısı.

Şekil 4.73. İşlevsellik ile ilgili yaşam kalitesi karşılaştırmaları: A) Grupsararısı B) Zamanlar arası C) Değişimin grupsararısı.

Şekil 4.74. Duygudurum ile ilgili yaşam kalitesi karşılaştırmaları: A) Gruplar arası B) Zamanlar arası C) Değişimin gruplar arası.

Şekil 4.75. Cinsellik ve sosyalik ile ilgili yaşam kalite karşılaştırmaları: A) Gruplar arası B) Zamanlar arası C) Değişimin gruplar arası.

Tablo 4.23. Sağlıkla ilgili genel yaşam kalitesi üzerindeki etkiler.

Değişkenler		FDM (n=17) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	GSE (n=18) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	KG (n=18) Ortalama ± SS Ortanca (min; maks)	Gruplar arası analiz			Zamanlar arası analiz			Grup-zaman etkileşimi etkisi		
					İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p	İstatistik	p	η^2_p
Genel	Başlangıç ¹	41.9 ± 23.5 31 (13; 107)	48.6 ± 18.4 43.5 (25; 81)	40.1 ± 17.6 37.5 (9; 76)	F = .697	.503	.029	F = 22.442	< .001*	.381	F = .745	.482	.039
	8. hafta ¹	26 ± 17.4 23 (4; 55)	36.4 ± 17.5 35 (8; 64)	30.1 ± 18.4 29.5 (7; 70)									
Ağrı	Başlangıç ²	19.8 ± 9.98 17 (6; 46)	21.4 ± 7.64 20.5 (12; 36)	19.3 ± 8.41 18.5 (8; 38)	F = .484	.619	.021	F = 22.440	< .001*	.379	F = .927	.405	.048
	8. hafta ²	11.8 ± 8.17 9 (2; 26)	16.6 ± 8.08 15 (4; 30)	13.4 ± 7.14 12 (3; 29)									
İşlevsellik	Başlangıç ³	8.41 ± 5.46 8 (2; 20)	9.39 ± 5.02 9 (2; 17)	7.78 ± 4.37 6.5 (1; 15)	F = .9287	.402	.038	F = 17.2950	< .001*	.312	F = .8480	.436	.043
	8. hafta ³	4.54 ± 3.57 5 (0; 10)	6.92 ± 5.16 7 (0; 17)	5.64 ± 4.68 5 (0; 14)									
Duygudurum	Başlangıç ⁴	7.59 ± 5.46 7 (0; 20)	10.5 ± 4.59 10.5 (2; 17)	8.78 ± 4.48 8.5 (0; 17)	F = .851	.433	.035	F = 5.881	.020*	.131	F = .677	.514	.034
	8. hafta ⁴	5.92 ± 4.33 4 (0; 13)	7.62 ± 2.84 8 (3; 12)	7.71 ± 4.71 9 (0; 15)									
Cinsellik ve sosyallik	Başlangıç ⁵	6.12 ± 5.54 3 (0; 21)	7.28 ± 5.34 6.5 (0; 16)	4.22 ± 3.57 3.5 (0; 13)	F = .939	.398	.037	F = 14.250	< .001*	.279	F = 1.267	.294	.064
	8. hafta ⁵	3.77 ± 3.88 2 (0; 12)	5.23 ± 4.04 4 (0; 12)	3.43 ± 3.9 2.5 (0; 12)									

FDM: Fasyal distorsiyon modeli / GSE: Gövde stabilizasyon eğitimi / KG: Kontrol grubu / SS: Standart sapma / min; maks: minimum; maksimum / ^{1, 2, 3, 4, 5}: Aynı rakamlar arasında Tukey'in düürüst anlamlı fark testine göre anlamlı bir fark vardır / η^2_p : Etki büyüklüğünü temsilen kısmi eta kare / *: $p < .05$.

5. TARTIŞMA

Bu çalışmada geleneksel ev programına ek FDM müdahalesinin temporomandibular bozukluğu olan hastalar üzerindeki etkilerini geleneksel ev programına ek GSE müdahalesi ve müdahale içermeyen kontrol ile karşılaştırarak incelemek amaçlanmıştır.

Çalışma neticesinde geleneksel ev programına ek FDM müdahalesi, geleneksel ev programına ek GSE müdahalesi ve müdahale içermeyen kontrol arasında sağ laterotrüzyon, sol laterotrüzyon, son bir hafta içindeki ağrı yoğunlukları, anlık ağrı yoğunlukları ve temporomandibular bozukluk şiddetine ilişkin grup – zaman etkileşim etkisi anlamlı bulunmuştur. Ayrıca geleneksel ev programına ek FDM müdahalesi, geleneksel ev programına ek GSE müdahalesi ve müdahale içermeyen kontrol arasında göz-tragus-horizontal, son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğu (sayısal ağrı derecelendirme ölçeği), anlık ağrı yoğunluğu (görsel analog skala) ve çenenin fonksiyonel durumundaki özürüllüğe ilişkin zamanlardan bağımsız olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Son olarak gruplardan bağımsız olarak ölçüm zamanları arasında ağrısız maksimum ağız açıklığı, sağ laterotrüzyon, sol laterotrüzyon, son bir hafta içindeki ağrı yoğunlukları, anlık ağrı yoğunlukları, kronik ağrı yoğunlukları, temporomandibular bozukluk şiddeti, temporomandibular disfonksiyon, temporomandibular özürüllük ve sağlıkla ilgili genel yaşam kalitesine ilişkin anlamlı farklar bulunmuştur.

Tedavi edilen hastalara sekiz hafta boyunca haftada 45 dakikalık seanslar sunulmuştur. Kontrol grubuna tedavi uygulanmamış ancak çalışma tamamlandıktan sonra üstün gelen tedavi ile tedavi edilmişlerdir. Tüm ölçümler başlangıçta ve 8. haftada gerçekleştirilmiştir ve ağrı yoğunluğu ek olarak 2., 4. ve 6. haftalarda ölçülmüştür. Müdahaleler ve ölçümler pilot çalışma ve ana çalışma sırasında temporomandibular bozukluğu olan hastalar için oldukça uygun, kabul edilebilir ve uygulanabilir bulunmuştur. FDM tedavisi sırasında hastalar sadece ciltte hafif eritem ve kabul edilebilir yoğunlukta ağrı yaşamış, sistemik yan etki göstermemişlerdir. Hastaların tedaviyi bırakma oranı (%30) minimal ila orta düzeydeydi. Bu durum çalışmanın uzunluğundan kaynaklanıyor olabilir.

5.1. Baş Postürü

5.1.1. Manuel Tedavinin Etkisi

Manuel tedavi, servikal ve temporomandibular bölgelerdeki miyofasyal yapıların uzunluğunu ve eklem hareketliliğini artırarak baş postürünü etkileyebilir. Manuel tedavi, egzersiz tedavisi, kuru iğneleme ve oklüzal splint tedavisini içeren kombine bir tedavi, C₂ posterior-C₃/C₅ hattı arasındaki açıyı artırmış ve C₁-C₂ mesafesini azaltmıştır (103). Manuel tedavi, egzersiz tedavisi, infraruj tedavisi ve hasta eğitimini içeren kombine tedavi, düzeltilmiş/nötr baş postüründe sternum ile mental çıkıntı arasındaki mesafeyi herhangi bir tedavinin uygulanmamasına kıyasla azaltmıştır, ancak alışlagelmiş baş postüründe anlamlı farklılık gözlenmemiştir (104). Manuel tedavi, egzersiz tedavisi, kuru iğneleme ve oklüzal splint tedavisini içeren kombine tedavi, kraniyovertebral açıyı, C₂ eksen-Nasion/Sella hattı arasındaki açıyı ve C₀-C₁ mesafesini değiştirmemiştir (103). Ayrıca, temporomandibular bozukluğu olan hastaların kraniyovertebral açısı, C₂ posterior-C₃/C₅ çizgi arasındaki açı, C₂ aks-Nasion/Sella çizgi arasındaki açı, C₀-C₁ mesafesi ve C₁-C₂ mesafesi üzerinde tedavi uygulanmamasıyla benzer bir etkiye sahipti (103). Benzer şekilde, yaptığımız çalışmada da baş postürü üzerinde kombine FDM tedavisinin herhangi bir tedavinin uygulanmaması ile benzer etkileri olduğu bulunmuştur.

5.1.2. Pilates Yöntemi ve Gövde Stabilizasyon Eğitiminin Etkisi

Gövde stabilizasyon eğitimi, servikal, skapular ve gövde stabilizasyonu, kas dengesizliğinin giderilmesi ve servikal bölgede miyofasyal ve artiküler yapıların mobilizasyonu yollarıyla baş postürünü etkileyebilir. Bir tür gövde stabilizasyon eğitimi olan Pilates yöntemi ise postürü iyileştirir (7). Geleneksel tedaviye (hasta eğitimi ve Rocabado'nun 6x6 egzersizlerine) GSE eklenmesi postürü iyileştirmiş, ancak geleneksel tedavi tek başına iyileştirmemiştir (9). Miyorelaksan plaklara Pilates yöntemi eklendiğinde farklı bir etki görülmemiştir (10). Düşük seviyeli lazer tedavisine Pilates yönteminin eklenmesi kraniyoservikal açı üzerinde Bruegger egzersizlerinin eklenmesinden daha iyi sonuçlara yol açmıştır (70). Çalışmamızda ise göz-tragus-yatay açısındaki zamandan bağımsız anlamlı azalmanın dışında, kombine GSE tedavisinin herhangi bir tedavinin uygulanmaması ile benzer etkilere sahip

olduğu bulunmuştur. Ayrıca geleneksel tedaviye GSE'nin eklenmesinin FDM'nin eklenmesi ile benzer etkiye sahip olduğu bulunmuştur.

Bunlara ek olarak gruplardan bağımsız olarak her bir baş postürü değişkeni zamanlar arasında benzerlik göstermiştir.

5.2. Ağrı Yoğunluğu ve Temporomandibular Eklem Hareket Açıklığı

5.2.1. Manuel Tedavinin Etkisi

Alowaimer ve arkadaşlarının yayınlamış olduğu güncel bir sistematik derlemeye göre manuel tedavi, oklüzal splint ve danışmanlığın birlikte kullanımı ağrı yoğunluğunun azaltılmasında en iyi sonuçlara sahip olduğu için invaziv yöntemlerin kullanımına geçmeden önce danışmanlık, manuel tedavi, fizyoterapi ve splint tedavisi ile başlayan aşamalı bir yaklaşım benimsenmelidir (105). Bednarczyk ve arkadaşları ise güncel sistematik derlemelerinde kas kaynaklı temporomandibular bozukluğu olan hastalarda servikal manuel ve/veya egzersiz tedavisinin sham uygulamaya ve tedavi uygulanmamasına kıyasla ağrı yoğunluğunu anlamlı ölçüde iyileştirdiğini ileri sürmüşlerdir (106). Güncel bir başka derlemede ise sham uygulama ile karşılaştırıldıklarında terapist destekli çene mobilizasyonları ve manuel tetik nokta tedavisi ağrı yoğunluğu üzerinde en etkili yöntemler arasında yer alırken gözetimli postür egzersizleri, gözetimli çene germe egzersizi, rutin bakım (ev egzersizleri, germe, rahatlama, kendi kendine masaj ve eğitim gibi) ve gözetimli çene germe egzersizinin manuel tetik nokta tedavisi ile birleşimi daha az etkili bulunmuştur (107). Manuel tedavi tek başına veya egzersiz tedavisi ile ya da diğer konservatif müdahalelerle birlikte temporomandibular bozukluğu olan hastalarda ağrı ve maksimum ağız açıklığını etkiler (2). Osteopatik yöntemlere dair protokoller rutin bakıma kıyasla ağrı yoğunluğunu ve maksimum ağız açıklığını iyileştirir (108). Miyofasyal gevşetme, dengeli membran gerilimi, kas enerji tekniği, eklem artikülasyonu, yüksek hızlı düşük genlikli itme ve kraniyal-sakral terapidenden oluşan bir osteopatik tedavi, oral aparey, hafif germe egzersizi, gevşeme egzersizleri, sıcak ve/veya soğuk paketler ve transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonundan oluşan geleneksel tedaviye kıyasla altı aylık tedavinin sonunda ağrı yoğunluğunu ve maksimum ağız açıklığını iyileştirmiştir (109). Herhangi bir tedavi uygulanmamasına

kıyasla manuel tedavi miyofasyal ağrı yoğunluğu üzerinde anlamlı ölçüde olumlu etkiye sahiptir (110). Ev programı ile tedavi edilen hastalar manuel tedavi ile desteklenmeleri durumunda miyofasyal ağrı yoğunluğu açısından daha fazla yarar görecektir (110). Kranioservikal koordinasyon merkezlerine manuel basınç uygulaması, temporomandibular ekleme yönelik manuel tedavi, manipülatif teknikler kısa dönemde ağrı yoğunluğunu azaltır (111). Temporomandibular ekleme yönelik manuel tedavi orta vadede ağrı yoğunluğu üzerinde olumlu etkisini korumaktadır, bununla birlikte tek başına uygulanmak yerine egzersiz tedavisi ile birleştirilirse uzun dönemde de etkisini koruyabilmektedir (111). Orofasiyal manuel tedavi tek başına ya da servikal tedavi ile birlikte servikal ya da kranioservikal ev egzersizlerine kıyasla anlamlı ölçüde daha etkili şekilde maksimum ağız açıklığını artırır (112). Manuel tedavinin ek etkisi kısa ve uzun dönemde mevcuttur ve ağrı yoğunluğunu ve maksimum ağız açıklığını kontrole kıyasla etkiler (113). Manipülatif tedavinin egzersiz tedavisine eklenmesi kısa dönemde maksimum ağız açıklığının daha fazla artmasını sağlar (111). Servikal manuel tedavi orta dönemde etkisini koruyamasa da kısa dönemde ağrı yoğunluğu üzerinde etkilidir (111). Üst servikal mobilizasyon ve atlanto-oksipital eklem manipülasyonu plaseboya kıyasla sırasıyla ağrı yoğunluğunu ve maksimum ağız açıklığını iyileştirir (108). Çeşitli servikal manuel tedavi tekniklerinin kranioservikal fleksör stabilizasyon eğitimi ve servikal germe egzersizleri ile birlikte uygulanması başlangıca göre tedavi sonunda ağrı yoğunluğunu ve maksimum ağız açıklığını anlamlı ölçüde iyileştirmiştir (114). Servikal ve temporomandibular manuel tedavinin birlikte uygulanması servikal manuel tedavinin tek başına uygulanmasına kıyasla kısa dönemde ağrı yoğunluğunu ve ağrısız maksimum ağız açıklığını daha fazla iyileştirmiştir (115). Servikal ve temporomandibular manuel tedavi birleşiminin geleneksel tedaviye eklenmesi ağrı yoğunluğu ve maksimum ağız açıklığını hem tedavi sonunda hem de tedaviden dört hafta sonraki takipte anlamlı ölçüde daha fazla iyileştirmiştir (116). Orofasiyal çok yönlü uygulamaların servikal çok yönlü uygulamalara eklenmesi tedavi sonunda ve tedaviden 6 hafta sonra anlamlı olmamakla beraber tedaviden 12 hafta sonra ağrı yoğunluğunu anlamlı ölçüde daha fazla azaltmıştır (117). Ayrıca orofasiyal çok yönlü uygulamaların servikal çok yönlü uygulamalara eklenmesi tedavi sonunda, tedaviden 6 hafta ve 12 hafta sonra ağrısız maksimum ağız açıklığını anlamlı

ölçüde daha fazla artırmıştır (117). Egzersiz tedavisine kıyasla manuel tedavi, maksimum ağız açıklığını artırmış ve ağrıyı daha fazla azaltmıştır (118). Bir başka çalışmada ise egzersiz tedavisine masajın eklenmesi ağrı yoğunluğu üzerinde post izometrik gevşetme uygulamasının eklenmesinden, tek başına egzersiz tedavisinden ve tedavi uygulanmamasından anlamlı ölçüde daha fazla etkili bulunmuştur (119). Geleneksel tedaviye (hasta eğitimi ve karma egzersiz tedavisi) manuel tedavi eklenmesi ağrıyı, maksimum ağız açıklığını ve laterotrüzyonları iyileştirmiştir (120). Servikofasiyal yanık sonrası temporomandibular bozukluğu olan hastalarda ultrason tedavisine Maitland temporomandibular eklem mobilizasyonlarının eklenmesi ev egzersiz programının eklenmesine kıyasla dört haftalık tedavinin sonunda ve 6. aydaki takipte ağrı yoğunluğunu ve maksimum ağız açıklığını anlamlı ölçüde daha fazla iyileştirmiştir (121). Miyofasyal gevşetme ve masaj teknikleri, plaseboya veya herhangi bir tedavinin uygulanmamasına kıyasla ağrı yoğunluğu ve maksimum ağız açıklığı üzerinde daha etkilidir (108). Temporomandibular manuel tedavinin egzersiz tedavisi ile birlikte uygulanması maksimum ağız açıklığı üzerindeki etkilerin orta vadede korunmasını sağlar (111). Manuel tedavinin egzersiz tedavisine eklenmesi maksimum ağız açıklığını anlamlı ölçüde daha fazla iyileştirmiştir (119). Çeşitli servikal manuel tedavi tekniklerinin biyofeedback destekli kraniyoservikal fleksör stabilizasyon eğitimi ile birlikte uygulanması herhangi bir tedavinin uygulanmamasına kıyasla anlık ağrı yoğunluğunu ve son bir hafta içerisindeki en düşük, en yüksek ve ortalama ağrı yoğunluklarını anlamlı şekilde iyileştirmiştir (122). Eklem kökenli temporomandibular bozukluklarda manuel tedavinin egzersiz tedavisi ile uygulanması, splint tedavisi, öz bakım veya ilaç tedavisine kıyasla ağrı yoğunluğunun ve aktif maksimum ağız açıklığını önemli ölçüde iyileştirmiştir (112). Kas kökenli temporomandibular bozukluklarda orofasiyal manuel tedavi, botulinum toksini veya bekleme listesine kıyasla 4 ila 6 haftalık tedavinin ardından ağrı yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmıştır (112). Ayrıca servikal manuel tedavi ağrıyı ve maksimum ağız açıklığını müdahale uygulanmamasına, sham/plaseboya veya diğer müdahalelere kıyasla iyileştirmiştir (56, 57). Baş, boyun ve yüz bölgesinde ağrısı olan kas kaynaklı temporomandibular bozukluk hastalarında üst servikal omurga mobilizasyonu sham uygulamaya kıyasla ağrı yoğunluğunu anlamlı ölçüde azaltmıştır (112, 123). Egzersiz

tedavisi gibi manuel olmayan uygulamalara kıyasla servikal manuel tedavi kısa vadede ağrı yoğunluğu üzerinde anlamlı ölçüde daha fazla etkilidir (115).

2022 yılında yayınlanan bir sistematik derlemeye göre çiğneme kaslarına, temporomandibular eklemlere, suprahyoid kaslara ve başın diğer bölgelerine uygulanan manuel tedavinin diğer uygulamalara kıyasla ağrı yoğunluğu ve maksimum ağız açıklığı üzerindeki etkililiği belirsizliğini korumaktadır (124). 2022 yılında yayınlanan bir başka sistematik derlemeye göre redüksiyonsuz disk yer değiştirmesi olan hastalarda manuel tedavinin tek başına ya da egzersiz tedavisi, steroid içermeyen inflamasyon giderici ilaçlar veya splint tedavisi ile birlikte uygulanmasının ağrı yoğunluğu ve maksimum ağız açıklığı üzerindeki etkililiği belirsizliğini korumaktadır (125). Manuel tedavinin hasta eğitimine eklenmesi de temporomandibular bozukluğu olan hastaların miyofasyal ağrı yoğunluğuna anlamlı ölçüde bir iyileşme sağlamamaktadır (110). Temporomandibular manipülasyonun bilişsel davranışçı tedavi ve hasta eğitiminden oluşan geleneksel tedaviye eklenmesi maksimum ağız açıklığını (ilk tedavi sonrası hariç) ve ağrı yoğunluğunu anlamlı ölçüde daha fazla iyileştirmemiştir (126). Temporomandibular bozukluğu olan hastalarda ağrı ve maksimum ağız açıklığı üzerinde kontrole kıyasla farklı etkileri olmasına rağmen manuel tetik nokta tedavisi diğer tedavilere kıyasla farklı etkilere sahip değildir (127). do Nascimento Jácome ve arkadaşlarına göre manuel tedavi veya egzersiz tedavisinin hasta eğitimine ağrı veya maksimum ağız açıklığı açısından ek bir etkisi yoktur (128). Manuel tedavinin ayrıca ağrı üzerinde oklüzal splint tedavisi veya hasta eğitimine benzer bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir (129, 130). Oklüzal splint tedavisine post izometrik gevşetme uygulamasının eklenmesi miyofasyal gevşetme uygulamasının eklenmesi ile ağrı yoğunluğu açısından benzer sonuçlar göstermiştir (131). 2020 yılında yayınlanan güncel bir sistematik derleme ve meta analizine göre servikal manuel tedavi kısa, orta ve uzun dönemde maksimum ağız açıklığı üzerinde etkili değildir (111). Atlanto aksiyal eklem mobilizasyonu herhangi bir mobilizasyonun uygulanmadığı kontrol ile maksimum ağız açıklığı açısından benzer etkiye sahiptir (112). Kas ağırlı temporomandibular bozukluk hastalarında yüksek hızlı düşük genlikli servikal manipülasyonun geleneksel tedaviye eklenmesi sham türü uygulamanın eklenmesi ile ağrı yoğunluğu ve maksimum ağız açıklığı üzerinde benzer sonuçlar göstermiştir (132). Altı hafta süren kraniyoservikal manuel tedavi ve egzersiz

tedavisine ağrı nöroloji hasta eğitiminin eklenmesi 10. ve 18. haftadaki takiplerde anlamlı daha fazla etki gösterse de tedavi sonunda ağrı yoğunluğunu anlamlı ölçüde iyileştirmemiştir (133).

Çalışmamızda ise herhangi bir tedavinin uygulanmaması sekiz haftanın sonunda klinik açıdan benzerliğini korumasına rağmen kombine FDM tedavisi ağrısız maksimum ağız açıklığını klinik açıdan anlamlı şekilde artırmıştır. Kombine FDM tedavisinin maksimum ağız açıklıkları ve protrüzyon üzerinde herhangi bir tedavinin uygulanmamasıyla benzer etkilere sahip olduğu bulunmuştur. Gruplardan bağımsız olarak 8 haftalık tedavi sonucunda ağrısız maksimum ağız açıklığında, sağ laterotrüzyonda ve sol laterotrüzyonda anlamlı ölçüde artışlar gözlenmiştir. Bununla birlikte kombine FDM tedavisinin sağ ve sol laterotrüzyon üzerinde anlamlı iyileşmeler gösterdiği bulunmuştur. Başlangıçta üç grup sağ laterotrüzyon açısından benzerlik gösterse de sekiz haftalık tedavi sonucunda geleneksel tedaviye FDM'nin eklenmesi GSE'nin eklenmesine kıyasla sağ laterotrüzyonu anlamlı ölçüde daha fazla artırmıştır. Ancak her iki kombine uygulama da 8. hafta sonunda sağ laterotrüzyon üzerinde herhangi bir tedavinin uygulanmamasıyla benzer etkilere sahipti. Başlangıçta üç grup sol laterotrüzyon açısından benzerlik gösterdiği gibi 8. haftada gruplar arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.

Ağrı yoğunluğunu değerlendirmek için çeşitli araçlardan yararlanılabilir. Görsel analog skala gibi görsel, kısa form McGill ağrı anketindeki gösterge gibi sözel ve sayısal ağrı derecelendirme ölçeği gibi sayısal değerlendirme araçları ağrı yoğunluğunu değerlendirmek amacıyla kullanılabilir. Bu üç tür değerlendirme yönteminin birbirini tam olarak karşılayıp karşılayamadığı belirsizliğini korumaktadır. Bielewicz ve arkadaşları sayısal ağrı derecelendirme ölçeği ve görsel analog skalanın paralel ölçekler olmadığını ve ağrının farklı yönlerini değerlendirdiklerini (134), Williamson ve Hoggart'da bu iki ölçek arasında doğrudan bir dönüştürme yapılamayacağını bildirmiştir (135). Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar görsel analog skala ile sayısal ağrı derecelendirme ölçeğinin benzerlik gösterdiğini ve birbiri yerine kullanılabileceğini bildirmiştir (136-138). Ancak görsel analog skala ve sayısal ağrı derecelendirme ölçeği arasındaki benzerliğe yönelik bu çalışmaların tümünde sayısal ağrı derecelendirme ölçeğinin aralıklı bir ölçek olduğu ön kabulü ile analizler gerçekleştirilmiştir (136-138). Stijic ve arkadaşları sayısal ağrı derecelendirme

ölçeğinin aralıklı ölçek özelliklerinin sorgulanmasını, aralıklı ölçek olarak eksikliklerinin olduğunu, yüksek ağrı şiddetlerinde daha fazla örtüşmelerin elde edileceği ve düşük ağrı şiddetlerine kıyasla yüksek ağrı şiddetlerinde latent özelliklerin küçük aralıklarını da içereceği için sıralı türde ölçek olarak kullanılmasının daha doğru olacağını bildirmiştir (139).

Öte yandan ağrıdaki küçük bir değişiklik görsel analog skala kullanılarak fark edilebilir, ancak kısa form McGill ağrı anketindeki gösterge gibi sıralı ve sözel bir ölçekteki az sayıda kategori, değişikliğin ölçekte görünmesi için ağrıda çok daha büyük bir değişiklik olmasını gerektirir ve bu şekildeki bir duyarlılık eksikliği, ağrı değişikliklerinin olduğundan fazla veya eksik tahmin edilmesine yol açabilir. Sayısal ağrı derecelendirme ölçeği ise görsel analog skala kadar duyarlıdır. Bunlara ek olarak sayısal (sayısal ağrı derecelendirme ölçeği) ve sözel (kısa form McGill ağrı anketindeki gösterge) ağrı ölçeklerinin başarısızlık oranları görsel (görsel analog skala) ölçeklerin oranlarından daha düşüktür. Görsel analog skala bu üçü arasında kullanımı en zor olan ve başarısızlık oranı en yüksek olanıdır. Kliniğin yanı sıra araştırma amacıyla sözel ve görsele kıyasla daha kullanışlı olduğu için sayısal derecelendirme ölçekleri önerilmektedir (135). Sayısal ağrı derecelendirme ölçeği, görsel analog skalaya ve kısa form McGill ağrı anketindeki gösterge gibi bir sözel ölçüğe kıyasla daha yüksek güvenilirliğe sahiptir (140). Bu gerekçelerle birlikte çalışmamızda son bir hafta içerisindeki genel ağrı yoğunluğu kısa form McGill ağrı anketi ve sayısal ağrı derecelendirme ölçeği ile, anlık ağrı yoğunluğu kısa form McGill ağrı anketindeki gösterge ve görsel analog skala ile değerlendirilmiştir.

Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğu gruplardan bağımsız olarak iki haftalık aralıklarla yalnızca başlangıç ile 2. hafta arasında anlamlı şekilde azalmıştır. Buna ek olarak 4 hafta aralıklarla 2. haftadan 6. haftaya ve 4. haftadan 8. haftaya son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğu gruplardan bağımsız olarak anlamlı şekilde azalmıştır. Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duyuşsal ağrı yoğunluğu gruplardan bağımsız olarak dört haftalık aralıklarla başlangıçtan 4. haftaya doğru ve 2. haftadan 6. haftaya doğru anlamlı ölçüde azalmıştır. Kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duyuşsal ağrı yoğunluğu gruplardan bağımsız olarak ilk iki hafta içerisindeki anlamlı azalmanın yanı sıra altı hafta aralıklarla 2. haftadan 8. haftaya doğru anlamlı ölçüde

azalmıştır. Gruplardan bağımsız olarak kronik ağrı yoğunluğunda ise ilk iki haftanın sonunda anlamlı azalmanın yanı sıra 2. haftadan 8. haftaya ve 4. haftadan 8. haftaya anlamlı birer azalma gözlenmiştir. Bunun yanında kronik ağrıdaki azalmanın 4 hafta aralıklı bir düzeni takip etmesi de dikkat çekicidir. Gruplardan bağımsız olarak görsel analog skalaya göre anlık ağrı yoğunluğu ilk iki haftanın sonunda dramatik ve anlamlı bir şekilde azalmış, ancak bu azalmayı takip eden bir sonraki anlamlı azalma 2. hafta ile 8. hafta arasında gerçekleşmiştir. Kombine FDM tedavisinin son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunu 4 haftalık tedaviler sonucunda başlangıçtan 4. haftaya ve 2. haftadan 6. haftaya doğru istatistiksel açıdan anlamlı şekilde azalttığı, 4. haftadan 6. haftaya klinik açıdan anlamlı şekilde azalttığı, ancak 6. haftadan 8. haftaya istatistiksel ya da klinik açıdan farklı bir etki meydana getirmediği bulunmuştur. Kombine FDM tedavisi son bir hafta içindeki duyuşsal ağrı yoğunluğunu en az dört haftalık bir tedavi sonucunda başlangıçtan ve 2. haftadan 6. haftaya doğru anlamlı şekilde azaltmıştır. Kombine FDM tedavisinin son bir hafta içindeki duyuşsal ağrı yoğunluğunu 4 haftalık tedaviler sonucunda başlangıçtan 4. haftaya ve 2. haftadan 6. haftaya doğru anlamlı şekilde azalttığı, ancak 4. haftada kazanılan etkinin 6. hafta ya da 8. haftadan farklı olmadığı bulunmuştur. Kombine FDM tedavisinin görsel analog skalaya göre anlık ağrı yoğunluğunu 2 haftalık tedavinin sonunda anlamlı şekilde azalttığı, ancak 2. haftada kazanılan etkinin sonraki haftalarda farklı olmadığı bulunmuştur. Geleneksel tedaviye FDM'nin eklenmesi ile GSE'nin eklenmesi kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki genel, duyuşsal ve duyuşsal ağrı yoğunluklarının tüm ölçüm zamanlarında benzer etkilere yol açmıştır. Buna ek olarak kombine FDM tedavisi kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki genel, duyuşsal ve duyuşsal ağrı yoğunluklarının tüm ölçüm zamanlarında herhangi bir tedavinin uygulanmaması durumu ile istatistiksel olarak benzer etkiye sahipti, ancak 6. ve 8. haftalarda herhangi bir tedavinin uygulanmamasına kıyasla klinik açıdan anlamlı ölçüde daha düşük genel ağrı yoğunluğu ile sonuçlanmıştır. Geleneksel tedaviye FDM'nin eklenmesinin görsel analog skalaya göre anlık ağrı yoğunluğunun tüm ölçüm zamanlarında GSE'nin eklenmesi ile benzer etkilere sahip olduğu bulunmuştur. Buna ek olarak kombine FDM tedavisi görsel analog skalaya göre anlık ağrı yoğunluğunun tüm ölçüm zamanlarında herhangi bir tedavinin uygulanmaması ile istatistiksel olarak benzer etkiye sahipti. Ancak kombine FDM tedavisi herhangi bir tedavinin uygulanmamasına kıyasla görsel

analog skalaya göre anlık ağrı yoğunluğunu 4., 6. ve 8. haftalarda klinik açıdan anlamlı şekilde azaltmıştır.

Sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğu üzerinde zamandan bağımsız olarak anlamlı ölçüde en fazla azaltıcı ana etkiyi kombine GSE tedavisi sağlamıştır ve bunu sırasıyla kombine FDM tedavisi ile herhangi bir tedavinin uygulanmaması anlamlı ölçüde düşüklük ile takip etmiştir. Sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğu üzerinde gruplardan bağımsız olarak başlangıçtan 8. haftaya doğru iki haftalık aralıklarla tüm ölçümler arasında anlamlı ölçüde azalmalar gözlenmiştir. Kombine FDM tedavisi sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunu başlangıçtan 8. haftaya doğru iki haftalık aralıklarla tüm ölçümler arasında anlamlı ölçüde azaltmıştır. Grup-zaman etkileşim etkisinin analizi sonucunda kombine FDM tedavisi alan hastalara kıyasla kombine GSE tedavisi alan hastaların lehine olan başlangıçtaki anlamlı fark 6. haftaya kadar anlamlı ölçüde korunmuştur ancak 6. ve 8. haftalarda bu fark tersine dönerek geleneksel tedaviye FDM'nin eklenmesi anlamlı ölçüde daha düşük genel ağrı yoğunluğu ile sonuçlanmıştır. Kombine FDM tedavisi alan hastalara kıyasla herhangi bir tedavi almayan hastaların lehine olan başlangıçtaki anlamlı fark 4. haftaya kadar anlamlı ölçüde korunmuştur ancak 4., 6. ve 8. haftalarda bu fark tersine dönerek kombine FDM tedavisi anlamlı ölçüde daha düşük genel ağrı yoğunluğu ile sonuçlanmıştır.

Gruplardan bağımsız olarak kısa form McGill ağrı anketindeki sözel göstergeye göre anlık ağrı yoğunluğu ilk iki haftanın sonunda dramatik ve anlamlı bir şekilde azalmış, ancak bu azalmayı takip eden bir sonraki anlamlı azalma 2. hafta ile 8. hafta arasında ve 4. hafta ile 8. hafta arasında gerçekleşmiştir. Kombine FDM tedavisinin kısa form McGill ağrı anketindeki sözel göstergeye göre anlık ağrı yoğunluğunu 2. haftanın sonunda anlamlı şekilde azalttığı, ancak 2. haftada kazanılan etkinin sonraki haftalarda farklı olmadığı bulunmuştur. Geleneksel tedaviye FDM'nin eklenmesi GSE'nin eklenmesine kıyasla kısa form McGill ağrı anketindeki sözel göstergeye göre anlık ağrı yoğunluğunda herhangi bir anlamlı farklılık sağlamamıştır. Kombine FDM tedavisi herhangi bir tedavinin uygulanmamasına kıyasla kısa form McGill ağrı anketindeki sözel göstergeye göre anlık ağrı yoğunluğunda herhangi bir anlamlı farklılık sağlamamıştır.

5.2.2. Pilates Yöntemi ve Gövde Stabilizasyon Eğitiminin Etkisi

Pilates, çeşitli rahatsızlıkları olan hastalarda diğer müdahalelere kıyasla ağrıyı etkiler (5-7). Düşük seviyeli lazer tedavisine Pilates yönteminin eklenmesi ağrı yoğunluğu üzerinde Bruegger egzersizlerinin eklenmesinden daha iyi sonuçlara yol açmıştır (70). Kas kökenli temporomandibular bozukluğu olan hastalarda postür düzeltici egzersiz eğitimi kontrole kıyasla ağrısız maksimum ağız açıklığını anlamlı ölçüde artırır (112). Temporomandibular bozukluğu olan hastalarda pasif eklem hareket açıklığı egzersizlerini de içeren mobilizasyon egzersizleri kas ağrısı ve eklem ağrısında, postür düzeltici egzersizler ise kas ağrısında etkili bulunmuştur (141). Mobilite, motor kontrol veya postür eğitimini içeren karma bir egzersiz tedavisi, kontrole kıyasla temporomandibular eklem ağrısı, kombine ağrı ve maksimum ağız açıklığını etkilemiştir (142). Manuel tedavi, egzersiz tedavisi, infraruj tedavisi ve hasta eğitimini içeren kombine tedavi, tedavi uygulanmamasına kıyasla servikal ağrıyı azaltmıştır (104). Hasta eğitimi ve Rocabado'nun 6x6 egzersizleri kronik ağrıyı iyileştirmiştir (9). Temporomandibular eklem yönelik koordinasyon egzersizleri, herhangi bir tedavi uygulanmamasına veya kontrole kıyasla ağrı ve maksimum ağız açıklığını iyileştirmiştir (143). Global postüral re-edükasyon ve statik germe egzersizleri, kas kökenli temporomandibular bozukluğu olan hastaların servikal veya temporomandibular eklem ağrısını zaman içinde iyileştirmiştir ve her iki müdahalenin benzer etkileri olmuştur (144). Japon balığı egzersizlerine servikal ekstansör kuvvetlendirmenin eklenmesi maksimum ağız açıklığını anlamlı ölçüde daha fazla iyileştirmemiştir, ancak her iki egzersiz grubunda da iyileşmeler görülmüştür (145). Koordinasyon egzersizlerinden bağımsız olarak germe egzersizleri ağrıyı etkilememiştir (143). Pilatesin miyorelaksan plaklara eklenmesi, omurga ağrısı üzerinde farklı bir etki göstermemiştir (10). Geleneksel tedaviye (hasta eğitimi ve Rocabado'nun 6x6 egzersizleri) GSE eklenmesi kronik ağrıyı anlamlı ölçüde daha fazla iyileştirmemiştir (9).

Çalışmamızda kombine GSE tedavisinin maksimum ağız açıklıkları, laterotrüzyonlar ve protrüzyon üzerinde kombine FDM tedavisi ya da herhangi bir tedavinin uygulanmamasıyla zamandan bağımsız olarak benzer etkilere sahip olduğu bulunmuştur. Herhangi bir tedavinin uygulanmaması sekiz haftanın sonunda klinik

açıdan benzerliğini korusa da kombine GSE tedavisi sekiz haftanın sonunda ağrısız maksimum ağız açıklığını klinik açıdan anlamlı şekilde artırmıştır. Grup-zaman etkileşim etkisi analizine göre kombine GSE tedavisi zamanlar arasında ve gruplar arasında sağ ve sol laterotrüzyon üzerinde herhangi bir anlamlı iyileşme göstermemiştir. Kombine GSE tedavisinin kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunu 4. haftada klinik açıdan anlamlı şekilde azalttığı, genel ve duyuşsal ağrı yoğunluğunu 6. haftanın sonunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalttığı, ancak 6. haftada kazanılan etkinin 8. haftadan istatistiksel olarak farklı olmadığı bulunmuştur. Kombine GSE tedavisi kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki duyuşsal ağrı yoğunluğunu herhangi bir zaman seviyesinde iyileştirmemiştir. Kombine GSE tedavisinin görsel analog skalaya göre anlık ağrı yoğunluğunu 2. haftanın sonunda anlamlı şekilde azalttığı, ancak 2. haftada kazanılan etkinin sonraki haftalarda farklı olmadığı bulunmuştur. Kombine GSE tedavisinin kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki genel, duyuşsal ve duyuşsal ağrı yoğunluklarının ve görsel analog skalaya göre anlık ağrı yoğunluğunun tüm ölçüm zamanlarında herhangi bir tedavinin uygulanmaması durumu ile istatistiksel olarak benzer etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Ancak kombine GSE tedavisi herhangi bir tedavinin uygulanmamasına kıyasla kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunu ve görsel analog skalaya göre anlık ağrı yoğunluğunu 4., ve 6. haftalarda klinik açıdan anlamlı şekilde azaltmıştır. Kombine GSE tedavisi sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunu başlangıçtan 8. haftaya doğru iki haftalık aralıklarla tüm ölçümler arasında anlamlı ölçüde azaltmıştır. Herhangi bir tedavi almayan hastalara kıyasla kombine GSE tedavisi alan hastaların lehine olan, sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunun başlangıçtaki anlamlı farkı 2. haftanın sonunda yine anlamlı olmakla beraber azalmıştır, ancak 2. haftadan 8. haftaya doğru anlamlı farklılıklar artış göstererek korunmuştur. Kombine GSE tedavisinin kısa form McGill ağrı anketindeki sözel göstergeye göre anlık ağrı yoğunluğunu 4. haftanın sonunda anlamlı şekilde azalttığı, ancak 4. haftada kazanılan etkinin sonraki haftalarda farklı olmadığı bulunmuştur. Kombine GSE tedavisi herhangi bir tedavinin uygulanmamasına kıyasla kısa form McGill ağrı anketindeki sözel göstergeye göre anlık ağrı yoğunluğunda herhangi bir anlamlı farklılık sağlamamıştır.

Tüm bunlara ek olarak herhangi bir tedavinin uygulanmadığı hastalarda başlangıca kıyasla 8. haftanın sonunda kısa form McGill ağrı anketine göre son bir hafta içindeki genel ağrı yoğunluğunun klinik açıdan, duygusal ağrı yoğunluğunun ise istatistiksel açıdan anlamlı şekilde azaldığı gözlenmiştir. Buna ek olarak sayısal ağrı derecelendirme ölçeğine göre son bir hafta içindeki ağrı yoğunluğu başlangıçtan 6. haftanın sonuna kadar iki hafta aralıklarla değişken şekilde anlamlı azalmalar ile kendini göstermiştir, ancak 6. haftadaki kazanımlar 8. haftada farklı değildi. Bunların dışındaki ağrı yoğunlukları ve temporomandibular hareket açıklıkları üzerinde anlamlı farklılık gözlenmemiştir.

5.3. Temporomandibular Bozukluk Şiddeti

Manuel tedavi, temporomandibular bozukluk şiddetini egzersiz tedavisinden anlamlı ölçüde daha fazla azaltmıştır (118). Manuel tedavi, egzersiz tedavisi, infraruj tedavisi ve hasta eğitimini içeren kombine tedavi, tedavi uygulanmamasına kıyasla temporomandibular bozukluk şiddetini anlamlı ölçüde azaltmıştır. (104). Japon balığı egzersizleri tek başına anlamlı şekilde temporomandibular bozukluk şiddetini iyileştirir (145). Miyorelaksan plaklara Pilates yönteminin eklenmesi temporomandibular bozukluk şiddetinde anlamlı ölçüde daha fazla azalma sağlamıştır (10). Japon balığı egzersizlerine servikal ekstansör kuvvetlendirmenin eklenmesi ise anlamlı ölçüde daha fazla iyileşme sağlamamıştır (145).

Çalışmamızda temporomandibular bozukluk şiddeti gruplardan bağımsız olarak sekiz haftalık tedavinin sonunda anlamlı şekilde azalmıştır. Sekiz haftalık tedavinin sonunda hem kombine FDM tedavisi hem kombine GSE tedavisi temporomandibular bozukluk şiddetini azaltmıştır ancak herhangi bir tedavi almayan hastalarda anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. Geleneksel tedaviye FDM'nin eklenmesi GSE'nin eklenmesine kıyasla sekiz haftalık tedavi sonunda temporomandibular bozukluk şiddetinde anlamlı bir farklılık meydana getirmemiştir. Hem kombine FDM tedavisi hem de kombine GSE tedavisi herhangi bir tedavi uygulanmaması ile karşılaştırıldığında 8. haftada istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir farklılık gözlenmemiştir. Bununla birlikte herhangi bir tedavi uygulanmamasına kıyasla kombine FDM tedavisi 8. haftada klinik açıdan anlamlı ölçüde daha düşük

şiddette temporomandibular bozukluk ile sonuçlanmışken kombine GSE tedavisi klinik açıdan bir benzerlik ile sonuçlanmıştır.

5.4. Temporomandibular Disfonksiyon, Özürlülük ve Yaşam Kalitesi

Servikal manuel tedavi, temporomandibular bozukluğu olan hastalarda disfonksiyonu azaltmıştır (56). Manuel tedavi, disfonksiyonu egzersiz tedavisine göre daha fazla azaltmıştır (118). Manuel tedavi, kontrol karşısında da özürlülüğü etkilemiştir ve kısa vadede ek bir etkiye sahiptir (113, 120). Servikofasiyal yanık sonrası temporomandibular bozukluğu olan hastalarda ultrason tedavisine Maitland temporomandibular eklem mobilizasyonlarının eklenmesi ev egzersiz programının eklenmesine kıyasla dört haftalık tedavinin sonunda ve 6. aydaki takipte yaşam kalitesini ve özürlülüğü anlamlı ölçüde daha fazla iyileştirmiştir (121). Kas ağırlı temporomandibular bozukluk hastalarında yüksek hızlı düşük genlikli servikal manipülasyonun geleneksel tedaviye eklenmesi sham türü uygulamanın eklenmesi ile karşılaştırıldığında sham grubunda başlangıçtan 4. haftanın sonuna kadar disfonksiyonda anlamlı bir azalma görülürken, müdahale grubunda başlangıçtan 1. haftaya ve başlangıçtan 4. haftanın sonuna kadar anlamlı bir azalma görülmüştür ve bu fonksiyon değişikliğinin müdahale grubu için daha erken gerçekleştiği anlamına gelmektedir (132). Alowaimer ve arkadaşlarının yayınlamış olduğu güncel bir sistematik derlemeye göre manuel tedavi, oklüzal splint ve danışmanlığın birlikte kullanımı depresyon ve anksiyetenin azaltılmasında en iyi sonuçlara sahip olduğu için invaziv yöntemlerin kullanımına geçmeden önce danışmanlık, manuel tedavi, fizyoterapi ve splint tedavisi ile başlayan aşamalı bir yaklaşım benimsenmelidir (105). Çeşitli servikal manuel tedavi tekniklerinin biyofeedback destekli kraniyoservikal fleksör stabilizasyon eğitimi ile birlikte uygulanması herhangi bir tedavinin uygulanmamasına kıyasla özürlülüğü anlamlı şekilde iyileştirmiştir (122). Çeşitli servikal manuel tedavi tekniklerinin kraniyoservikal fleksör stabilizasyon eğitimi ve servikal germe egzersizleri ile birlikte uygulanması başlangıça göre tedavi sonunda disfonksiyonu anlamlı ölçüde azaltmıştır (114) Orofasiyal çok yöntemli uygulamaların servikal çok yöntemli uygulamalara eklenmesi tedavi sonunda ve tedaviden 6 hafta sonra anlamlı olmamakla beraber, tedaviden 12 hafta sonra özürlülüğü anlamlı ölçüde daha fazla azaltmıştır (117). Altı hafta süren kraniyoservikal manuel tedavi ve egzersiz

tedavisine ağrı nöroloji hasta eğitiminin eklenmesi özürüllüğü anlamlı ölçüde daha fazla azaltmıştır ve bu azalma 18 haftanın sonunda anlamlı ölçüde devam etmiştir (133). Ayrıca pilates yöntemi çeşitli kronik kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları olan hastaların disfonksiyonunu, özürüllüğünü ve yaşam kalitesini diğer egzersizlere kıyasla daha fazla etkilemiştir (5-7). Malode ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmaya göre düşük seviyeli lazer tedavisine Pilates yönteminin eklenmesi temporomandibular disfonksiyon üzerinde Bruegger egzersizlerinin eklenmesinden daha iyi sonuçlara yol açmıştır (70).

Öte yandan bazı çalışmalar karşıt sonuç bildirmektedir. Dickerson ve arkadaşlarının yayınladığı bir sistematik derlemeye göre egzersiz tedavisi disfonksiyonu iyileştirmemektedir (142). Başka bir çalışmaya göre manuel tedavi veya egzersiz tedavisi disfonksiyon açısından hasta tedavisine ek katkı sağlamamıştır (128). Geleneksel tedaviye (hasta eğitimi ve karma egzersiz tedavisi) manuel tedavi eklenmesi ise yaşam kalitesini daha fazla artırmamıştır (120). Manuel tedavi, oklüzal splint tedavisi veya hasta eğitimine kıyasla yaşam kalitesini etkilememiştir (129, 130). Geleneksel tedaviye (hasta eğitimi ve Rocabado'nun 6x6 egzersizleri) GSE'nin eklenmesi disfonksiyon, özürüllük ve yaşam kalitesini iyileştirmemiştir (9).

Çalışmamızda ise gruplardan bağımsız olarak başlangıç ile karşılaştırıldığında 8. haftada genel disfonksiyon, fonksiyonel kapasite disfonksiyonu, beslenme disfonksiyonu, genel özürüllük, ağrı özürüllüğü, çenenin fonksiyonel durumundaki özürüllüğü, sağlıkla ilişkili genel yaşam kalitesi, ağrıya ilişkin yaşam kalitesi, işlevselliğe ilişkin yaşam kalitesi, duyguduruma ilişkin yaşam kalitesi ve cinsellik-sosyallığe ilişkin yaşam kalitesi anlamlı ölçüde iyileşmiştir. Zamandan bağımsız olarak kombine FDM tedavisi herhangi bir tedavi uygulanmamasına kıyasla anlamlı ölçüde daha düşük çenenin fonksiyonel durumundaki özürüllüğüne sahipti, ancak kombine GSE tedavisi ile hem herhangi bir tedavi uygulanmaması hem de kombine FDM tedavisi arasında anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Sekiz hafta sonunda kombine FDM tedavisi başlangıca göre hastaların genel disfonksiyonunu klinik açıdan anlamlı ölçüde azaltmıştır, ancak ne kombine GSE tedavisinde ne de herhangi bir tedavinin uygulanmaması durumunda 8. haftada klinik açıdan anlamlı bir iyileşme meydana gelmemiştir. Ayrıca geleneksel tedaviye FDM'nin eklenmesi GSE'nin eklenmesine kıyasla 8. haftada genel disfonksiyonu klinik açıdan anlamlı ölçüde azaltmıştır.

Herhangi bir tedavinin uygulanmamasına kıyasla kombine FDM tedavisi 8. haftada genel disfonksiyonu klinik açıdan anlamlı ölçüde azaltmışken kombine GSE tedavisi klinik açıdan benzer sonuçlar göstermiştir. Kombine FDM tedavisi, kombine GSE tedavisi ve herhangi bir tedavinin uygulanmaması başlangıçtan 8. haftaya doğru klinik açıdan anlamlı şekilde genel özürülüğü azaltmıştır. Herhangi bir tedavinin uygulanmaması ile karşılaştırıldığında hem kombine FDM tedavisi hem de kombine GSE tedavisi genel özürülüğü 8. haftada klinik açıdan anlamlı ölçüde azaltmıştır. Bununla birlikte geleneksel tedaviye FDM'nin eklenmesi 8. haftadaki genel özürülük üzerinde klinik açıdan GSE'nin eklenmesine benzer sonuçlar vermiştir. Bunlara ek olarak sekiz haftalık tedavinin sonunda hem kombine FDM tedavisi hem de kombine GSE tedavisi çenenin fonksiyonel durumundaki özürülüğü azaltmıştır ancak herhangi bir tedavi almayan hastalarda anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. Geleneksel tedaviye FDM'nin eklenmesi GSE'nin eklenmesine kıyasla 8. haftada çenenin fonksiyonel durumundaki özürülüğünde istatistiksel olarak olmasa da klinik açıdan anlamlı bir farklılık meydana getirmiştir. Bununla birlikte kombine FDM tedavisi herhangi bir tedavi uygulanmaması ile 8. haftada karşılaştırıldığında çenenin fonksiyonel durumundaki özürülüğü anlamlı ölçüde azalttığı gözlenmiştir.

5.5. Çalışma Sınırlılıkları

Bu çalışmanın birtakım sınırlılıkları vardır. Eklem kökenli temporomandibular bozukluk veya kas kökenli temporomandibular bozukluk şeklinde alt tanılar üzerinde çalışılmamıştır. Hastalar ve değerlendirici kör değildi. Çalışmada uzun dönemli takip yapılmamıştır. Uygulamaların anlık ve erken dönem etkileri incelenmemiştir. Rocabado'nun 6x6 egzersizleri gözetim altında yapılmamıştır. Her iki müdahale de haftada yalnızca bir seanstı.

6. SONUÇ ve ÖNERİLER

Kombine FDM tedavisi baş postürünü anlamlı şekilde iyileştirememiştir. Kombine FDM tedavisi ağrısız maksimum ağız açıklığını klinik açıdan, sağ ve sol laterotrüzyonu istatistiksel açıdan anlamlı şekilde iyileştirmiştir. FDM sağ laterotrüzyon üzerinde ek etkilere sahiptir. Kombine FDM tedavisi anlık ağrı yoğunluğunu ve son bir hafta içindeki genel, duyuşal ve duygusal ağrı yoğunluklarını klinik veya istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde azaltmıştır. Buna ek olarak kombine FDM tedavisi temporomandibular bozukluk şiddetini klinik ve istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde azaltmıştır. Kombine FDM tedavisi temporomandibular disfonksiyonu ve özürllülüğü klinik açıdan anlamlı ölçüde azaltmıştır. FDM temporomandibular disfonksiyon ve çenenin fonksiyonel durumundaki özürllülüğü üzerinde klinik açıdan anlamlı ek etkilere sahiptir.

Bu sonuçlar dikkate alındığında temporomandibular bozukluğu olan hastaların ağrısız maksimum ağız açıklığının laterotrüzyonlarının, son bir hafta içindeki ve anlık ağrı yoğunluklarının, temporomandibular bozukluk şiddetinin, temporomandibular disfonksiyonunun ve temporomandibular özürllülüğünün tedavisinde hasta eğitimine ve Rocabado'nun 6c6 egzersizleri ile birlikte haftada bir seans FDM uygulamasının klinik açıdan önemli yararları olacaktır. Bu nedenle bu çalışma FDM'nin temporomandibular bozukluklara yönelik yeni bir tedavi aracı olarak kullanılabileceğini önermektedir.

7. KAYNAKLAR

1. Gençosmanoğlu H, Ünlüer NÖ, Akin ME, Demir P, Aydın G. An investigation of biomechanics, muscle performance, and disability level of craniocervical region of individuals with temporomandibular disorder. *Cranio®*. 2024;42(2):232-42.
2. Arribas-Pascual M, Hernandez-Hernandez S, Jimenez-Arranz C, Grande-Alonso M, Angulo-Diaz-Parreno S, La Touche R, et al. Effects of Physiotherapy on Pain and Mouth Opening in Temporomandibular Disorders: An Umbrella and Mapping Systematic Review with Meta-Meta-Analysis. *Journal of Clinical Medicine*. 2023;12(3):788.
3. Typaldos S. FDM: Clinical and theoretical application of the fascial distortion model within the practice of medicine and surgery: Orthopathic Global Health Publications; 2002.
4. Kollarics A, Gençosmanoğlu H, Biró E, Zámbo ÉL, Király B, Hanzel A. Effects of manual therapy on fascial distortion model in adolescent ankle sprain: a pilot study. *Journal of Chiropractic Medicine*. 2024;23(1-2):13-22.
5. Denham-Jones L, Gaskell L, Spence N, Pigott T. A systematic review of the effectiveness of Pilates on pain, disability, physical function, and quality of life in older adults with chronic musculoskeletal conditions. *Musculoskeletal Care*. 2022;20(1):10-30.
6. Byrnes K, Wu P-J, Whillier S. Is Pilates an effective rehabilitation tool? A systematic review. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. 2018;22(1):192-202.
7. Li MF, Dev DRDO, Soh PDKG, Wang MC, Yuan MY. Effects of Pilates on body posture: a systematic review. *Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation*. 2024:100345.
8. Pearce K, Sessa S. *Rehabilitation Through Pilates: A Guide to Recovery from Common Musculo-Skeletal Conditions*. Great Britain: Aeon Books; 2022.
9. Seyhan M, Atalay ES. Is core stability training effective in temporomandibular disorder? A randomized controlled trial. *Clinical Oral Investigations*. 2023;27(12):7237-46.
10. Pivotto LR, Candotti CT, Sedrez JA, Schmit EFD, Costa LMRd, Loss JF. Effects of pilates method on the posture, postural habits, and neck and back pain of women with temporomandibular dysfunction: a randomized clinical trial. *International Journal of Spine Research*. 2020;2(1):14-22.
11. Kawamura Y. Some physiologic considerations on measuring rest position of the mandible. *Medical Journal of Osaka University*. 1957;8:247-55.

12. Wessberg GA, Epker BN, Elliott AC. Comparison of mandibular rest positions induced by phonetics, transcutaneous electrical stimulation, and masticatory electromyography. *The Journal of Prosthetic Dentistry*. 1983;49(1):100-5.
13. Winnberg A, Pancherz H, Westesson P-L. Head posture and hyo-mandibular function in man: A synchronized electromyographic and video fluorographic study of the open-close-clench cycle. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*. 1988;94(5):393-404.
14. Hu J, Yu X-M, Vernon H, Sessle B. Excitatory effects on neck and jaw muscle activity of inflammatory irritant applied to cervical paraspinal tissues. *Pain*. 1993;55(2):243-50.
15. Funakoshi M, Fujita N, Takehana S. Relations between occlusal interference and jaw muscle activities in response to changes in head position. *Journal of Dental Research*. 1976;55(4):684-90.
16. Forsberg C-M, Hellsing E, Linder-Aronson S, Sheikholeslam A. EMG activity in neck and masticatory muscles in relation to extension and flexion of the head. *The European Journal of Orthodontics*. 1985;7(3):177-84.
17. Funakoshi M, Amano N. Effects of the tonic neck reflex on the jaw muscles of the rat. *Journal of Dental Research*. 1973;52(4):668-73.
18. Bratzlavsky M, Eecken V. Postural reflexes in cranial muscles in man. *Acta Neurologica Belgica*. 1977;77(1):5-11.
19. Sessle B. Peripheral and central mechanisms of orofacial pain and their clinical correlates. *Minerva Anestesiologica*. 2005;71(4):117-36.
20. Hu JW, Woda A. Trigeminal Brainstem Nuclear Complex, Physiology. In: Gebhart GF, Schmidt RF, editors. *Encyclopedia of Pain*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2013. p. 4060-5.
21. Kerr FW. A mechanism to account for frontal headache in cases of posterior-fossa tumors. *Journal of Neurosurgery*. 1961;18(5):605-9.
22. Kerr FW. Structural relation of the trigeminal spinal tract to upper cervical roots and the solitary nucleus in the cat. *Experimental Neurology*. 1961;4(2):134-48.
23. Sumino R, Nozaki S, Katoh M. Trigemino-neck reflex. In: Kawamura Y, Dubner R, editors. *Orofacial sensory and motor functions*. Tokyo: Quintessence; 1981. p. 81.
24. Ferreira MC, Bevilaqua-Grossi D, Dach FÉ, Speciali JG, Gonçalves MC, Chaves TC. Body posture changes in women with migraine with or without temporomandibular disorders. *Brazilian Journal of Physical Therapy*. 2014;18(01):19-29.

25. Igarashi N, Yamamura K, Yamada Y, Kohno S. Head movements and neck muscle activities associated with the jaw movement during mastication in the rabbit authors. *Brain Research*. 2000;871(1):151-5.
26. Zuniga C, Miralles R, Mena B, Montt R, Moran D, Santander H, et al. Influence of variation in jaw posture on sternocleidomastoid and trapezius electromyographic activity. *Cranio*. 1995;13(3):157-62.
27. Clark GT, Browne P, Nakano M, Yang Q. Co-activation of sternocleidomastoid muscles during maximum clenching. *Journal of Dental Research*. 1993;72(11):1499-502.
28. Im Y-G, Kim J-H, Kim B-G. Association between temporomandibular disorders and cervical muscle pressure pain. *Journal of Oral Medicine and Pain*. 2008;33(4):339-52.
29. An J-S, Jeon D-M, Jung W-S, Yang I-H, Lim WH, Ahn S-J. Influence of temporomandibular joint disc displacement on craniocervical posture and hyoid bone position. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*. 2015;147(1):72-9.
30. Saito ET, Akashi PMH, Sacco IdCN. Global body posture evaluation in patients with temporomandibular joint disorder. *Clinics*. 2009;64(1):35-9.
31. Valentino B, Valentino T, Melito F. Correlation between interdental occlusal plane and plantar arches. An EMG study. *The Pain Clinic*. 2002;14(3):259-62.
32. Lee WY, Okeson JP, Lindroth J. The relationship between forward head posture and temporomandibular disorders. *Journal of Orofacial Pain*. 1995;9(2):161-7.
33. Rocabado M. Biomechanical relationship of the cranial, cervical, and hyoid regions: a discussion. *Journal of Craniomandibular Practice*. 1983;1(3):61-6.
34. de Oliveira-Souza AIS, de O. Ferro JK, Barros MMB, Oliveira DAd. Cervical musculoskeletal disorders in patients with temporomandibular dysfunction: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. 2020;24(4):84-101.
35. Muto T, Kanazawa M. Positional change of the hyoid bone at maximal mouth opening. *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology*. 1994;77(5):451-5.
36. Moya H, Miralles R, Zuñiga C, Carvajal R, Rocabado M, Santander H. Influence of stabilization occlusal splint on craniocervical relationships. Part I: Cephalometric analysis. *Cranio®*. 1994;12(1):47-51.
37. Mc Lean LF, Brenman HS, Friedman M. Effects of changing body position on dental occlusion. *Journal of Dental Research*. 1973;52(5):1041-5.

38. Solow B, Tallgren A. Head posture and craniofacial morphology. *American Journal of Physical Anthropology*. 1976;44(3):417-35.
39. Gonzalez HE, Manns A. Forward head posture: its structural and functional influence on the stomatognathic system, a conceptual study. *Cranio®*. 1996;14(1):71-80.
40. Visscher C, Huddleston Slater J, Lobbezoo F, Naeije M. Kinematics of the human mandible for different head postures. *Journal of Oral Rehabilitation*. 2000;27(4):299-305.
41. Zia A, Shah F, Asim HM, Nawaz MS, Akram S. Association of jaw dysfunction with Upper cross syndrome in subjects with Temporomandibular Joint Disorder. *Rawal Medical Journal*. 2021;46(3):612-.
42. Juodzbalienė V, Krasauskytė D, Valatkienė D. Correlation between Functional Disorders of Temporomandibular Joint and Upper Crossed Syndrome. *Reabilitacijos Mokslai Slauga Kineziterapija Ergoterapija*. 2016;1(14):26-36.
43. Clark M, Lucett S. *NASM's essentials of corrective exercise training*: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2010.
44. Goldstein DF, Kraus SL, Williams WB, Glasheen-Wray M. Influence of cervical posture on mandibular movement. *The Journal of Prosthetic Dentistry*. 1984;52(3):421-6.
45. Ishida H, Hirose R, Watanabe S. Comparison of changes in the contraction of the lateral abdominal muscles between the abdominal drawing-in maneuver and breathe held at the maximum expiratory level. *Manual Therapy*. 2012;17(5):427-31.
46. Walther DS. *Applied Kinesiology: Head, Neck, and Jaw Pain and Dysfunction—The Stomatognathic System*. 2nd ed. Redwood City, US: DC Systems; 1981.
47. Yoon-Joo L, Jong-Hyeon P, Seung-Jeong L, Hye-Min R, Su-kyeong K, Young-Jun L, et al. Systematic Review of the Correlation Between Temporomandibular Disorder and Body Posture. *Journal of Acupuncture Research*. 2017;34(4):159-68.
48. Souza JA, Pasinato F, Corrêa ECR, da Silva AMT. Global Body Posture and Plantar Pressure Distribution in Individuals With and Without Temporomandibular Disorder: A Preliminary Study. *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*. 2014;37(6):407-14.
49. Diéguez-Pérez M, Fernández-Molina A, Burgueño-Torres L. Influence of occlusion and mandibular position on foot support and head posture in adult patients. *Cranio®*. 1-8.
50. Breig A, Turnbull I, Hassler O. Effects of mechanical stresses on the spinal cord in cervical spondylosis: a study on fresh cadaver material. *Journal of Neurosurgery*. 1966;25(1):45-56.

51. Doursounian L, Alfonso J, Iba-Zizen M, Roger B, Cabanis E, Meininger V, et al. Dynamics of the junction between the medulla and the cervical spinal cord: an in vivo study in the sagittal plane by magnetic resonance imaging. *Surgical and Radiologic Anatomy: SRA*. 1989;11(4):313-22.
52. Butler D. *The Sensitive Nervous System*. Adelaide Australia: Noigroup Publications; 2000. 431 p.
53. Hu JW, Vernon H, Tatourian I. Changes in neck electromyography associated with meningeal noxious stimulation. *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*. 1995;18(9):577-81.
54. Hengeveld E, Banks K. *Maitland's Peripheral Manipulation*: Churchill Livingstone; 2013. 616 p.
55. Amaral AP, Politti F, Hage YE, Arruda EE, Amorin CF, Biasotto-Gonzalez DA. Immediate effect of nonspecific mandibular mobilization on postural control in subjects with temporomandibular disorder: a single-blind, randomized, controlled clinical trial. *Brazilian Journal of Physical Therapy*. 2013;17(2):121-7.
56. Liberato FM, da Silva TV, Santuzzi CH, Ferreira Fachini de Oliveira N, Nascimento LR. Manual Therapy Applied to the Cervical Joint Reduces Pain and Improves Jaw Function in Individuals with Temporomandibular Disorders: A Systematic Review on Manual Therapy for Orofacial Disorders. *Journal of Oral and Facial Pain and Headache*. 2023;37(2):101-11.
57. Lam AC, Liddle LJ, MacLellan CL. The Effect of Upper Cervical Mobilization/Manipulation on Temporomandibular Joint Pain, Maximal Mouth Opening, and Pressure Pain Thresholds: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation*. 2023;5(1):100242.
58. Urbanowicz M. Alteration of vertical dimension and its effect on head and neck posture. *Cranio®*. 1991;9(2):174-9.
59. Paço M, Duarte JA, Pinho T. Orthodontic Treatment and Craniocervical Posture in Patients with Temporomandibular Disorders: An Observational Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2021;18(6):3295.
60. Carlson CR, Okeson JP, Falace DA, Nitz AJ, Lindroth JE. Reduction of pain and EMG activity in the masseter region by trapezius trigger point injection. *Pain*. 1993;55(3):397-400.
61. Manji F, Nagelkerke N. A stochastic model for periodontal breakdown. *Journal of Periodontal Research*. 1989;24(4):279-81.
62. Kumar A, G. Exposto F, You HJ, Svensson P. Pathophysiology of temporomandibular pain. In: Fernández-de-las-Peñas C, Mesa-Jiménez J, editors. *Temporomandibular*

- disorders: manual therapy, exercise, and needling. Edinburgh: Handspring Publishing; 2018. p. 53-66.
63. Türp JC, Greene C, Strub J. Dental occlusion: a critical reflection on past, present and future concepts. *Journal of Oral Rehabilitation*. 2008;35(6):446-53.
 64. Michelotti A, Iodice G. The role of orthodontics in temporomandibular disorders. *Journal of Oral Rehabilitation*. 2010;37(6):411-29.
 65. LeResche L, Von Korff M. Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders: review, criteria, examinations and specifications, critique. *Journal of Craniomandibular Disorders*. 1992;6(4):301-55.
 66. Dworkin SF, Huggins KH, Wilson L, Mancl L, Turner J, Massoth D, et al. A randomized clinical trial using research diagnostic criteria for temporomandibular disorders-axis II to target clinic cases for a tailored self-care TMD treatment program. *Journal of Orofacial Pain*. 2002;16(1):48-63.
 67. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S, McNicol E, Baron R, Dworkin RH, et al. Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Neurology*. 2015;14(2):162-73.
 68. Capistrant T, Harrer G, Pentzer T. *The Fascial Distortion Model: Philosophy, Principles and Clinical Applications*. United Kingdom: Handspring Publishing; 2021.
 69. Nagel M. *The fascial distortion model by Stephen Typaldos D.O.: The Typaldos method*. Vienna, Austria: European Fascial Distortion Model Association; 2014.
 70. Malode GS, Vijay K. Pilates versus Bruegger's exercises for forward head posture associated with temporomandibular joint dysfunction. *Comparative Exercise Physiology*. 2023;19(3):253-64.
 71. Lee S-M, Lee C-H, O'Sullivan D, Jung J-H, Park J-J. Clinical effectiveness of a Pilates treatment for forward head posture. *Journal of Physical Therapy Science*. 2016;28(7):2009-13.
 72. Schulz KF, Altman DG, Moher D. CONSORT 2010 statement: updated guidelines for reporting parallel group randomized trials. *Annals of Internal Medicine*. 2010;152(11):726-32.
 73. Tez Yazılması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2018.
 74. Schiffman E, Ohrbach R, Truelove E, Look J, Anderson G, Goulet JP, et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for Clinical and Research Applications: recommendations of the International RDC/TMD Consortium Network* and Orofacial Pain Special Interest Group†. *Journal of Oral and Facial Pain and Headache*. 2014;28(1):6-27.

75. Sahin D, Kaya Mutlu E, Sakar O, Ates G, Inan S, Taskiran H. The effect of the ischaemic compression technique on pain and functionality in temporomandibular disorders: A randomised clinical trial. *Journal of Oral Rehabilitation*. 2021;48(5):531-41.
76. Mylonas K, Tsekoura M, Billis E, Aggelopoulos P, Tsepis E, Fousekis K. Reliability and Validity of Non-radiographic Methods of Forward Head Posture Measurement: A Systematic Review. *Cureus*. 2022;14(8):e27696.
77. Campos López A, De-Miguel EE, Malo-Urriés M, Acedo TC. Mouth opening, jaw disability, neck disability, pressure pain thresholds, and myofascial trigger points in patients with disc displacement with reduction: A descriptive and comparative study. *Cranio*. 2024;42(3):309-15.
78. Gençosmanoğlu H, Yılmaz E, editors. Validity and Reliability of Digital Vernier Caliper in the Evaluation of Temporomandibular Joint Mobility in Patients with Temporomandibular Disorder: A Preliminary Report. 6th International Acharaka Congress On Medicine, Nursing, Midwifery, And Health Sciences; 2024 25.03.2024; İzmir, Türkiye: BZT Turan Publishing House; 2024.
79. Best N, Best S, Loudovici-Krug D, Smolenski UC. Measurement of Mandible Movements Using a Vernier Caliper – An Evaluation of the Intrasession-, Intersession- and Interobserver Reliability. *Cranio®*. 2013;31(3):176-80.
80. Olivencia O, Kaplan KB, Graham A, Herpich N, Memmo L, Kolber MJ. The reliability and minimal detectable change of common tests and measures for temporomandibular disorders. *Physiotherapy Theory and Practice*. 2024:1-11.
81. Yakut Y, Yakut E, Bayar K, Uygur F. Reliability and validity of the Turkish version short-form McGill pain questionnaire in patients with rheumatoid arthritis. *Clinical Rheumatology*. 2007;26(7):1083-7.
82. Melzack R. The short-form McGill pain questionnaire. *Pain*. 1987;30(2):191-7.
83. Kahl C, Cleland JA. Visual analogue scale, numeric pain rating scale and the McGill pain Questionnaire: an overview of psychometric properties. *Physical Therapy Reviews*. 2005;10(2):123-8.
84. Strand LI, Ljunggren AE, Bogen B, Ask T, Johnsen TB. The Short-Form McGill Pain Questionnaire as an outcome measure: test-retest reliability and responsiveness to change. *European Journal of Pain*. 2008;12(7):917-25.
85. Begum MR, Hossain MA. Validity and reliability of visual analogue scale (VAS) for pain measurement. *Journal of Medical Case Reports and Reviews*. 2019;2(11):394-402.

86. Karcioglu O, Topacoglu H, Dikme O, Dikme O. A systematic review of the pain scales in adults: Which to use? *The American Journal of Emergency Medicine*. 2018;36(4):707-14.
87. Emshoff R, Emshoff I, Bertram S. Estimation of clinically important change for visual analog scales measuring chronic temporomandibular disorder pain. *Journal of Orofacial Pain*. 2010;24(3):262-9.
88. Ferreira-Valente MA, Pais-Ribeiro JL, Jensen MP. Validity of four pain intensity rating scales. *Pain®*. 2011;152(10):2399-404.
89. Şentürk İA, Aşkın Turan S, Şentürk E, İçen NK. Validation, reliability, and cross-cultural adaptation study of Graded Chronic Pain Scale Revised into Turkish in patients with primary low back pain. *Pain Practice*. 2022;22(3):306-21.
90. Von Korff M, DeBar LL, Krebs EE, Kerns RD, Deyo RA, Keefe FJ. Graded chronic pain scale revised: mild, bothersome, and high-impact chronic pain. *Pain*. 2020;161(3):651-61.
91. Kaynak BA, Taş S, Salkın Y. The accuracy and reliability of the Turkish version of the Fonseca anamnestic index in temporomandibular disorders. *Cranio®*. 2023;41(1):78-83.
92. Fonseca DMd, Bonfante G, Valle ALd, Freitas SFTd. Diagnóstico pela anamnese da disfunção craniomandibular. *RGO (Porto Alegre)*. 1994;42(1):23-8.
93. Arikan H, Citaker S, Ucok C. Psychometric properties of the Fonseca Anamnestic Index (FAI) for temporomandibular disorders: Turkish version, responsiveness, reliability, and validity study. *Disability and Rehabilitation*. 2024;46(7):1408-15.
94. Yıldız NT, Alkan A, Külünkoğlu BA. Validity and Reliability of the Turkish Version of Mandibular Function Impairment Questionnaire. *Cranio*. 2024;42(2):160-70.
95. Stegenga B, de Bont LG, de Leeuw R, Boering G. Assessment of mandibular function impairment associated with temporomandibular joint osteoarthritis and internal derangement. *Journal of Orofacial Pain*. 1993;7(2):183-95.
96. Kropmans TJ, Dijkstra PU, Stegenga B, Stewart R, de Bont LG. Smallest detectable difference in outcome variables related to painful restriction of the temporomandibular joint. *Journal of Dental Research*. 1999;78(3):784-9.
97. Arikan H, Citaker S, Ucok C. Cross-cultural adaptation, reliability, and validity of the Turkish version of the Craniofacial Pain and Disability Inventory (CF-PDI/T) for individuals with temporomandibular disorders. *Disability and Rehabilitation*. 2023;45(3):523-33.
98. La Touche R, Pardo-Montero J, Gil-Martínez A, Paris-Aleman A, Angulo-Díaz-Parreño S, Suárez-Falcón JC, et al. Craniofacial pain and disability inventory (CF-

- PDI): development and psychometric validation of a new questionnaire. *Pain Physician*. 2014;17(1):95-108.
99. Ünal E, Arın G, Karaca NB, Kiraz S, Akdoğan A, Kalyoncu U, et al. Romatizmalı hastalar için bir yaşam kalitesi ölçeğinin geliştirilmesi: madde havuzunun oluşturulması. *Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation*. 2017;4(2):67-75.
 100. Whitehead AL, Julious SA, Cooper CL, Campbell MJ. Estimating the sample size for a pilot randomised trial to minimise the overall trial sample size for the external pilot and main trial for a continuous outcome variable. *Statistical Methods in Medical Research*. 2016;25(3):1057-73.
 101. Faul F, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A. G*Power 3: a flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior Research Methods*. 2007;39(2):175-91.
 102. The jamovi project (2024). jamovi. (Version 2.5.5) [Computer Software]. [Available from: <https://www.jamovi.org>].
 103. Derwich M, Gottesman L, Urbanska K, Pawlowska E. Craniovertebral and Craniomandibular Changes in Patients with Temporomandibular Joint Disorders after Physiotherapy Combined with Occlusal Splint Therapy: A Prospective Case Control Study. *Medicina (Kaunas)*. 2022;58(5):684.
 104. Oleksy L, Kielnar R, Mika A, Jankowicz-Szymanska A, Bylina D, Soltan J, et al. Impact of Cervical Spine Rehabilitation on Temporomandibular Joint Functioning in Patients with Idiopathic Neck Pain. *BioMed Research International*. 2021;2021:6886373.
 105. Alowaimer HA, Al Shutwi SS, Alsaegh MK, Alruwaili OM, Alrashed AR, AlQahtani SH, et al. Comparative Efficacy of Non-Invasive Therapies in Temporomandibular Joint Dysfunction: A Systematic Review. *Cureus*. 2024;16(3):e56713.
 106. Bednarczyk V, Proulx F, Paez A. The effectiveness of cervical rehabilitation interventions for pain in adults with myogenic temporomandibular disorders: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Oral Rehabilitation*. 2024;51(6):1091-107.
 107. Yao L, Sadeghirad B, Li M, Li J, Wang Q, Crandon HN, et al. Management of chronic pain secondary to temporomandibular disorders: a systematic review and network meta-analysis of randomised trials. *BMJ*. 2023;383:e076226.
 108. Calixtre LB, Moreira RF, Franchini GH, Albuquerque-Sendin F, Oliveira AB. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. *Journal of Oral Rehabilitation*. 2015;42(11):847-61.

109. Cuccia AM, Caradonna C, Annunziata V, Caradonna D. Osteopathic manual therapy versus conventional conservative therapy in the treatment of temporomandibular disorders: a randomized controlled trial. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*. 2010;14(2):179-84.
110. de Melo LA, Bezerra de Medeiros AK, Campos M, Bastos Machado de Resende CM, Barbosa GAS, de Almeida EO. Manual Therapy in the Treatment of Myofascial Pain Related to Temporomandibular Disorders: A Systematic Review. *Journal of Oral and Facial Pain and Headache*. 2020;34(2):141-8.
111. Herrera-Valencia A, Ruiz-Munoz M, Martin-Martin J, Cuesta-Vargas A, Gonzalez-Sanchez M. Efficacy of Manual Therapy in Temporomandibular Joint Disorders and Its Medium- and Long-Term Effects on Pain and Maximum Mouth Opening: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;9(11):3404.
112. Armijo-Olivo S, Pitance L, Singh V, Neto F, Thie N, Michelotti A. Effectiveness of Manual Therapy and Therapeutic Exercise for Temporomandibular Disorders: Systematic Review and Meta-Analysis. *Physical Therapy*. 2016;96(1):9-25.
113. Vieira LS, Pestana PRM, Miranda JP, Soares LA, Silva F, Alcantara MA, et al. The Efficacy of Manual Therapy Approaches on Pain, Maximum Mouth Opening and Disability in Temporomandibular Disorders: A Systematic Review of Randomised Controlled Trials. *Life (Basel)*. 2023;13(2):292.
114. Calixtre LB, Gruninger BL, Haik MN, Albuquerque-Sendin F, Oliveira AB. Effects of cervical mobilization and exercise on pain, movement and function in subjects with temporomandibular disorders: a single group pre-post test. *Journal of Applied Oral Science*. 2016;24(3):188-97.
115. La Touche R, Martínez García S, Serrano García B, Proy Acosta A, Adraos Juárez D, Fernández Pérez JJ, et al. Effect of Manual Therapy and Therapeutic Exercise Applied to the Cervical Region on Pain and Pressure Pain Sensitivity in Patients with Temporomandibular Disorders: A Systematic Review and Meta-analysis. *Pain Medicine*. 2020;21(10):2373-84.
116. Rezaie K, Amiri A, Ebrahimi Takamjani E, Shirani G, Salehi S, Alizadeh L. The Efficacy of Neck and Temporomandibular Joint (TMJ) Manual Therapy in Comparison With a Multimodal Approach in the Patients with TMJ Dysfunction: A Blinded Randomized Controlled Trial. *Medical Journal of The Islamic Republic of Iran*. 2022;36(1):328-37.
117. Garrigos-Pedron M, La Touche R, Navarro-Desentre P, Gracia-Naya M, Segura-Orti E. Effects of a Physical Therapy Protocol in Patients with Chronic Migraine and Temporomandibular Disorders: A Randomized, Single-Blinded, Clinical Trial. *Journal of Oral and Facial Pain and Headache*. 2018;32(2):137-50.

118. Sarfraz S, Anwar N, Tauqeer S, Asif T, Ain NU, Shakeel H. Comparison of effects of manual physical therapy and exercise therapy for patients with Temporomandibular disorders. *Journal of the Pakistan Medical Association*. 2023;73(1):129-30.
119. Gębska M, Dalewski B, Palka L, Kolodziej L. Evaluation of the efficacy of manual soft tissue therapy and therapeutic exercises in patients with pain and limited mobility TMJ: a randomized control trial (RCT). *Head and Face Medicine*. 2023;19(1):42.
120. Delgado de la Serna P, Plaza-Manzano G, Cleland J, Fernandez-de-Las-Penas C, Martin-Casas P, Diaz-Arribas MJ. Effects of Cervico-Mandibular Manual Therapy in Patients with Temporomandibular Pain Disorders and Associated Somatic Tinnitus: A Randomized Clinical Trial. *Pain Medicine*. 2020;21(3):613-24.
121. Nambi G, Abdelbasset WK. Efficacy of Maitland joint mobilization technique on pain intensity, mouth opening, functional limitation, kinesiophobia, sleep quality and quality of life in temporomandibular joint dysfunction following bilateral cervicofacial burns. *Burns*. 2020;46(8):1880-8.
122. Calixtre LB, Oliveira AB, de Sena Rosa LR, Armijo-Olivo S, Visscher CM, Alburquerque-Sendin F. Effectiveness of mobilisation of the upper cervical region and craniocervical flexor training on orofacial pain, mandibular function and headache in women with TMD. A randomised, controlled trial. *Journal of Oral Rehabilitation*. 2019;46(2):109-19.
123. La Touche R, París-Alemany A, Mannheimer JS, Angulo-Díaz-Parreño S, Bishop MD, López-Valverde-Centeno A, et al. Does Mobilization of the Upper Cervical Spine Affect Pain Sensitivity and Autonomic Nervous System Function in Patients With Cervico-craniofacial Pain?: A Randomized-controlled Trial. *The Clinical Journal of Pain*. 2013;29(3):205-15.
124. Asquini G, Pitance L, Michelotti A, Falla D. Effectiveness of manual therapy applied to craniomandibular structures in temporomandibular disorders: A systematic review. *Journal of Oral Rehabilitation*. 2022;49(4):442-55.
125. La Touche R, Boo-Mallo T, Zarzosa-Rodríguez J, Paris-Alemany A, Cuenca-Martínez F, Suso-Martí L. Manual therapy and exercise in temporomandibular joint disc displacement without reduction. A systematic review. *Cranio*. 2022;40(5):440-50.
126. Nagata K, Hori S, Mizuhashi R, Yokoe T, Atsumi Y, Nagai W, et al. Efficacy of mandibular manipulation technique for temporomandibular disorders patients with mouth opening limitation: a randomized controlled trial for comparison with improved multimodal therapy. *Journal of Prosthodontic Research*. 2019;63(2):202-9.
127. Muggenborg F, de Castro Carletti EM, Dennett L, de Oliveira-Souza AIS, Mohamad N, Licht G, et al. Effectiveness of Manual Trigger Point Therapy in Patients with Myofascial Trigger Points in the Orofacial Region-A Systematic Review. *Life (Basel)*. 2023;13(2):336.

128. do Nascimento Jácome A, Sousa JdSM, de Resende CMBM, Barbosa GAS, de Araújo AA, de Almeida EO. Effectiveness of manual physical therapy and/or mandibular exercises in the treatment of the articular temporomandibular disorder-a systematic review. *Research, Society and Development*. 2020;9(10):e1729108485-e.
129. de Resende C, de Oliveira Medeiros FGL, de Figueiredo Rego CR, Bispo ASL, Barbosa GAS, de Almeida EO. Short-term effectiveness of conservative therapies in pain, quality of life, and sleep in patients with temporomandibular disorders: A randomized clinical trial. *Cranio*. 2021;39(4):335-43.
130. Melo RA, de Resende C, Rego CRF, Bispo ASL, Barbosa GAS, de Almeida EO. Conservative therapies to treat pain and anxiety associated with temporomandibular disorders: a randomized clinical trial. *International Dental Journal*. 2020;70(4):245-53.
131. Urbański P, Trybulec B, Pihut M. The Application of Manual Techniques in Masticatory Muscles Relaxation as Adjunctive Therapy in the Treatment of Temporomandibular Joint Disorders. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2021;18(24):12970.
132. Reynolds B, Puentedura EJ, Kolber MJ, Cleland JA. Effectiveness of Cervical Spine High-Velocity, Low-Amplitude Thrust Added to Behavioral Education, Soft Tissue Mobilization, and Exercise for People With Temporomandibular Disorder With Myalgia: A Randomized Clinical Trial. *Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy*. 2020;50(8):455-65.
133. Aguiar ADS, Moseley GL, Bataglione C, Azevedo B, Chaves TC. Education-Enhanced Conventional Care versus Conventional Care Alone for Temporomandibular Disorders: A Randomized Controlled Trial. *The Journal of Pain*. 2023;24(2):251-63.
134. Bielewicz J, Daniluk B, Kamieniak P. VAS and NRS, Same or Different? Are Visual Analog Scale Values and Numerical Rating Scale Equally Viable Tools for Assessing Patients after Microdiscectomy? *Pain Research and Management*. 2022;2022(1):5337483.
135. Williamson A, Hoggart B. Pain: a review of three commonly used pain rating scales. *Journal of Clinical Nursing*. 2005;14(7):798-804.
136. Thong ISK, Jensen MP, Miró J, Tan G. The validity of pain intensity measures: what do the NRS, VAS, VRS, and FPS-R measure? *Scandinavian Journal of Pain*. 2018;18(1):99-107.
137. Shafshak TS, Elnemr R. The Visual Analogue Scale Versus Numerical Rating Scale in Measuring Pain Severity and Predicting Disability in Low Back Pain. *Journal of Clinical Rheumatology*. 2021;27(7):282-5.

138. Ye W, Hackett S, Vandeveld C, Twigg S, Helliwell PS, Coates LC. Comparing the Visual Analog Scale and the Numerical Rating Scale in Patient-reported Outcomes in Psoriatic Arthritis. *The Journal of Rheumatology*. 2021;48(6):836-40.
139. Stijic M, Messerer B, Meißner W, Avian A. Numeric rating scale for pain should be used in an ordinal but not interval manner. A retrospective analysis of 346,892 patient reports of the quality improvement in postoperative pain treatment registry. *Pain*. 2024;165(3):707-14.
140. Ferraz MB, Quaresma MR, Aquino LR, Atra E, Tugwell P, Goldsmith CH. Reliability of pain scales in the assessment of literate and illiterate patients with rheumatoid arthritis. *The Journal of Rheumatology*. 1990;17(8):1022-4.
141. Shimada A, Ishigaki S, Matsuka Y, Komiyama O, Torisu T, Oono Y, et al. Effects of exercise therapy on painful temporomandibular disorders. *Journal of Oral Rehabilitation*. 2019;46(5):475-81.
142. Dickerson SM, Weaver JM, Boyson AN, Thacker JA, Junak AA, Ritzline PD, et al. The effectiveness of exercise therapy for temporomandibular dysfunction: a systematic review and meta-analysis. *Clinical Rehabilitation*. 2017;31(8):1039-48.
143. Shimada A, Ogawa T, Sammour SR, Narihara T, Kinomura S, Koide R, et al. Effectiveness of exercise therapy on pain relief and jaw mobility in patients with pain-related temporomandibular disorders: a systematic review. *Frontiers in Oral Health*. 2023;4:1170966.
144. Maluf SA, Moreno BG, Crivello O, Cabral CM, Bortolotti G, Marques AP. Global postural reeducation and static stretching exercises in the treatment of myogenic temporomandibular disorders: a randomized study. *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*. 2010;33(7):500-7.
145. Thiruveenkadam IA, Ling LT. Effect of cervical extensor strengthening on severity of temporomandibular joint disorder among university students: A randomized controlled trial. *Research Journal of Pharmacy and Technology*. 2021;14(4):2233-42.

8. EKLER

EK – 1: Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul Onayı

T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GİRİŞİMSSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR
ETİK KURULU

4/5/2023

Karar No: 2023/1360

Sayın Prof. Dr. Edibe ÜNAL

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulumuza sunmuş olduğunuz "Temporomandibular Bozukluğu Olan Bireylerde Fasyal Distorsiyon Modeline Dayalı Manuel Tedavinin Etkinliğinin İncelenmesi" başlıklı araştırma projeniz amaç, gerekçe, yaklaşım ve yöntemle ilgili açıklamaları açısından Girişimsel Olmayan Etik Kurulu yönergesine göre incelenmiştir. Etik açıdan bir sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiş ve uygun görülmüştür.

Bilgilerinize rica ederim.

Doç. Dr. Erkan DOĞAN
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı

EK – 2: Bilgilendirilmiş Onam Formu

	KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU KATILIMCILAR İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU
<p>Sizi, Karabük Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan 04 / 05 / 2023 tarih 2023/1360 sayı ile izin alınan ve Prof. Dr. Gürsoy Coşkun'un danışmanlığında Uzman Fizyoterapist Harun Gençosmanoğlu tarafından yürütülen <i>"Temporomandibular bozukluğu olan bireylerde fasyal distorsiyon modeline dayalı manuel tedavinin etkinliğinin incelenmesi"</i> başlıklı doktora tezi araştırmasına davet ediyoruz. Bu çalışmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmaya katılmama veya katıldıktan sonra herhangi bir anda çalışmadan çıkma hakkına sahipsiniz. Bu çalışmaya katılmanz için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir. Çalışmaya katıldığınız için size bir ödeme yapılmayacaktır. Çalışmadan elde edilecek bilgiler tamamen araştırma amacı ile kullanılacak olup kişisel bilgileriniz gizli tutulacaktır.</p>	
Araştırmanın Amacı	Çalışmanın ana amacı temporomandibular bozukluğu olan bireylerde Gövde Stabilizasyon Eğitimi ve Kontrol ile karşılaştırarak Fasyal Distorsiyon Modeline Dayalı Manuel Tedavinin etkinliğini incelemektir.
Araştırmanın Yöntemi	Temporomandibular bozukluk tanısı alan bireyler, Grup 1 (Fasyal Distorsiyon Modeline Dayalı Manuel Tedavi, Rocabado Egzersizleri ve Hasta Eğitimi), Grup 2 (Gövde Stabilizasyon Eğitimi, Rocabado Egzersizleri ve Hasta Eğitimi) ya da Grup 3 (Kontrol) olarak gruplara rastgele atanacaktır. 8 hafta süresince Rocabado Egzersizleri ve Hasta Eğitimi uygulamaları ev programı şeklinde, Fasyal Distorsiyon Modeline Dayalı Manuel Tedavi ve Gövde Stabilizasyonu Eğitimi uygulamaları ise haftada 1 seans olarak araştırma yerlerinde gerçekleştirilecektir. Ağrı şiddeti Derecelendirilmiş Kronik Ağrı Ölçeği (Yenilenmiş) ve Kısa Form McGill Ağrı Anketi ile, temporomandibular bozukluk şiddeti Fonseca Anamnestic İndeks ile, baş postürü lateral fotografik ölçüm ile, fonksiyon Mandibular Fonksiyon Bozukluğu Anketi ve temporomandibular eklemler hareket açıklığı ölçümleri ile, özür düzeyi Kraniofasial Ağrı ve Özürülük Envanteri ve Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı-Biyopsikososyal Anket ile değerlendirilecektir. Tüm gruplarda ağrı şiddeti dışında değişkenler ön değerlendirilmede ve son değerlendirilmede (8. hafta) yüz yüze ölçülecektir; ağrı şiddeti ise ön değerlendirilme ve son değerlendirilmeye ek olarak ara değerlendirilmelere (2. Hafta, 4. Hafta ve 6. Hafta) tabi tutulacaktır.
Sayfa 1 / 2	

EK – 2 (Devam): Bilgilendirilmiş Onam Formu

	KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU KATILIMCILAR İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU
Araştırmanın Öngörülen Süresi	3 yıl
Araştırmanın Yapılacağı Yerler	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ❖ Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Eğitim ve Araştırma Üniteleri ❖ Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ❖ Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Görüntü ve/veya ses kaydı alınacak mı?	Evet <input checked="" type="checkbox"/> Hayır <input type="checkbox"/>
KATILIMCI BEYANI	
<p>Yukarıda amacı ve içeriği belirtilen bu araştırma ile ilgili bilgiler tarafıma aktarıldı. Bu bilgilerden sonra araştırmaya katılımcı olarak davet edildim. Bu çalışmaya katılmayı kabul ettiğim takdirde gerek araştırma yürütülürken gerekse yayımlandığında kimliğimin gizli tutulacağı konusunda güvence aldım. Bana ait verilerin kişisel verilerin kullanılması hakkındaki kanuna uygun olacak şekilde kullanılmasına izin veriyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin dikkatle korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi. Araştırmanın yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden çekilebilirim. Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına girmiyorum. Bana herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Araştırma ile ilgili bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Bu çalışmaya hiçbir baskı altında kalmadan kendi bireysel onayım ile katılıyorum. İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir.</p>	
Araştırmacı	
Adı ve Soyadı	Tarih ve İmza
Adres ve telefonu	
Katılımcı	
Adı ve Soyadı	Tarih ve İmza
Adres ve telefonu	
Velayet veya Vesayet Altındaki Katılımcılar için Veli/Vasi	
Adı ve Soyadı	Tarih ve İmza
Adres ve telefonu	
Sayfa 2 / 2	

EK – 3: Pilates Yöntemine Dayalı Gövde Stabilizasyon Eğitimi Protokolü

HAFTA 1 (1 set 10 tekrar)		
Adı	Yapılışı	Görseli
Sırt üstü derin lomber segmental kas aktivasyonu	Karnı içeri çekip ve 10 saniye tutma	
Sırt üstü derin servikal segmental kas aktivasyonu	Skapula addüksiyundayken başı hafif kraniyoservikal fleksiyon/aksiyal ekstansiyonda 10 saniye tutma	
Yüz üstü derin servikal segmental kas aktivasyonu	Skapula addüksiyundayken alını yataktan kaldırarak başı hafif kraniyoservikal fleksiyon/aksiyal ekstansiyonda 10 saniye tutma	
Yüz üstü derin lomber segmental kas aktivasyonu	Karnı içeri çekip ve 10 saniye tutma	
Sırt üstü servikal ve lomber segmental kas aktivasyonu kombinasyonu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karnı içeri çekip ve 10 saniye tutma ▪ Skapula addüksiyundayken başı hafif kraniyoservikal fleksiyon/aksiyal ekstansiyonda 10 saniye tutma 	
Yüz üstü servikal ve lomber segmental kas aktivasyonu kombinasyonu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karnı içeri çekip ve 10 saniye tutma ▪ Skapula addüksiyundayken alını yataktan kaldırarak başı hafif kraniyoservikal fleksiyon/aksiyal ekstansiyonda 10 saniye tutma 	

EK – 3 (Devam): Pilates Yöntemine Dayalı Gövde Stabilizasyon Eğitimi Protokolü

HAFTA 2 (1 set 10 tekrar)		
Adı	Yapılışı	Görseli
<p>Arm openings (Kol açmalar)</p>	<p>Başlangıçta yastık başınızın altında olacak şekilde yan yatış pozisyonuna geçin. Dizlerinizi kalçalarınızla dik açıda olacak şekilde karnınıza çekin. Kollarınızı birleştirerek omuz hizasında öne uzatın. Üstteki kolunuzu kaldırırken nefes alın, kolunuzu düz tutun ve omuz ekleminizin üzerinden tavana doğru kaldırın. Eş zamanlı olarak başınızı, boynunuzu ve omurganızın üst kısmını tavana bakacak şekilde döndürün. Kolunuzu ve omurganızı daha fazla döndürmeye devam ederken nefes verin ve kolunuzu yatağa doğru indirin. Hareketi gövde merkezinizden başlatarak, kolunuzu omuz ekleminizin üzerinden tavana doğru geri getirerek omurganızı geriye döndürün ve bu esnada nefes alın. Omurganızı başlangıç pozisyonuna döndürürken nefes verin.</p>	
<p>Hundreds 1 (Yüzler 1)</p>	<p>Başlangıçta sırtüstü pozisyona geçin. Kollarınızı uzatın ve zeminin hemen üzerinde havada kalsın. Kolları yukarı ve aşağı doğru küçük küçük vuruşlarla hareket ettirin, beş vuruş için nefes alın ve sonraki beş vuruş için nefes verin. Dinlenmek için egzersiz sonunda kollarını zemine indirin. Pelvisin nötr hizasını koruyun ve gövde merkezinizi kullanmaya devam edin.</p>	

EK – 3 (Devam): Pilates Yöntemine Dayalı Gövde Stabilizasyon Eğitimi Protokolü

<p>One leg stretch 1 (Tek bacak uzatma 1)</p>	<p>Başlangıçta sırtüstü pozisyona geçin, pelvisin nötr hizasını koruyun ve gövde merkezini kullanmaya devam edin. Pelvisinizi ve omurganızı nötr durumda tutarken nefes vererek bir bacağınızı zeminde kaydırın. Nefes alarak bacağınızı başlangıç pozisyonuna geri döndürün. Bunları karşı bacak ile tekrarlayın. Egzersiz boyunca pelvisinizi nötr hizada tutmayı unutmayın.</p>	
<p>Double leg stretch 1 (Çift bacak uzatma 1)</p>	<p>Başlangıçta sırtüstü pozisyona geçin, pelvisin nötr hizasını koruyun ve gövde merkezini kullanmaya devam edin. Pelvisinizi ve omurganızı nötr durumda tutarken nefes vererek topuklarınızı zeminde kaydırın. Nefes alarak bacaklarınızı başlangıç pozisyonuna geri döndürün. Egzersiz boyunca pelvisinizi nötr hizada tutmayı unutmayın.</p>	
<p>Shoulder bridge (Omuz köprüsü)</p>	<p>Başlangıçta sırtüstü pozisyona geçin. Topuklarınızı kalçanıza yaklaştırın böylece hamstringleriniz üzerindeki baskıyı azaltın. Nefes vererek pelvisinizi arkanıza doğru eğin ve sırtınızla zemine hafif basınç uygulayın. Her seferinde yataktan bir omuru kalkacak şekilde yuvarlayarak kürek kemiklerinizin altı ucu seviyesine kadar omurganızı yataktan kaldırın. Bu pozisyonu korurken nefes alın. Nefes vererek her seferinde bir omur olmak üzere omurgayı aşağı doğru yuvarlayarak indirin. Ağırlığınızı ayaklarınıza eşit dağıttığınızdan emin olun.</p>	

EK – 3 (Devam): Pilates Yöntemine Dayalı Gövde Stabilizasyon Eğitimi Protokolü

<p>Breaststroke (Kurbağalama)</p>	<p>Başlangıçta yüzüstü pozisyona geçin. Ellerinizi alın altında yerleştirin. Skapulanızı, pelvisinizi ve omurganızı nötr hizada tutarak başınızı hafif kraniyoservikal fleksiyon ve aksiyal ekstansiyona getirin. Baş ve kolları yataktan yükseltin. Kollarınız bu yükseklikte iken kollarınızı dirsekleri düzelterek ileri uzatarak başınıza yaklaştırın. Kollarınızı gövde yanına geri alın. Kollarınızı dirsekleri düzelterek ileri uzatarak tekrar başınıza yaklaştırın. Kollarınızı geri çekerek ellerinizi alın altında yerleştirin. Baş ve kolları yatağa indirin.</p>	
<p>Leg pull prone prep 1 (Yüzüstü bacak çekme hazırlığı 1)</p>	<p>Başlangıçta emekleme pozisyonuna geçin. Ellerinizi omuzlarınızın hizasının hemen önünde dizleriniz ise kalçalarınız ile aynı hizada olmalıdır. Omurganızı uzatın, skapula ve pelvisin nötral pozisyonunu bulun. Başınızı hafif kraniyoservikal fleksiyon ve aksiyal ekstansiyona getirin. Alt karın kaslarınızı çalıştırın. Ayak parmaklarınızı kıvrırın ve hazırlık için nefes alın. Nefes vererek dizlerinizi yataktan bir inç yükseltin ve orada tutun. Bu sırada omurganızı nötr tutun. Dizleri yukarıda tutarken nefes alın ve yatağa indirirken nefes verin.</p>	

EK – 3 (Devam): Pilates Yöntemine Dayalı Gövde Stabilizasyon Eğitimi Protokolü

HAFTA 3 (1 set 10 tekrar)		
Adı	Yapılışı	Görseli
<p>Arm openings (Kol açmalar)</p>	<p>Başlangıçta yastık başınızın altında olacak şekilde yan yatış pozisyonuna geçin. Dizlerinizi kalçalarınızla dik açıda olacak şekilde karnınıza çekin. Kollarınızı birleştirerek omuz hizasında öne uzatın. Üstteki kolunuzu kaldırırken nefes alın, kolunuzu düz tutun ve omuz ekleminizin üzerinden tavana doğru kaldırın. Eş zamanlı olarak başınızı, boynunuzu ve omurganızın üst kısmını tavana bakacak şekilde döndürün. Kolunuzu ve omurganızı daha fazla döndürmeye devam ederken nefes verin ve kolunuzu yatağa doğru indirin. Hareketi gövde merkezinizden başlatarak, kolunuzu omuz ekleminizin üzerinden tavana doğru geri getirerek omurganızı geriye döndürün ve bu esnada nefes alın. Omurganızı başlangıç pozisyonuna döndürürken nefes verin.</p>	
<p>Hundreds 2 (Yüzler 2)</p>	<p>Başlangıçta sırtüstü pozisyona geçin. Nefes vererek bir bacağınızı diziniz ve kalçanız 90 derece olacak şekilde havaya kaldırın. 5 kez derin nefes alın ve verin. Beşinci nefes verme sırasında bacağınızı yavaşça başlangıç pozisyonuna geri getirin. Kollarınızı uzatın ve zeminin hemen üzerinde havada kalsınlar. Kolları yukarı ve aşağı doğru küçük küçük vuruşlarla hareket ettirin. Nefes vererek yavaşça başlangıç pozisyonuna geri dönün.</p>	

EK – 3 (Devam): Pilates Yöntemine Dayalı Gövde Stabilizasyon Eğitimi Protokolü

<p>One leg stretch 2 (Tek bacak uzatma 2)</p>	<p>Başlangıçta sırtüstü pozisyona geçin ve pelvisinizin nötr konumda olduğundan emin olun. Kalçanız ve diziniz 90 derecede olacak şekilde bacağınızı havada tutun (tabure pozisyonu). Bacığınızı bu pozisyonda nefes alın. Nefes vererek zemin ile 45 derece açı yapacak şekilde dizinizi düzelterek bacağınızı öne ve yukarı doğru uzatın. Nefes alarak dizinizi 90 derece konumuna geri bükün. Nefes vererek bacağınızı zemine indirerek başlangıç pozisyonuna dönün.</p>	
<p>Double leg stretch 2 (Çift bacak uzatma 2)</p>	<p>Başlangıçta sırtüstü pozisyona geçin, pelvisin nötr hizasını koruyun ve gövde merkezini kullanmaya devam edin. Skapulanızı ve omurganızı nötr durumda tutarken kollarınızı omuz hizasına kadar kaldırın. Nefes vererek kollarınızı baş hizasına kadar kaldırın. Nefes alarak kollarınızı omuz hizasına geri getirin. Egzersiz boyunca pelvisinizi, skapulanızı ve omurganızı nötr hizada tutmayı unutmayın.</p>	
<p>Shoulder bridge (Omuz köprüsü)</p>	<p>Başlangıçta sırtüstü pozisyona geçin. Topuklarınızı kalçanıza yaklaştırın. Nefes vererek pelvisinizi arkanıza doğru eğin ve sırtınızla zemine hafif basınç uygulayın. Her seferinde yataktan bir omuru kalkacak şekilde yuvarlayarak kürek kemiklerinizin altı ucu seviyesine kadar omurganızı yataktan kaldırın. Bu pozisyonu korurken nefes alın. Nefes vererek her seferinde bir omur olmak üzere omurgayı aşağı doğru yuvarlayarak indirin. Ağırlığınızı ayaklarınıza eşit dağıttığınızdan emin olun.</p>	

EK – 3 (Devam): Pilates Yöntemine Dayalı Gövde Stabilizasyon Eğitimi Protokolü

<p>Breaststroke (Kurbağalama)</p>	<p>Başlangıçta yüzüstü pozisyona geçin. Ellerinizi alın altında yerleştirin. Skapulanızı, pelvisinizi ve omurganızı nötr pozisyona getirin. Baş ve kolları yataktan yükseltin. Kollarınız bu yükseklikte iken kollarınızı dirsekleri düzelterek ileri uzatarak başınıza yaklaştırın. Kollarınızı gövde yanına geri alın. Kollarınızı dirsekleri düzelterek ileri uzatarak tekrar başınıza yaklaştırın. Kollarınızı geri çekerek ellerinizi alın altında yerleştirin. Baş ve kolları yatağa indirin.</p>	
<p>Leg pull prone prep 2 (Yüzüstü bacak çekme hazırlığı 2)</p>	<p>Başlangıçta emekleme pozisyonuna geçin. Ellerinizi omuzlarınızın hizasının hemen önünde dizleriniz ise kalçalarınız ile aynı hizada olmalıdır. Omurganızı uzatın, skapula ve pelvisin nötral pozisyonunu bulun. Başınızı hafif kraniyoservikal fleksiyon ve aksiyal ekstansiyona getirin. Alt karın kaslarınızı çalıştırın. Ayak parmaklarınızı kıvrın ve hazırlık için nefes alın. Ardından vücudunuzu öne doğru kaydırın ve kalçalarınızı indirerek plank pozisyonu alın. Nefes alarak orada kalın ve nefes verirken dizleri yere indirerek vücudunuzu başlangıç pozisyonuna geri getirin.</p>	

EK – 3 (Devam): Pilates Yöntemine Dayalı Gövde Stabilizasyon Eğitimi Protokolü

HAFTA 4 (1 set 10 tekrar)		
Adı	Yapılışı	Görseli
<p>Arm openings (Kol açmalar)</p>	<p>Başlangıçta yastık başınızın altında olacak şekilde yan yatış pozisyonuna geçin. Dizlerinizi kalçalarınızla dik açıda olacak şekilde karnınıza çekin. Kollarınızı birleştirerek omuz hizasında öne uzatın. Üstteki kolunuzu kaldırırken nefes alın, kolunuzu düz tutun ve omuz ekleminizin üzerinden tavana doğru kaldırın. Eş zamanlı olarak başınızı, boynunuzu ve omurganızın üst kısmını tavana bakacak şekilde döndürün. Kolunuzu ve omurganızı daha fazla döndürmeye devam ederken nefes verin ve kolunuzu yatağa doğru indirin. Hareketi gövde merkezinizden başlatarak, kolunuzu omuz ekleminizin üzerinden tavana doğru geri getirerek omurganızı geriye döndürün ve bu esnada nefes alın. Omurganızı başlangıç pozisyonuna döndürürken nefes verin.</p>	
<p>Hundreds 3 (Yüzler 3)</p>	<p>Başlangıçta sırtüstü pozisyona geçin. Nefes vererek bacaklarınızı dizleriniz ve kalçalarınız 90 derece olacak şekilde havaya kaldırın. 5 kez derin nefes alın ve verin. Beşinci nefes verme sırasında bacaklarınızı yavaşça başlangıç pozisyonuna geri getirin. Kollarınızı uzatın ve zeminin hemen üzerinde havada kalsınlar. Kolları yukarı ve aşağı doğru küçük küçük vuruşlarla hareket ettirin. Nefes vererek yavaşça başlangıç pozisyonuna geri dönün.</p>	

EK – 3 (Devam): Pilates Yöntemine Dayalı Gövde Stabilizasyon Eğitimi Protokolü

<p>One leg stretch 3 (Tek bacak uzatma 3)</p>	<p>Başlangıçta yüzüstü pozisyona geçin. Nefes vererek bacaklarınızı birer birer tabure pozisyonuna getirin. Dizlerinizi kalça mesafesinde birbirinden uzaklaştırın. Nefes vererek zemin ile 45 derece açı yapacak şekilde dizinizi düzelterek bacağınızı öne ve yukarı doğru uzatın. Bacağınızı nefes alarak tabure pozisyonuna geri getirin. Bacakları değiştirerek tekrarlayın.</p>	
<p>Double leg stretch 3 (Çift bacak uzatma 3)</p>	<p>Başlangıçta sırtüstü pozisyona geçin, pelvisin nötr hizasını koruyun ve gövde merkezini kullanmaya devam edin. Skapulanızı, pelvisinizi ve omurganızı nötr durumda tutarken kollarınızı omuz hizasına kadar kaldırın. Nefes vererek eş zamanlı olarak hem topuklarınızı zeminde kaydırın hem de kollarınızı baş hizasına kadar kaldırın. Nefes alarak kollarınızı ve bacaklarınızı başlangıç pozisyonuna geri getirin. Egzersiz boyunca pelvisinizi, skapulanızı ve omurganızı nötr hizada tutmayı unutmayın.</p>	
<p>Shoulder bridge (Omuz köprüsü)</p>	<p>Başlangıçta sırtüstü pozisyona geçin. Topuklarınızı kalçanıza yaklaştırın. Nefes vererek pelvisinizi arkanıza doğru eğin ve sırtınızla zemine hafif basınç uygulayın. Her seferinde yataktan bir omuru kalkacak şekilde yuvarlayarak kürek kemiklerinizin altı ucu seviyesine kadar omurganızı yataktan kaldırın. Bu pozisyonu korurken nefes alın. Nefes vererek her seferinde bir omur olmak üzere omurgayı aşağı doğru yuvarlayarak indirin. Ağırlığınızı ayaklarınıza eşit dağıttığınızdan emin olun.</p>	

EK – 3 (Devam): Pilates Yöntemine Dayalı Gövde Stabilizasyon Eğitimi Protokolü

<p>Breaststroke (Kurbağalama)</p>	<p>Başlangıçta yüzüstü pozisyona geçin. Ellerinizi alın altında yerleştirin. Skapulanızı, pelvisinizi ve omurganızı nötr hizada tutarak başınızı hafif kraniyoservikal fleksiyon ve aksiyal ekstansiyona getirin. Baş ve kolları yataktan yükseltin. Kollarınız bu yükseklikte iken kollarınızı dirsekleri düzelterek ileri uzatarak başınıza yaklaştırın. Kollarınızı gövde yanına geri alın. Kollarınızı dirsekleri düzelterek ileri uzatarak tekrar başınıza yaklaştırın. Kollarınızı geri çekerek ellerinizi alın altında yerleştirin. Baş ve kolları yatağa indirin.</p>	
<p>Leg pull prone prep 2 (Yüzüstü bacak çekme hazırlığı 2)</p>	<p>Başlangıçta emekleme pozisyonuna geçin. Ellerinizi omuzlarınızın hizasının hemen önünde dizleriniz ise kalçalarınız ile aynı hizada olmalıdır. Omurganızı uzatın, skapula ve pelvisin nötral pozisyonunu bulun. Başınızı hafif kraniyoservikal fleksiyon ve aksiyal ekstansiyona getirin. Alt karın kaslarınızı çalıştırın. Ayak parmaklarınızı kıvrın ve hazırlık için nefes alın. Ardından vücudunuzu öne doğru kaydırın ve kalçalarınızı indirerek plank pozisyonu alın. Nefes alarak orada kalın ve nefes verirken dizleri yere indirerek vücudunuzu başlangıç pozisyonuna geri getirin.</p>	

EK – 3 (Devam): Pilates Yöntemine Dayalı Gövde Stabilizasyon Eğitimi Protokolü

HAFTA 5-8 (Yeşil Theraband® ile 1 set 5 tekrar)		
Adı	Yapılışı	Görseli
<p>Arm openings (Kol açmalar)</p>	<p>Başlangıçta yastık başınızın altında olacak şekilde yan yatış pozisyonuna geçin. Dizlerinizi kalçalarınızla dik açıda olacak şekilde karnınıza çekin. Egzersiz bandını kavrayın. Kollarınızı omuz hizasında öne uzatın. Üstteki kolunuzu kaldırırken nefes alın, kolunuzu düz tutun ve omuz ekleminizin üzerinden tavana doğru kaldırın. Eş zamanlı olarak başınızı, boynunuzu ve omurganızın üst kısmını tavana bakacak şekilde döndürün. Kolunuzu ve omurganızı döndürmeye devam ederken nefes verin ve kolunuzu yatağa doğru indirin. Hareketi gövde merkezinizden başlatarak, kolunuzu omuz ekleminizin üzerinden tavana doğru geri getirerek omurganızı geriye döndürün ve bu esnada nefes alın. Başlangıç pozisyonuna dönerken nefes verin.</p>	
<p>Shoulder bridge (Omuz köprüsü)</p>	<p>Başlangıçta sırtüstü pozisyona geçin. Topuklarınızı kalçanıza yaklaştırın. Nefes vererek pelvisinizi arkanıza doğru eğin ve sırtınızla zemine hafif basınç uygulayın. Kollarınızı omuz hizasına kaldırın ve egzersiz bandını elleriniz ile kavrayın. Her seferinde yataktan bir omuru kalkacak şekilde yuvarlayarak kürek kemiklerinizin alt ucu seviyesine kadar omurganızı yataktan kaldırın. Bu pozisyonu korurken nefes alın. Nefes vererek egzersiz bandını yatağa doğru çekin. Nefes alarak kollarınızı omuz hizasına geri götürün. Nefes vererek omurları tek tek aşağı doğru yuvarlayarak indirin. Ağırlığınızı ayaklarınıza eşit dağıttığınızdan emin olun.</p>	

EK – 3 (Devam): Pilates Yöntemine Dayalı Gövde Stabilizasyon Eğitimi Protokolü

<p>Swan dive (Kuğu dalışı)</p>	<p>Başlangıçta egzersiz bandını kürek kemiğinizin alt ucu hizasında olacak şekilde sırtınızdan geçirin ve elleriniz ile kavrayın. Yüzüstü pozisyona geçin. Skapulanızı, pelvisinizi ve omurganızı nötr hizada tutarak başınızı hafif kraniyoservikal fleksiyon ve aksiyal ekstansiyona getirin. Nefes vererek baş ve kolları yataktan yükseltin. Nefes alarak o yükseklikte birkaç saniye durun ve nefes vererek baş ve kolları yatağa indirin.</p>	
<p>Scapula isolations (Skapula izolasyonları)</p>	<p>Başlangıçta egzersiz bandını kürek kemiğinizin alt ucu hizasında olacak şekilde sırtınızdan geçirin ve elleriniz ile kavrayın. Dizler hafif fleksiyonda dik oturun. Kollarınızı dirsekler düz iken omuz hizasına kadar kaldırın. Avuç içleri birbirine, parmak uçlarınız karşıya bakarken skapulanızı, pelvisinizi ve omurganızı nötr hizada tutarak başınızı hafif kraniyoservikal fleksiyon ve aksiyal ekstansiyona getirin. Nefes alarak ileriye doğru uzanmaya çalışarak skapula protraksiyonu yapın. Nefes vererek skapulayı nötr hizaya geri getirin. Nefes alarak skapulalarınızı birbirine yaklaştırarak skapula rekrasyonu yapın. Nefes vererek skapulayı nötr hizaya geri getirin.</p>	
<p>The plough (Saban)</p>	<p>Başlangıçta dizler ekstansiyonda dik oturun. Egzersiz bandını ayak tabanlarınızdan geçirin ve uçlarını diz hizasında kavrayın. Skapulanızı, pelvisinizi ve omurganızı nötr hizada tutarak başınızı hafif kraniyoservikal fleksiyon ve aksiyal ekstansiyona getirin. Dirsekleriniz düz iken kolunuzu geriye götürerek egzersiz bandını nefes vererek kendinize doğru çekin. Nefes alarak ellerinizi diz hizasına geri getirin.</p>	

EK – 3 (Devam): Pilates Yöntemine Dayalı Gövde Stabilizasyon Eğitimi Protokolü

<p>Biceps curl (Biceps bükme)</p>	<p>Dizler hafif fleksiyonda dik oturun. Egzersiz bandını ayak tabanlarınızdan geçirin ve uçlarını diz hizasında kavrayın. Kollarınızı dirsekleriniz düz iken omuz hizasına kadar kaldırın ve hafif geriye yaslanın. Başınızı hafif kraniyoservikal fleksiyon ve aksiyal ekstansiyona getirin. Skapulanızı, pelvisinizi ve omurganızı nötr hizada, kollarınızı omuz hizasında tutmaya devam ederken nefes alın ve nefes vererek dirseklerinizi bükün. Nefes alarak dirseklerinizi düzeltin.</p>	
<p>Roll up (Yuvarlanarak kalkış)</p>	<p>Dizler hafif fleksiyonda dik oturun. Egzersiz bandını ayak tabanlarınızdan geçirin ve uçlarını diz hizasında kavrayın. Başınızı hafif kraniyoservikal fleksiyon ve aksiyal ekstansiyona getirin. Skapulanızı, pelvisinizi ve omurganızı nötr hizada tutun. Çenenizi göğsünüze ve pelvisinizi kendinize çekerek omurganız C olacak şekilde kamburlaşın ve dirsekleriniz düz olana kadar nefes alarak geriye yaslanın. Bir süre orada kaldıktan sonra nefes vererek başlangıca dönün.</p>	
<p>Roll up with biceps curl (Biceps bükmeli yuvarlanarak kalkış)</p>	<p>Dizler hafif fleksiyonda dik oturun. Egzersiz bandını ayak tabanlarınızdan geçirin ve uçlarını diz hizasında elleriniz ile kavrayın. Avuçlarınız yatağa bakacak şekilde kollarınızı omuz hizasına kadar kaldırın. Başınızı hafif kraniyoservikal fleksiyon ve aksiyal ekstansiyona getirin. Skapulanızı, pelvisinizi ve omurganızı nötr hizada tutun. Çenenizi göğsünüze ve pelvisinizi kendinize çekerek omurganız C olacak şekilde kamburlaşın. Dirseklerinizin düzlüğünü bozmadan gövdeniz yatak ile 45° açı oluşturacak şekilde nefes alarak geriye yaslanın. Nefes vererek ellerinizi yüzünüze yaklaştıracak şekilde dirseklerinizi bükün ve nefes alarak dirseklerinizi düz hale getirin. Nefes vererek başlangıç pozisyonuna dönün.</p>	

EK – 3 (Devam): Pilates Yöntemine Dayalı Gövde Stabilizasyon Eğitimi Protokolü

<p>Roll up with rowing (Kürek çekmeli yuvarlanarak kalkış)</p>	<p>Dizler hafif fleksiyonda dik oturun. Egzersiz bandını ayak tabanlarınızdan geçirin ve uçlarını diz hizasında elleriniz ile kavrayın. Avuçlarınız yatağa bakacak şekilde kollarınızı omuz hizasına kadar kaldırın. Başınızı hafif kraniyoservikal fleksiyon ve aksiyal ekstansiyona getirin. Skapulanızı, pelvisinizi ve omurganızı nötr hizada tutun. Çenenizi göğsünüze ve pelvisinizi kendinize çekerek omurganız C olacak şekilde kamburlaşın. Dirseklerinizin düzlüğünü bozmadan gövdeniz yatak ile 45° açı oluşturacak şekilde nefes alarak geriye yaslanın. Nefes vererek ellerinizi göğsünüze yaklaştıracak şekilde dirseklerinizi bükün ve nefes alarak dirseklerinizi düz hale getirin. Nefes vererek başlangıç pozisyonuna dönün.</p>	
<p>Spine twist (Omurga burgusu)</p>	<p>Başlangıçta egzersiz bandını kürek kemiğinin alt ucu hizasında olacak şekilde sırtınızdan geçirin, kollarınızı omuz hizasında dirsekleriniz düz olarak yana doğru açın ve egzersiz bandını kavrayın. Bağdaş kurarak dik oturun. Başınızı hafif kraniyoservikal fleksiyon ve aksiyal ekstansiyona getirin. Egzersiz boyunca skapulanızı, pelvisinizi ve omurganızı nötr hizada tutun. Nefes vererek baş ve gövdenizi eş zamanlı olarak bir tarafa doğru döndürün. Nefes alarak başlangıç pozisyonuna dönün. Nefes vererek baş ve gövdenizi eş zamanlı olarak diğer tarafa döndürün. Nefes alarak başlangıca dönün.</p>	
<p>Swimming in kneeling (Diz üstü yüzme)</p>	<p>Başlangıçta egzersiz bandının bir ucunu ayak tabanınızdan geçirerek ayağına sabitleyin. Emekleme pozisyonuna geçin. Egzersiz bandının bağlı olduğu ayağınızın çapraz tarafındaki eliniz ile egzersiz bandını kavrayın. Elleriniz omuzlarınızın hizasının hemen önünde dizleriniz ise kalçalarınız ile aynı hizada olmalıdır. Omurganızı uzatın, skapula ve pelvisin nötral pozisyonunu bulun. Başınızı hafif kraniyoservikal fleksiyon ve aksiyal ekstansiyona getirin. Nefes vererek egzersiz bandının sabitlendiği ayağınızı önce yataкта olabildiğince geriye kaydırarak uzatın ve sonra kalça hizasına kadar kaldırın. Nefes alarak başlangıca dönün. Nefes vererek egzersiz bandını kavradığınız elinizi önce yataқта olabildiğince ileriye kaydırarak uzatın ve sonra omuz hizasına kadar kaldırın. Nefes alarak başlangıca dönün.</p>	

EK – 3 (Devam): Pilates Yöntemine Dayalı Gövde Stabilizasyon Eğitimi Protokolü

<p>One leg kick in kneeling (Diz üstü tek bacak tekme)</p>	<p>Egzersiz bandının bir ucunu tabanından geçirerek ayağınıza sabitleyin. Emekleme pozisyonuna geçin. Egzersiz bandının bağlı olduğu ayağınızın çapraz tarafındaki eliniz ile egzersiz bandını kavrayın. Elleriniz omuzlarınızın hizasının hemen önünde dizleriniz ise kalçalarınız ile aynı hizada olmalıdır. Omurganızı uzatın, skapula ve pelvisin nötral pozisyonunu bulun. Başınızı hafif kraniyoservikal fleksiyon ve aksiyal ekstansiyona getirin. Nefes vererek sırasıyla ayak bileğinizin plantar fleksiyon, dorsifleksiyon ve plantar fleksiyonda olduğu üç vuruş ile topuğunuzu kalçanıza yaklaştırın ve uzaklaştırın. Nefes alarak egzersiz bandının sabitlendiği ayağınızı önce yataкта olabildiğince geriye kaydırarak uzatın ve sonra kalça hizasına kadar kaldırın. Nefes vererek başlangıca dönün.</p>	
<p>Diamond press in standing (Ayakta elmas baskı)</p>	<p>Egzersiz bandını kürek kemiğinin alt ucu hizasında olacak şekilde sırtınızdan geçirin ve elleriniz ile kavrayın. Dirsekleriniz yanlara ve avuçlarınız karşıya bakacak şekilde ellerinizi alınınıza yerleştirin. Ellerinizin işaret parmakları ve baş parmaklarını bir araya getirerek elmas şekli oluşturun. Başınızı hafif kraniyoservikal fleksiyon ve aksiyal ekstansiyona getirin. Skapulanızı, pelvisinizi ve omurganızı nötr hizada tutun. Nefes vererek bandı öne itin ve eş zamanlı olarak geriye yaslanın. Nefes alarak bir süre o pozisyonda kalın. Nefes vererek başlangıca dönün.</p>	

EK – 4: Değerlendirme Formu

KATILIMCI BİLGİ FORMU

Katılımcı Numarası		Katılma Tarihi:	
Katılımcı Grubu	() FDM	() GSE	() KG
Doğum Tarihi			
Cinsiyet	() Kadın () Erkek		
Boy (cm)		VKİ:	
Kilo (kg)			
Eğitim Düzeyi (En son mezun olduğunuz)	() Mezun olduğum bir eğitim yok () İlkokul () Ortaokul () Lise () Ön lisans () Lisans () Yüksek Lisans () Doktora		
Medeni Durum	() Evli () Evli fakat ayrı yaşayan () Hiç Evlenmedi () Boşanmış () Dul		
Sigara Kullanımı	() Hiç İçmedi () Geçmişte İçiyordu, Bıraktı () Halen İçiyor		
Alkol Kullanımı	() Hiç İçmedi () Geçmişte İçiyordu, Bıraktı () Halen İçiyor		

BAŞ POSTÜRÜ İÇİN LATERAL FOTOĞRAFİK DEĞERLENDİRME

DEĞİŞKENLER	DEĞER
<i>Göz-Tragus-Yatay Açısı</i>	
<i>Tragus-C7-Yatay Açısı</i>	
<i>Pogonion-Tragus-C7 Açısı</i>	
<i>Tragus-C7-Omuz Açısı</i>	
<i>Omuz-C7-Yatay Açısı</i>	

TEMPOROMANDİBULAR EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI DEĞERLENDİRMESİ

DEĞİŞKENLER	DEĞER
<i>Maksimum ağrısız ağız açıklığı</i>	
<i>Maksimum mümkün ağız açıklığı</i>	
<i>Maksimum mümkün değerlendirici yardımcı ağız açıklığı</i>	
<i>Çenenin sağa hareketi</i>	
<i>Çenenin sola hareketi</i>	
<i>Çenenin ileri (protrüzyon) hareketi</i>	

EK – 5: Kısa Form McGill Ağrı Anketi

KISA FORM MCGILL AĞRI ANKETİ

	YOK	HAFİF	ORTA	ŞİDDETLİ
	0	1	2	3
<i>Zonklama</i>				
<i>Şimşek çarpar gibi</i>				
<i>Bıçak saplanır gibi</i>				
<i>Keskin</i>				
<i>Kramp tarzında</i>				
<i>Kemirici</i>				
<i>Sıcak-yanıcı</i>				
<i>Sancı verici</i>				
<i>Ezici</i>				
<i>Hassaslaştırıcı</i>				
<i>Yarıcı, parçalayıcı</i>				
<i>Yoran, takatsız bırakan</i>				
<i>Hasta edici</i>				
<i>Korkutucu</i>				
<i>Cezalandırıcı-zalimce</i>				

Ağrı yok | _____ | Dayanılmaz derecede ağrı

	Ağrı yok	Hafif	Rahatsız edici	Sıkıntı verici	Berbat	Dayanılmaz
	0	1	2	3	4	5
Şu anki ağrımız						

EK – 6: Yenilenmiş Derecelendirilmiş Kronik Ağrı Ölçeği

DERECELENDİRİLMİŞ KRONİK AĞRI ÖLÇEĞİ-YENİLENMİŞ**1. Son 3 ay içinde ne sıklıkta ağrınız oldu?**

1. Asla 2. Bazı Günler 3. Çoğu Gün 4. Her Gün

2. Son 3 ay içinde ağrınız, yaşamınızı veya iş aktivitelerinizi (faaliyetlerinizi) ne sıklıkla sınırladı?

1. Asla 2. Bazı Günler 3. Çoğu Gün 4. Her Gün

ŞİMDİ SON 7 GÜN İÇİNDE VAR OLAN AĞRILARINIZI DÜŞÜNÜN**3. Ortalama olarak ağrınızı en iyi hangi sayı tanımlar?**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ağrı yok										Hayal edilecek seviyede şiddetli ağrı

4. Son 7 gün içinde, ağrınızın yaşamdan zevk almanızı nasıl engellediğini en iyi hangi sayı tanımlar?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Etkilemez										Tamamıyla etkiler

5. Son 7 gün içinde, ağrınızın genel aktivitelerinizi (faaliyetlerinizi) nasıl engellediğini en iyi hangi sayı tanımlar?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Etkilemez										Tamamıyla etkiler

6. Ağrı veya ağrılı durum nedeniyle çalışmıyor ya da çalışmıyor musunuz?

1. Evet 2. Hayır

EK – 7: Fonseca Anamnestik İndeksi

FONSECA ANAMNESTİK İNDEKS

Sorular	EVET	BAZEN	HAYIR
Ağzınızı genişçe açmakta zorluk çekiyor musunuz?			
Alt çenenizi sağa-sola kaydırmakta zorluk çekiyor musunuz?			
Çiğneme esnasında kaslarınızda yoğunluk/ağrı oluyor mu?			
Sık sık baş ağrınız oluyor mu?			
Ense ağrınız veya boyun sertliğiniz oluyor mu?			
Kulak veya çene ekleminizde ağrınız oluyor mu?			
Çiğneme veya ağız açma sırasında çene ekleminde herhangi bir klik sesi duyduğunuz oldu mu?			
Diş sıkma veya gıcırdatma alışkanlığınız var mı?			
Dişlerinizin düzgün kapanmadığını hissediyor musunuz?			
Gergin (asabi) biri olduğunuzu düşünür müsünüz?			

EK – 8: Mandibular Fonksiyon Bozukluğu Anketi**MANDİBULAR FONKSİYON BOZUKLUĞU ANKETİ****ALAN 1: Fonksiyonel Kapasite****Çenenizle ilgili şikayetleriniz nedeniyle ne kadar zorlanıyorsunuz?**

	Zorluk yok	Çok az zor	Oldukça zor	Çok zor	Çok fazla zor veya yardımsız imkânsız
1. Sosyal Aktivitelerde	0	1	2	3	4
2. Konuşmada	0	1	2	3	4
3. Büyük Bir Isırık Almada	0	1	2	3	4
4. Sert Yiyecek Çiğneme (Ör. Bar çikolata, yer fıstığı)	0	1	2	3	4
5. Yumuşak Yiyecek Çiğneme (Ör. Haşlanmış patates, muz)	0	1	2	3	4
6. İş ve/veya Günlük Aktivitelerde	0	1	2	3	4
7. İçmede	0	1	2	3	4
8. Gülmede	0	1	2	3	4
9. Çiğnemesi Zor Yiyecekleri Çiğneme (Ör. Şekersiz sakız, jelibon, kuru kayısı, pişmiş et)	0	1	2	3	4
10. Esneme	0	1	2	3	4
11. Öpüşmede	0	1	2	3	4

ALAN 2: Beslenme**Isırık alma, çiğneme ve yutmayı içeren yiyecek yeme sırasında ne kadar zorlanıyorsunuz?**

	Zorluk yok	Çok az zor	Oldukça zor	Çok zor	Çok fazla zor veya yardımsız imkânsız
12. Sert Kurabiye	0	1	2	3	4
13. Et	0	1	2	3	4
14. Çiğ Havuç	0	1	2	3	4
15. Ekmek	0	1	2	3	4
16. Yer Fıstığı/Badem	0	1	2	3	4
17. Elma	0	1	2	3	4

EK – 9: Kraniyofasiyal Ağrı ve Engellilik Anketi

KRANİYOFASİYAL AĞRI VE ENGELLİLİK ANKETİ

Lütfen talimatları dikkatlice okuyunuz:

Bu anket, yüz, baş ve çene ağrılarının günlük hayatınızı nasıl etkilediği ile ilgili bilgi edinmek üzere hazırlanmıştır. Lütfen mümkün olduğunca tüm soruları cevaplayın ve DURUMUNUZA EN YAKIN TEK BİR SEÇENEĞİ işaretleyin. Bir soruda durumunuza uygun birden fazla seçenek olsa bile, probleminizi en iyi anlatan tek bir seçeneği işaretleyin.

1. **Yüzünüzde herhangi bir ağrı hissediyor musunuz?**
 - a. Ağrım yok.
 - b. Bazen ağrım var.
 - c. Sıklıkla ağrım var.
 - d. Her zaman ağrım var.
2. **Bu ağrı yaşam kalitenizi etkiliyor mu?**
 - a. Etkilemiyor.
 - b. Bazen etkiliyor.
 - c. Oldukça etkiliyor.
 - d. Yoğun biçimde etkiliyor.
3. **Yüzünüzdeki ağrının şiddeti.**
 - a. Ağrı hissetmiyorum.
 - b. Hafif bir ağrı hissediyorum.
 - c. Orta derecede bir ağrı hissediyorum.
 - d. Yoğun bir ağrı hissediyorum.
4. **Ağrınızı öpmek, sarılmak, cinsel ilişki gibi yakın ilişkiler sırasında sizi engelliyor mu?**
 - a. Yakın ilişki kurarken bir engel yaşamıyorum.
 - b. Yakın ilişki kurabiliyorum fakat yüzümde ve/veya çenemde hafif bir ağrı oluyor.
 - c. Yakın ilişki kurabiliyorum fakat yüzümde ve/veya çenemde orta derecede bir ağrı oluyor.
 - d. Yoğun ağrı hissettiğimden bu ilişkileri kuramıyorum.
5. **Gülerken herhangi bir ağrı hissediyor musunuz?**
 - a. Ağrı hissetmiyorum.
 - b. Hafif bir ağrı hissediyorum.
 - c. Orta dereceli bir ağrı hissediyorum.
 - d. Yoğun bir ağrı hissediyorum.
6. **Durumunuz gülmek, konuşmak veya çiğnemekten kaçınmanıza neden oluyor mu?**
 - a. Bu hareket ve fonksiyonları herhangi bir problem olmadan yapabiliyorum.
 - b. Ağrıdığı için bazen yapamıyorum.
 - c. Ağrıdığı için sıklıkla yapamıyorum.
 - d. Ağrıdığı için hiçbir zaman yapamıyorum.
7. **Çenenizde ağrı var mı?**
 - a. Ağrım yok.
 - b. Sadece hareket ettirdiğimde ağrım var.
 - c. Bazen hareket ettirmesem de ağrım var.
 - d. Hareket edip etmememden bağımsız olarak, her zaman ağrım var.
8. **Çenenizi hareket ettirdiğinizde bir ses duyuyor musunuz?**
 - a. Hiçbir ses duymuyorum.
 - b. Bazı hareketlerde ses duyuyorum.
 - c. Birçok harekette ses duyuyorum ve ayrıca ağrı hissediyorum.
 - d. Tüm hareketlerde ses ve ağrı duyuyorum.
9. **Çenenizin çıktığını ya da sıkıştığını hissediyor musunuz?**
 - a. Normal olan dışında herhangi bir durum hissetmiyorum.
 - b. Bazen çenenin çıktığını veya sıkıştığını hissediyorum.
 - c. Sıklıkla çenenin çıktığını veya sıkıştığını hissediyorum.
 - d. Her zaman çenenin çıktığını veya sıkıştığını hissediyorum.

EK – 9 (Devam): Kraniyofasiyal Ağrı ve Engellilik Anketi

10. Çiğnerken ağrı yoğunluğunuz...

- Ağrı hissetmiyorum.
- Hafif bir ağrı hissediyorum.
- Orta dereceli bir ağrı hissediyorum.
- Yoğun bir ağrı hissediyorum.

11. Konuşurken veya yemek yerken çenenizde yorgunluk hissediyor musunuz?

- Yorgunluk hissetmiyorum.
- Hafif bir yorgunluk hissediyorum.
- Orta derecede bir yorgunluk hissediyorum.
- Yoğun bir yorgunluk hissediyorum.

12. Ağızınızı açarken zorlanıyor musunuz?

- Açmakta zorlanmıyorum.
- Açarken hafif zorlanıyorum.
- Açarken orta derecede zorlanıyorum.
- Açarken ciddi zorlanıyorum.

13. Konuşurken ağrı hissediyor musunuz?

- Ağrı hissetmiyorum.
- Hafif bir ağrı hissediyorum.
- Orta dereceli bir ağrı hissediyorum.
- Yoğun bir ağrı hissediyorum.

14. Çenenizi hareket ettirmekten korkuyor musunuz?

- Çenemi hareket ettirmekten korkmuyorum.
- Bazen, problemin daha da artacağı korkusuyla bazı hareketleri yapmaktan kaçınıyorum.
- Sıklıkla, problemin daha da artacağı korkusuyla bazı hareketleri yapmaktan kaçınıyorum.
- Problemin daha da artacağı korkusuyla sadece gerekli olan hareketleri yapıyorum.

15. Beslenme

- Her tür gıdayı yiyebiliyorum.
- Bazı çok sert gıdaları yiyemiyorum.
- Sadece yumuşak gıdaları yiyebiliyorum.
- Sadece sıvı gıdaları tüketebiliyorum.

16. Boynunuzda ne sıklıkla ağrınız oluyor?

- Boynumda ağrı yok.
- Boynum bazen ağrıyor.
- Boynum sıklıkla ağrıyor.
- Boynum her zaman ağrıyor.

17. Ne sıklıkla baş ağrınız oluyor?

- Başımda ağrı yok.
- Başım bazen ağrıyor.
- Başım sıklıkla ağrıyor.
- Başım her zaman ağrıyor.

18. Ne sıklıkla kulak ağrınız oluyor?

- Kulağımda ağrı yok.
- Kulağım bazen ağrıyor.
- Kulağım sıklıkla ağrıyor.
- Kulağım her zaman ağrıyor.

19. Ağrılı bölgeye dokunduğunuzda ne hissediyorsunuz?

- Parmaklarımla ağrılı bölgeye hafifçe bastırduğumda ağrı olmuyor.
- Parmaklarımla ağrılı bölgeye hafifçe bastırduğumda hafif bir ağrı oluyor.
- Parmaklarımla ağrılı bölgeye hafifçe bastırduğumda yoğun bir ağrı oluyor.
- Ağrılı bölgeye dokunamıyorum çünkü dokunmak canımı çok acıtıyor.

20. Ağrı uykunuzu etkiliyor mu?

- Ağrı uykumu etkilemiyor.
- Bazen ağrı uykuya dalmamı önüyor.
- Sıklıkla ağrı uykuya dalmamı önüyor.
- Ağrı uykuya dalmamı önlediğinden uyuyamıyorum.

21. Ağrı işinizi yapmanızı etkiliyor mu?

- İşimi yapmamı etkilemiyor.
- İşimi yapmamı bazen etkiliyor.
- İşimi yapmamı sıklıkla etkiliyor.
- İşimi yapmamı her zaman etkiliyor.

EK – 10: Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı-Biyopsikososyal Ölçek

BİLİŞSEL EGZERSİZ TERAPİ YAKLAŞIMI-BİYOPSİKOSOSYAL ÖLÇEĞİ (BETY-BQ)

Lütfen aşağıdaki her bir maddeyi okuyun ve bugün dahil SON BİR HAFTA 'yı göz önünde bulundurarak her bir maddenin sizin için en uygun olan seçeneğini işaretleyiniz.						
1	Ağnımı artıracaklarını bile bile kendimi işleri yapmaktan alıkoyamıyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
2	Ağnım olduğunda hareket etmekten çekiniyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
3	Ağnımın daha da kötüye gideceğinden korkuyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
4	Ağnı kesici almazsam rahat edemiyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
5	Ağnımla nasıl baş edebileceğimi bilmiyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
6	Yatağa yatıp kalkarken zorlanıyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
7	Basamak/merdiven inip çıkarken zorlanıyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
8	Yürüyüşümün bozuk olduğunu düşünüyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
9	Tuvalete oturup kalkarken zorlanıyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
10	Barsak fonksiyonlarımın düzensiz olduğunu düşünüyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
11	Kendimi yorgun hissediyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
12	Ağnıların nedeniyle kaslarımı – eklemlerimi doğru kullanmayı bilmiyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
13	Hastalığımın vücudumda yarattığı değişiklikler nedeniyle insanların şürekli bana bakışlarını düşünüyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
14	Hasta olduğu için bedenimi kabullenemiyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
15	Hastalığımın bende yarattığı olumsuz duygulardan kurtulamıyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
16	Hastalığımın bir insanın başına gelebilecek en kötü şey olduğunu düşünüyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
17	Geçmişte yaşadığım olumsuz duyguları hatırlamanın ağnılarımı artırdığını düşünüyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
18	Gelecekle ilgili kaygılardan kendimi bir türlü kurtaramıyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
19	Kendime değer vermiyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
20	Yapmak istemesem bile, karşı tarafı kırmamak için 'hayır' diyemediğim zaman ağnılarımın arttığını düşünüyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
21	İşlerimi yetiştirmek için aceleci davranmanın ağnımı artırdığını düşünüyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
22	Aklımdaki işleri bitirene kadar rahat edemiyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
23	Kendime vakit ayırmıyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
24	Hastalığım hayattan geri çekilmeme neden oldu.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
25	Sosyalleşmekte ve arkadaş edinmekte kendimi yetersiz hissediyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
26	Arabaya binip inmekte zorlanıyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
27	Hastalığımın beni cinsellikten uzaklaştırdığını düşünüyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
28	Ellerimle yapabileceğim işleri yapmaktan zorlanıyorum (ayakkabı bağını bağlama, düğme ilikleme, yemek yemek, banyo yapmak, kavanoz açmak vs...).	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
29	Hasta olduktan sonra cinselliğe eskisi kadar istekli değilim.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN
30	Uyku sorunları (uykuya dalmada zorluk, sık sık uyanma, kalitesiz uyku...) yaşıyorum.	EVET HER ZAMAN	EVET SIKLIKLA	EVET BAZEN	EVET NADİREN	HAYIR HİÇBİR ZAMAN

EK – 11: Tez ile İlgili Kongre Bildirisi

ULUSLARARASI BÜTÜNCÜL SAĞLIK YAKLAŞIMI

| Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Sağlık Uygulamaları

Kongresi

Sayın **HARUN GENÇOSMANOĞLU**

24-25 Mayıs 2024'de ONLINE olarak düzenlenecek olan KOSTÜ 2024 Uluslararası Bütüncül Sağlık Yaklaşımı Kongresi kapsamında göndermiş olduğunuz **EFFECTIVENESS OF MANUAL THERAPY BASED ON THE FASCIAL DISTORTION MODEL IN PATIENTS WITH TEMPOROMANDIBULAR DISORDER: A PILOT STUDY OF RANDOMIZED CLINICAL TRIAL** başlıklı bildiriniz değerlendirme komitesi tarafından incelenmiş ve sözlü bildiri olarak kabul edilmiştir.

Kongremize olan destek ve katkılardan dolayı şimdiden teşekkürlerimizi sunar; sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtiriz.

Harun Gençosmanoğlu¹, Gürsoy Coşkun², Eren Yılmaz³

¹Karabük University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy & Rehabilitation
²Hacettepe University, Faculty of Physical Therapy & Rehabilitation, Department of Musculoskeletal Physiotherapy & Rehabilitation
³Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Dentistry, Department of Oral & Maxillofacial Surgery

Aim: To investigate the efficacy of Manual Therapy Based on the Fascial Distortion Model (FDM) by comparing it with Core Stabilization Training (CST) or Non-Interventional Control in individuals with temporomandibular disorders.

Method: This is a preliminary study of a randomized, controlled, three-armed, multicentered clinical trial (NCT06134310). Permuted Block Randomization was used. The study included patients aged 18 to 64 with chronic temporomandibular disorders. A total of 29 patients participated at Hacettepe University and Karabük University following diagnosis by specialist dentists according to the Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders. The interventional groups were given eight-week FDM or CST once a week in addition to conventional therapy (Rocabado's 6x6 Home Exercises and Patient Education), while the control group received no treatment. Different types of pain intensity for temporomandibular and cervical regions were assessed using the Revised Graded Chronic Pain Scale (GCPS-R), Short-Form McGill Pain Questionnaire (MPQ-SF), Visual Analog Scale (VAS), and Numeric Pain Rating Scale (NPRS). Head posture was assessed over Eye-Tragus-Horizontal Angle, Pogonion-Tragus-C7 Angle, Tragus-C7-Horizontal Angle, Tragus-C7-Shoulder Angle and Shoulder-C7-Horizontal Angle. Temporomandibular joint range of motions (ROMs) was measured over pain-free opening, maximum opening, assisted opening, laterotrusions, and protrusion using a digital vernier caliper. Dysfunction, disability, quality of life, and temporomandibular disorder severity were assessed by the Mandibular Function Impairment Questionnaire (MFIQ), Craniofacial Pain and Disability Inventory (CPDI), Cognitive Exercise Therapy Approach-Biopsychosocial Questionnaire (BETY-BQ), and Fonseca Anamnestic Index (FAI), respectively. All outcomes were measured at baseline and 8th week, and pain intensity was additionally measured at the 2nd, 4th, and 6th weeks. Analyzes were carried out following the intention to treat principle.

Results: Group-by-time interaction effect was found significant at right laterotrusion ($F=5.3318$, $p=.018$), left laterotrusion ($F=6.071$, $p=.011$), GCPS-R ($X^2=3.23e+7$, $p<.001$), NPRS ($X^2=20.4640$, $p=.009$), VAS ($F=2.533$, $p=.016$), MPQ-SF ($F=2.1509$, $p=.040$), and MFIQ ($\chi^2= 3.09e+8$, $p<.001$). Head posture, other ROMs, FAI, CPDI, and BETY-BQ, did not demonstrate a significant group-by-time interaction effect.

Conclusion and Recommendations: FDM improved range of motion or pain. Patients responded to the treatments well, and drop-out rates were acceptable. A study on FDM/CST in patients with temporomandibular disorders was feasible. More patients are required for future studies.

Keywords: Temporomandibular Disorders, Manual Therapies, Exercise Movement Techniques, Posture, Pain Management

EK – 12: Tez Çalışması Orijinallik Raporu

TEMPOROMANDİBULAR BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERDE FASYAL DİSTORSİYON MODELİNE DAYALI MANUEL TEDAVİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ

ORJİNALLİK RAPORU

%**4**

BENZERLİK ENDEKSİ

%**4**

İNTERNET KAYNAKLARI

%**2**

YAYINLAR

%**2**

ÖĞRENCİ ÖDEVLERİ

BİRİNCİL KAYNAKLAR

1	Submitted to Saglik Bilimleri Universitesi Öğrenci Ödevi	% 1
2	acikerisim.ybu.edu.tr:8080 İnternet Kaynağı	% 1
3	acikerisim.medipol.edu.tr İnternet Kaynağı	<% 1
4	acikbilim.yok.gov.tr İnternet Kaynağı	<% 1
5	Cay, Ebru. "Gunubirlik Cerrahi Girisim Sonrasi Hastalarin Yasadıkları Sorunların Değerlendirilmesi", Marmara Universitesi (Turkey), 2021 Yayın	<% 1
6	www.konpa.info İnternet Kaynağı	<% 1
7	ichgcp.net İnternet Kaynağı	<% 1

9. ÖZGEÇMİŞ

